

**Mémoire pour l'obtention du
Diplôme Universitaire de Pédagogie
Des Sciences de la Santé**

Présenté et soutenu par

François A. M. Jean

Né le 11 avril 1987 à Lannemezan

Le 3 octobre 2018

**Évaluation de l'encadrement d'un Interne de Psychiatrie
en Phase Soce au Centre De Référence
Déficit de l'Attention Hyperactivité**

Directeur de mémoire

Monsieur le Professeur *André Quinton*, Université de Bordeaux

Jury

Monsieur le Professeur *André Quinton*, Université de Bordeaux

Nous dédions ce travail à la mémoire du Pr André Quinton.

Table des Matières

Table des Matières.....	1
Abréviations.....	3
Conflits d'intérêt.....	4
1.Introduction.....	5
2.Approche générale selon un modèle de l'enseignement.....	7
3.Contexte.....	9
3.1.Description des besoins sociétaux.....	9
3.2.Description du cadre réglementaire et organisationnel de l'enseignement.....	12
3.2.1.Niveau national.....	12
3.2.2.Niveau local.....	14
3.3.Service d'accueil de l'étudiant.....	15
4.Description de l'enseignement prévu.....	16
4.1.Encadrants.....	16
4.2.Etudiant.....	16
4.3.Accueil de l'interne.....	16
4.4.Déroulé du stage.....	16
4.5.Finalité de l'enseignement.....	17
4.6.Objectifs.....	17
4.7.Modalités d'enseignement.....	19
4.8.Contrôle des performances.....	20
5.Méthodes pour l'étude de l'encadrement.....	22
5.1.Description de l'enseignement réalisé.....	22
5.2.Auto-évaluation.....	22
5.3.Évaluation par le pair.....	22
5.4.Évaluation par l'étudiant.....	23
5.5.Analyse numérique de texte.....	23
5.5.1.Préparation du corpus.....	23
5.5.2.Analyse globale du corpus.....	24
5.5.3.Analyse des termes par document.....	25
5.5.4.Analyse de l'association entre les documents.....	25
5.5.5.Analyse de l'association des termes entre eux.....	26
5.5.6.Recherche des thèmes abordés.....	26
5.5.7.Recherche des termes particuliers.....	27
5.5.8.Outils utilisés.....	27
6.Résultats de l'étude de l'encadrement.....	29
6.1.Description de l'enseignement réalisé.....	29
6.1.1.Encadrants.....	29
6.1.2.Etudiant.....	29
6.1.3.Accueil de l'interne.....	29
6.1.4.Déroulé du stage.....	30
6.1.5.Objectifs.....	30
6.1.6.Modalités d'enseignement.....	31
6.1.7.Contrôle des performances.....	31
6.2.Auto-évaluation.....	32
6.2.1.Lieu de stage.....	32
6.2.2.Encadrants.....	32

6.2.3. Etudiant.....	32
6.2.4. Accueil de l'interne.....	33
6.2.5. Déroulé du stage.....	33
6.2.6. Finalité et Objectifs.....	33
6.2.7. Modalités d'enseignement.....	33
6.2.8. Contrôle des performances.....	33
6.3. Évaluation par le pair.....	34
6.3.1. Lieu de stage.....	34
6.3.2. Encadrants.....	34
6.3.3. Etudiant.....	34
6.3.4. Accueil de l'interne.....	35
6.3.5. Déroulé du stage.....	35
6.3.6. Finalité et Objectifs.....	35
6.3.7. Modalités d'enseignement.....	35
6.3.8. Contrôle des performances.....	36
6.4. Évaluation par l'étudiant.....	36
6.4.1. Lieu de stage.....	37
6.4.2. Encadrants.....	37
6.4.3. Etudiant.....	37
6.4.4. Accueil de l'interne.....	37
6.4.5. Déroulé du stage.....	37
6.4.6. Finalité et Objectifs.....	38
6.4.7. Modalités d'enseignement.....	38
6.4.8. Contrôle des performances.....	38
6.5. Analyse numérique de texte.....	39
6.5.1. Analyse globale du corpus.....	39
6.5.2. Analyse des termes par document.....	43
6.5.3. Analyse de l'association entre les documents.....	47
6.5.4. Analyse de l'association des termes entre eux.....	48
6.5.5. Recherche des thèmes abordés.....	51
6.5.6. Recherche des termes particuliers.....	54
7. Discussion.....	57
8. Conclusions.....	59
9. Perspectives.....	60
Remerciements.....	61
Références.....	62
Annexes.....	67
Annexe A. Maquette du DES de Psychiatrie.....	67
Annexe B. Programmes des enseignements du DES de Psychiatrie.....	77
Annexe C. Questionnaire pour le pair et l'enseignant.....	84
Annexe D. Questionnaire pour l'étudiant.....	92
Annexe E. Réponse auto-évaluation.....	96
Annexe F. Réponse pair.....	99
Annexe G. Réponse étudiant.....	105
Index des méthodes statistiques.....	109
Index des Tableaux.....	113
Index des Figures.....	113
Index des Termes.....	114
Résumé :.....	117
Mots clefs :.....	117
Abstract:.....	117
Key words:.....	117

Abréviations

- CREDAH : Centre de Référence Déficit de l'Attention et Hyperactivité
- DBSCAN : Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise
- DES : Diplôme d'Etudes Spécialisées
- DESC : Diplôme d'Etudes Spécialisées Complémentaires
- FST : Formations Spécialisées Transversales
- IDF : Inverse Document Frequency
- LDA : Latent Dirichlet Allocation
- N.P. : Nom de l'interne en phase socle durant le semestre évalué
- TDA/H : Trouble Déficit de l'Attention / Hyperactivité
- TTR : Type Token Ratio
- UMD : Unité pour Malades Difficiles

Conflits d'intérêt

Aucune rémunération et aucun avantage obtenu par un laboratoire pharmaceutique ou une association.

1. Introduction

« L'enseignement est une activité de communication des connaissances entre ceux qui les détiennent et ceux qui désirent les acquérir » (1). Cette citation du Pr Quiton élargit le concept d'enseignement au-delà des formats habituels que sont les cours magistraux, les enseignements dirigés et les travaux pratiques. Le stage, en-dehors de la mise en application d'acquis préalables de connaissances théoriques, peut être un lieu de transmission des connaissances. Cette transmission des connaissances y est d'autant plus effective qu'elle se base sur des situations réelles, vécues. La pédagogie de l'enseignement contextualisé peut y être pleinement déployée. L'apprentissage contextualisé (2) prônée par le Pr Quinton, ou le concept anglo-saxon équivalent de « problem based learning » (3) a pour but de faire travailler des étudiants sur des situations concrètes de manière à susciter leur curiosité et à motiver leur apprentissage des connaissances théoriques. L'apprentissage contextualisé est un outil adapté pour faire progresser la théorie de l'étudiant en stage à condition que l'étudiant ne soit pas cantonné aux tâches relevant des clichés habituels (non pas faire le café pour des étudiants en santé mais de faire le standard, les photocopies, le brancardage, le classement des résultats et l'archivage des dossiers).

L'enseignement du stage d'un interne en médecine se fait entre un interne/étudiant et un senior/encadrant. L'enseignement prend la forme d'un encadrement des pratiques qu'a l'interne. Cet encadrement renvoie à aux représentations traditionnelles en médecine du « compagnonnage » (reprise par le conseil de l'ordre des médecins (4)), « au lit du malade » (de kline, lit en grec qui a donné clinique (5)). Un maître apprend à ses élèves sa façon de faire, son « école », ses usages. Il serait par ailleurs intéressant de voir quel impact a encore l'appartenance à une « école » à l'heure de la médecine fondée sur les preuves et des recommandations de bonne pratique. Dans le domaine de la santé mentale dans lequel nous travaillons, un concept très important dans la transmission des pratiques est le concept de « supervision ». La supervision est définie dans le langage courant par « le contrôle exercé par celui qui supervise » (6). D'un point de vue plus professionnel elle correspond à l'ensemble des pratiques par lesquelles une personne responsable de la formation vise à améliorer la qualité des pratiques de la personne dont elle est responsable et permet de mieux transposer les savoir théoriques et d'intégrer les fonctionnements institutionnels (7). Ainsi notre travail concernera l'enseignement/encadrement/supervision d'un interne durant son stage.

L'intérêt concernant la formation des internes a été relativement rare dans le cadre du diplôme universitaire de pédagogie des sciences de la santé avec 13 mémoires consacrés aux internes ou aux résidents parmi les mémoires répertoriés depuis 1996 (8). 5 de ces mémoires concernés la chirurgie et 6 le travail dans un service. Un travail sur l'encadrement d'un interne en

stage est donc singulier.

Dans le cadre de notre fonction de chef de clinique assistant en Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, nous sommes amené à superviser un interne du diplôme d'études spécialisées (DES) de Psychiatrie. Cette supervision se fait au centre de référence déficit de l'attention et hyperactivité (CREDAH), structure sous la responsabilité du Pr Cédric Galéra, dans le pôle universitaire de Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent dirigé par le Pr Manuel Bouvard, au centre hospitalier Charles Perrens à Bordeaux. La particularité de notre encadrement d'un interne et donc l'intérêt de l'étudier est double. Premièrement notre encadrement concerne un interne en phase socle telle qu'elle est définie dans les nouvelles modalités de l'internat en médecine (9,10). Cette considération amène à expliciter la réforme du troisième cycle des études médicales. Deuxièmement, notre stage se fait uniquement lors des consultations.

L'objectif de ce travail est d'évaluer l'encadrement d'un interne de Psychiatrie en phase socle au CREDAH au centre hospitalier Charles Perrens à Bordeaux.

2. Approche générale selon un modèle de l'enseignement

L'enseignement est un ensemble de concepts et d'entités (cours, examens, stages, évaluation, capacités, compétences, apprendre). Cet ensemble est organisé pour répondre à des problématiques (obtenir un diplôme, pouvoir faire un métier, devenir un citoyen). Un ensemble dont les relations entre les entités sont organisées autour d'associations est considéré comme un système. Analyser exhaustivement un système intégrant un fonctionnement humain tel l'enseignement, du fait de sa complexité, est une gageure. Une représentation schématique simplifiée est nécessaire à l'analyse. Cette simplification est la modélisation. Des simplifications telles le modèle entité-association (11), le diagramme d'état (12) ou l'« unified modeling language » (13), ont été introduits dans le domaine des sciences informatiques, complexe par essence.

Un modèle de l'enseignement a été proposé par le Pr Quinton (1). Nous avons représenté ce modèle, avec de légères modifications, dans la figure 1. Le Pr Quinton l'avait lui-même retravaillé à partir du modèle de Guilbert (14).

Figure 1 : Modèle de l'enseignement

L'étape 1 du modèle est la définition des besoins d'une société (besoins sociétaux) d'individus formés à la pratique de techniques et à la connaissance de concepts particuliers. Ces pratiques et ces connaissances définissent le champ de compétence d'un métier. En écho à ces besoins, la deuxième étape est la définition de finalités à atteindre avec des objectifs intermédiaires. Pour chaque objectif intermédiaire, il faut définir des objectifs opérationnels plus facilement abordables car concrets et permettant d'organiser l'enseignement. Arrive ensuite la troisième étape, durant laquelle il est déterminé selon quelles modalités (cours, stages, lieux, méthodes

pédagogiques, financement), les objectifs opérationnels seront remplis. Dans la définition des modalités pour atteindre les objectifs, les pré-requis des étudiants sont importants à considérer. En effet, former un professionnel déjà aguerri à une nouvelle technique n'est pas identique à former entièrement un néophyte à un métier. La dernière étape consiste à contrôler les performances (contrôle des performances) acquises par les étudiants et ainsi vérifier si elles sont satisfaisantes par rapport aux besoins définis.

Nous allons utiliser ce modèle d'enseignement comme référence pour aborder tous les aspects de l'enseignement dans le cadre de l'encadrement d'un interne en phase socle.

3. Contexte

Notre enseignement portant sur la formation dans un stage de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent d'un interne de Psychiatrie en phase socle, nous voulions explorer la perception qu'a la société du besoin en praticiens formés dans cette discipline et de la formation qui était attendue. Nous avons voulu étudier à la fois les besoins sociétaux perçus et exprimés ; et le cadre réglementaire et organisationnel défini au niveau national et local. Ce cadre devait définir les finalités de la formation en Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

Nous avons, pour finir de clôturer le contexte, décrit le lieu où s'est déroulé notre encadrement.

3.1. Description des besoins sociétaux

Afin d'estimer les besoins sociétaux, nous avons choisi d'étudier des textes produits par les instances parlementaires et gouvernementales françaises au sujet de la Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Nous avons aussi recherché les productions de presse que cela soit des articles, des brèves sur internet, des reportages télévisuels, des extraits d'émissions de radio en ne retenant que des médias largement reconnus.

Pour ce faire nous avons le 20/06/2018 fait des recherches sur le moteur de recherche google® (15) et les 30 premiers résultats ont été inspectés. Dans le tableau 1 ci-dessous, nous avons présenté les recherches faites et le nombre de résultats retenus en fonction de leur catégorie.

Tableau 1 : Recherches des références pour les besoins sociétaux

Termes de la recherche	Textes parlementaires ou gouvernementaux	Productions médiatiques
pédopsychiatrie	0	5
pédopsychiatrie rapport	1	1
pédopsychiatrie ministre	1	6

La recherche « pédopsychiatrie » nous a apporté 4 productions médiatiques et 0 officielle. La recherche « pédopsychiatrie rapport » nous a apporté 1 production médiatique et 1 officielle. La recherche « pédopsychiatrie ministre » nous a apporté 6 productions médiatiques et 1 officielle. Il y avait un doublon dans les résultats des recherches, l'article de Libération. Le biais de la recherche via google® est l'adaptabilité et la personnalisation de l'algorithme de recherche en fonction de l'adresse internet protocol plus connue sous IP de l'ordinateur sur lequel a été fait la recherche (16).

Les références retenues pour l'évaluation des besoins sociétaux sont présentées dans le Tableau 2, ci-dessous. Nous avons retrouvé un rapport du sénat et le discours de la ministre de la santé comme documents officiels. Le sujet de la pédopsychiatrie a aussi été traité par de nombreux journaux écrits, 3 radios et 2 blogs. Le traitement de ce sujet est largement répandu. Notre recherche ne retrouve cependant pas de référence télévisuelle. Peut-être le référencement des reportages des journaux télévisés n'est pas retrouvable par une recherche web. Il faut de plus noter que les documents retrouvés sont récents datant au plus de 2016. Il y a donc un traitement récent de ce sujet. L'absence de résultats plus anciens et peut-être dû à l'algorithme de recherche.

Tableau 2 : Références pour les besoins sociétaux

Titre	Source	Année	Référence
« Situation de la psychiatrie des mineurs en France. »	Michel Amiel	2017	(17)
« Plan d'actions d'Agnès Buzyn pour la psychiatrie et la santé mentale. »	Agnès Buzyn	2018	(18)
« La pédopsychiatrie pourrait bien disparaître ! »	Le Point	2016	(19)
« Psychiatrie: la ministre de la Santé veut plus de moyens »	L'Express	2018	(20)
« La pédopsychiatrie, un secteur sinistré »	Le Monde	2018	(21)
« Agnès Buzyn : "Il faut préserver les moyens de la psychiatrie" »	Le Monde	2018	(22)
« La pédopsychiatrie ne veut pas mourir ! »	Libération	2018	(23)
« La pédopsychiatrie souffre d'un manque de moyens »	Le Figaro	2018	(24)
« Agnès Buzyn veut revaloriser la psychiatrie »	France Info	2018	(25)
Psychiatrie : sans la parole, que reste-t-il du soin ?	France Inter	2018	(26)
« Michel Cymes lance un coup de gueule sur la pédopsychiatrie en France »	RTL	2017	(27)
« Pourquoi il est impératif de lever les tabous autour de la pédopsychiatrie »	Huffington Post	2017	(28)
« La Ministre et la psychiatrie en période de maltraitances institutionnelles »	Médiapart	2018	(29)

Concernant le discours du ministre de la santé, Mme Agnès Buzin, tenu au congrès de l'Encéphale (18), la revue de psychiatrie francophone préminente, nous retrouvons le constat que les diagnostics sont trop tardifs et que l'inclusion sociale des personnes malades n'est pas assurés. Elle constate les inégalités territoriales et sociales dans l'accès aux soins sont importantes et ceci particulièrement pour les enfants et les adolescents. La situation est considérée comme urgente. Les diagnostics devraient être faits précocement, principalement en Pédopsychiatrie. Il y a une nécessité de recherche qui n'est pas suffisamment développée. Elle énonce qu'il faudrait que toutes les

universités aient un Professeur des universités de Pédopsychiatrie. Une demande de revalorisation de la consultation de Pédopsychiatrie est exprimée. Elle exprime une attente de pertinence et de qualité des soins dans le respect des recommandations des bonnes pratiques professionnelles. Une attente d'indicateurs de qualité est exprimée.

Dans le rapport parlementaire du sénat de M. Amiel (17), la première partie est intitulée « Quels sont les besoins ? ». Il est reporté que la pédopsychiatrie fait face à des attentes accrues de la part de la société et qu'il existe actuellement des demandes sociétales sur des problématiques sociales faisant l'objet d'injonction de la part de la société contre l'avis des professionnels eux-mêmes. Ce sous-entendu fait sans-nul doute référence à la question de la délinquance des mineurs et des comportements déviants comme la fugue ou la prostitution. Malgré le fait que ces comportements ne sont pas considérés comme étant des pathologies psychiatriques par les psychiatres et les nosographies internationales, les services sociaux et la justice des mineurs demandent voire impose la psychiatrisation de ces situations. Devant le manque de moyens en Pédopsychiatrie, l'un des avis exprimés dans le rapport est que ces situations ne devraient pas être prises en charge en Psychiatrie. Le rapport fait aussi mention de la banalisation du recours à la pédopsychiatrie et le fait que chaque enfant ou adolescent puisse y avoir recours. La multiplicité des demandes nécessite une prise en compte de ces demandes d'après le rapport. Une forte demande d'efficacité pour permettre l'intégration en souffrance mentale est aussi rapportée. Le manque de données épidémiologiques pour clairement expliciter les besoins est soulignée. Le manque de moyens et les difficultés d'organisation des réseaux locaux sont soulignés.

Nous retrouvons dans les productions médiatiques un constat unanime. La Pédopsychiatrie manque de moyens (19,21,23,24,27). Il n'y aura pas assez de professionnels qualifiés en France pour prendre en charge les enfants et adolescents souffrant de troubles psychiatriques. Il y a eu à la fois une augmentation très importante de la demande à partir des années 90 (croissance de l'ordre de 80 %) et une réduction par 2 des effectifs entre 2007 et 2016 avec plus de 80 % des effectifs qui ont plus de 60 ans (21,23,24,28). Les délais d'attente sont trop longs dans certaines régions avec des délais jusqu'à 18 mois (21,23,24,27). En parallèle la formation est peu fournie avec plusieurs universités sans Professeur de Pédopsychiatrie ce qui ne contribue pas à réduire la pénurie de praticiens (21,23–25,27–29). Il y a des attentes exprimées concernant l'autisme, l'anxiété, la dépression, l'addiction au cannabis, problème scolaire, divorce des parents, trouble déficit de l'attention avec hyperactivité ou les troubles du comportement (19,23,24). Nous retrouvons de plus une exigence de qualité comparable au reste de la médecine (25). Une demande de diagnostic et de prise en charge précoce est aussi exprimé (21,23).

Les besoins sociétaux identifiés sont tout d'abord qu'il y ait des pédopsychiatres et qu'ils soient répartis convenablement au niveau territorial. Un autre besoin est qu'ils soient accessibles financièrement. Une demande qui transparaît est le besoin de recherche, d'innovation et de formation en Pédopsychiatrie avec des soins qui doivent évoluer en fonction des recherches et de la formation. Une autre demande qui apparaît est une pratique du diagnostic et même du diagnostic précoce. Enfin le respect des recommandations des bonnes pratiques professionnels par les psychiatres est retrouvé. Une demande sociétale est que la Pédopsychiatrie soit un lieu de prise en charge de délinquance et de comportements déviants.

3.2. Description du cadre réglementaire et organisationnel de l'enseignement

3.2.1. Niveau national

Le cadre réglementaire est l'ensemble des textes législatifs (codes, traités, directives, décrets, ordonnances) définissant dans une entité politique ce que doit être l'enseignement. A ces textes s'ajoutent les consignes spécifiques des structures d'appartenance (université, école, institut, etc).

Nous avons recherché les textes qui définissent l'organisation du troisième cycle des études médicales. Nous avons retrouvé l'Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine (9) et l'Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômés d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômés et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine (10).

Le but de la formation d l'étudiant en médecine est d'acquérir les compétences : d'un clinicien, d'un communicateur, d'un coopérateur, d'un acteur de santé publique, d'un intervenant en prévention, d'un scientifique et d'un acteur responsable aux plans éthique et déontologique. L'étudiant devient interne des hôpitaux au cours du troisième cycle des études médicales. « Le troisième cycle a pour objectif l'acquisition de connaissances et de compétences à la fois transversales à toutes les spécialités et spécifiques à la spécialité suivie en mobilisant les savoirs et savoir-faire préalablement acquis au cours du deuxième cycle des études de médecine. » (9).

L'organisation du troisième cycle des études médicales est définie en 3 phases :

- Phase socle : Elle dure 2 semestres. L'interne doit y acquérir les **connaissances de base**

spécifiques à la spécialité suivie. L'interne doit à l'issue de cette phase capable d'analyser, de poser un diagnostic et de prendre en charge un patient dans sa globalité. En Psychiatrie, l'interne doit être évalué sur ses connaissances à la fin de la phase par sa présence aux cours hors stages proposés et par un examen oral ou écrit. Le senior référent de son stage l'évalue sur ses compétences à la fin du semestre. Une commission locale valide la phase lors d'un entretien individuel.

- Phase d'approfondissement : Sa durée varie entre les spécialités de 2 à 3 ans. Elle dure 4 semestres en Psychiatrie. L'interne doit renforcer et **approfondir** les connaissances de la phase socle. L'interne doit pouvoir présenter un travail de recherche, informer un patient sur un protocole et de pratiquer dans leur totalité les actes les plus courants de la spécialité qu'il poursuit et certains de ceux relevant d'une urgence vitale. L'interne doit réaliser sa thèse de médecine avant la fin de cette phase à l'exception des internes en médecine générale qui ont jusqu'à 6 ans après leur inscription en DES pour passer leur thèse. L'interne doit être évalué par son senior référent sur ses compétences mensuellement.
- Phase de consolidation : Sa durée varie entre les spécialités de 1 à 2 ans. Elle dure 2 semestres en Psychiatrie. L'interne doit **consolider** les connaissances acquises aux phases précédentes. Il doit maîtriser l'ensemble des connaissances nécessaires à la pratique de sa spécialité. L'interne y acquiert les compétences lui permettant de se préparer à l'exercice professionnel. Il exerce en autonomie supervisée. A la fin de cette phase, l'interne soutient le DES de sa spécialité. La médecine générale ne comporte pas cette phase.
- Options : Il n'y a plus de diplômes d'études spécialisées complémentaires (DESC) et d'assistantat en post-internat. Certains DESC sont remplacés par des options accessibles à certaines spécialités. La Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et la Psychiatrie de la personne âgée sont les options accessibles aux internes en Psychiatrie. La validation de cette option consiste en un parcours différencié à partir de la phase d'approfondissement et à la réalisation d'une année supplémentaire.
- Formations spécialisées transversales (FST) : Les FST remplacent certains DESC. Elles sont accessibles à des internes de différentes spécialités contrairement aux options. En Psychiatrie, les principaux FST suggérés sont l'addictologie, la douleur, le sommeil, l'expertise médicale, la nutrition appliquée, les soins palliatifs et la pharmacologie médicale/thérapeutique.

L'arrêté « encourage » l'utilisation de méthodes pédagogiques « innovantes ». Il préconise l'utilisation d'un enseignement à distance asynchrone, un apprentissage mixte dans une modalité de

classe inversée, des méthodes de simulation comprenant des techniques de simulation organique, synthétiques, électroniques ou relationnelles, l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base de séance de débriefing avec rétro-action et des groupes d'échange de pratiques et de confrontation-débat.

Le DES de Psychiatrie comporte 8 semestres, dont 3 dans des stages avec un encadrement universitaire et 2 dans des stages sans encadrement universitaire. Les temps de formation sont de 2 demi-journées par semaine. Pour chaque phase, l'arrêté définit en détails les connaissances et les compétences à acquérir, les lieux de stages, les requis des lieux de stage, les modalités d'évaluations des lieux des connaissances et des compétences et les modalités de validation de la phase (confer l'Annexe A. page 67 pour l'intégralité du texte concernant la Psychiatrie).

3.2.2. Niveau local

3.2.2.1. Cours

A Bordeaux, l'enseignement du DES de Psychiatrie, hors stage, comprend des cours présentiels. Ces cours sont tous les mardis de novembre à juin pour les étudiants en première année et un mardi sur deux sur la même période pour les étudiants en deuxième et troisième année. Les cours sont distincts entre les étudiants en première année d'une part et les étudiant en deuxième et troisième année d'autre part. Les thématiques de ces cours abordent toutes les sur-spécialités, les pathologies et les techniques thérapeutiques de la Psychiatrie. Ils sont dispensés par des universitaires en Psychiatrie, des praticiens hospitaliers, des psychologues ou des chercheurs en neurosciences. Les intervenants peuvent être extérieurs à Bordeaux. Les programmes de l'année scolaire 2017-2018 sont présentés en annexe (Annexe B. page 77).

A la fin de chaque stage, les étudiants en première, deuxième et troisième année doivent préparer une situation clinique de stage. Toujours pour ces étudiants, une session d'entretien devant deux hospitalo-universitaires (Professeurs des universités et chefs de clinique assistants) est organisée au mois de juillet pour évaluer la présentation des cas préparés et le parcours des étudiants.

En quatrième année, l'interne réalise sa thèse et son mémoire de DES de Psychiatrie. La thèse est soutenue classiquement devant un jury de thèse composé d'au moins 3 professeurs des universités en Psychiatrie et d'au moins 5 membres. Le mémoire de DES est soutenu devant une commission interrégionale semestrielle composées de Professeurs des universités en Psychiatrie de la région Nouvelle-Aquitaine.

De plus, les étudiants ont un tuteur professeur des universités attribué en début d'internat qui les reçoit régulièrement.

3.2.2.2. Encadrement des stages

En tant que chef de clinique assistant, nous n'avons pas reçu de consignes particulières de l'université de Bordeaux, du coordinateur du DES de Psychiatrie ou du centre Hospitalier Charles Perrens pour l'encadrement de l'interne du CREDAH. Ce manque de directives peut être lié à une mauvaise transmissions à différents niveaux. Il y a en effet entre nous l'encadrant direct et le coordinateur du DES, plusieurs niveaux hiérarchiques. Cette lacune peut aussi être dû à une absence de réflexion sur les directives à transmettre aux encadrants. L'application de la réforme du 3^e cycle étant très récente (novembre 2017), peut-être que la réflexion sur les directives est encore en cours.

3.3. Service d'accueil de l'étudiant

Le CREDAH fait partie du pôle universitaire de Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux. Le pôle est dirigé par le Pr Manuel Bouvard et le CREDAH par le Pr Cédric Galéra. Le CREDAH est dédié à l'évaluation diagnostique et thérapeutique de situations cliniques complexes de l'enfant avec un focus sur le trouble déficit de l'attention / hyperactivité (TDA/H) et les comorbidités couramment associées (trouble oppositionnel avec provocation, trouble spécifique des apprentissages scolaires, trouble du développement de la coordination, etc). Le CREDAH assure aussi le renouvellement annuel d'ordonnances sécurisées de méthylphénidate pour répondre au cadre réglementaire de la prescription (prescription annuelle hospitalière par un psychiatre, un pédiatre ou un neurologue). Il n'y a pas de suivi effectué dans la structure. Les patients sont redirigés vers un réseau de pédopsychiatres (assurant une mission de service public ou libéraux). Le CREDAH est une structure labellisée par l'agence régionale de santé en 2016, la première du genre en France.

Au CREDAH, 7 médecins interviennent à temps partiel pour un total de 1,3 équivalent temps plein. Une infirmière et une secrétaire sont à temps plein et une neuropsychologue réalise des bilans à mi-temps. Le bâtiment du CREDAH se situe du centre hospitalier Charles Perrens à Bordeaux et est partagé avec le Centre Ressources Autisme. Il comporte, détail crucial pour accueillir des enfants ayant un TDA/H, une salle de jeux et un parc de jeux extérieur. Il y a eu jusqu'à présent un poste d'interne à mi-temps au CREDAH. Les enfants et les familles consultant pour un bilan diagnostique sont reçus par l'infirmière avant la consultation médicale. Les enfants et les familles consultant pour un bilan thérapeutique ou un renouvellement annuel sont reçu directement en consultation médicale.

4. Description de l'enseignement prévu

L'enseignement prévu au CREDAH était un encadrement durant un stage d'internat. Il avait des objectifs, des modalités et un contrôle des connaissances prédéfinis.

4.1. Encadrants

L'encadrement de l'interne devait être effectué par le Pr Cédric Galéra, responsable de l'unité, Professeur des universités et praticien hospitalier en Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et moi-même, Dr François JEAN, Chef de clinique assistant en Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Le Pr Galéra avait un temps partagé entre l'unité INSERM U 1219, Bordeaux Population Health et le CREDAH. Notre activité personnelle était divisée entre le CREDAH et les urgences pédiatriques pour des avis pédopsychiatriques.

4.2. Etudiant

L'étudiant encadré durant le semestre d'hiver 2017-2018 devait être un interne en phase socle, en premier semestre. Le stage au CREDA a en effet été désigné comme un stage universitaire accueillant des internes en phase socle selon la réforme de l'enseignement du troisième cycle des études médicales

4.3. Accueil de l'interne

Nous avons prévu de contacté l'interne avant le début de son stage et de le rencontrer pour lui présenter le service.

4.4. Déroulé du stage

Le stage de l'interne au CREDAH devait être décomposé en plusieurs temps. Il devait y avoir 2 jours au CREDAH, associés à 2 jours au centre médico-psychologique pour enfant et adolescent de Pauillac, associés à 1 jour en cours de DES.

Durant son temps au CREDAH, l'interne devait commencer par une période de 2 semaines d'observation où il suit les médecins du CREDAH en consultation. Ensuite, l'interne devait recevoir une à deux fois les patients et leur famille pour réaliser un bilan exhaustif dans le cadre d'un entretien très structuré reprenant l'ensemble de la clinique et l'histoire développementale. Les

patients et leur famille étaient reçus avant cet entretien par l’infirmière. Les situations les plus compliquées étaient fléchés directement vers un senior pour éviter à l’interne de recevoir des situations dépassant ses capacités. A la fin du stage, l’interne devait assurer des rendus diagnostiques en présence du senior pour des patients et des familles qu’il avait rencontré.

4.5. Finalité de l’enseignement

La finalité du DES de Psychiatrie était de former des médecins psychiatres compétant en psychiatrie générale (30). Dans le cadre de son parcours, l’interne inscrit au DES de Psychiatrie effectue des stages dans les différentes branches de la Psychiatrie. A travers le stage au CREDAH, spécialisé dans les troubles neurodéveloppementaux, l’enjeu était donc d’acquérir les connaissances basiques sur les troubles neurodéveloppementaux utiles à tout médecin psychiatre pratiquant chez l’adulte ou chez l’enfant.

Cet enjeu relevait des objectifs nationaux du DES de Psychiatrie (30) suivant :

- sémiologie, clinique et épidémiologie psychiatrique
- conduite d’entretiens individuels et familiaux
- développement et fonctionnement psychique du nourrisson à la personne âgée
- spécificités de la psychopathologie aux différents âges de la vie
- principaux instruments standardisés d’évaluation clinique et cognitive
- identification et orientation des troubles envahissant du développement

Cet enjeu était d’autant plus important, qu’il y a très peu de psychiatres adultes prenant en charge des adultes ayant des troubles neurodéveloppementaux et que nombres de prises en charge s’interrompent brutalement au passage à l’âge adulte.

4.6. Objectifs

Les objectifs devaient être donnés à l’interne au début du stage. Les objectifs étaient déclinés en objectifs intermédiaires, en objectifs opérationnels de connaissance et objectifs opérationnels de capacité.

Objectifs intermédiaires :

Au terme du stage, l’interne devrait être capable de faire le diagnostic et le bilan des troubles neurodéveloppementaux (hors trouble du spectre de l’autisme) et des comorbidités

psychiatriques les plus couramment associées dont la liste suit. Ceci implique :

- 1/ faire les diagnostics
- 2/ annoncer les diagnostics
- 3/ accompagner vers des soins adaptés

Concernant les troubles neurodéveloppementaux (hors trouble du spectre de l'autisme) et leurs comorbidités les plus fréquemment associées, nous nous référons à la liste suivante :

- TDA/H
- Troubles moteurs et visuospatiaux
- Troubles du langage
- Déficit intellectuel développemental
- Tics
- Syndrome de Gilles de La Tourette
- Trouble oppositionnel avec provocation
- Trouble des conduites
- Trouble explosif intermittent
- Trouble perturbation dérégulation de l'humeur
- Addiction
- Anxiété de séparation
- Anxiété généralisée
- Anxiété sociale
- Anxiété spécifique
- Psycho-traumatisme
- Episode dépressif majeur
- Dysthymie
- Trouble obsessionnel compulsif
- Trouble de l'adaptation

Objectifs opérationnels de connaissance :

- Etre capable de décrire les troubles neurodéveloppementaux (hors trouble du spectre de l'autisme) et les comorbidités associées
- Etre capable de décrire les symptômes faisant évoquer un trouble du spectre de l'autisme

Objectifs opérationnels de capacité :

L'interne doit acquérir la capacité de :

- diagnostiquer chez des enfants en consultation les troubles neurodéveloppementaux et leurs comorbidités les plus fréquemment associées
- reconnaître les signes du trouble du spectre de l'autisme en consultation
- demander et d'interpréter des bilans paramédicaux et médicaux
- accompagner le patient et sa famille lors de l'annonce
- évaluer la pertinence des soins déjà mis en place
- orienter le patient et sa famille vers les soins appropriés
- orienter un parcours médico-scolaire
- tenir compte des limitations matérielles et temporelles du patient et de sa famille
- communiquer avec les autres professionnels de santé
- gérer la problématique des différences théoriques avec d'autres professionnels de santé
- maîtriser un entretien clinique avec un enfant de 4 à 12 ans
- maîtriser un entretien clinique avec des parents

4.7. Modalités d'enseignement

L'enseignement durant le stage devait se décomposer en des temps de supervision, de cours et de présentation.

Supervision

La supervision devait être un temps dédié de 1 heure en face à face chaque semaine. Elle devait se faire à partir du compte-rendu préparé. A partir de ce compte rendu, l'interne devait présenter la situation clinique. Des points théoriques devait être repris. Une réflexion sur certains

éléments devait être guidée. La présentation devait aboutir à des propositions diagnostiques et des propositions de bilans et de soins. Ce raisonnement clinique devait être réadapté si nécessaire. La supervision devait être réalisée soit par le Pr Cédric Galéra, soit par moi-même, soit par nous deux.

Cours :

Nous devions donner un cours individuel l'interne pour le préparer à la prise de sa première garde aux urgences psychiatriques adultes. La réalisation de gardes expose à des situations particulières complexes et stressantes. Il y a de nombreux pièges à éviter. Les patients sont de plus en plus adultes et un interne de 1^{er} semestre au CREDAH ne peut pas réaliser de consultation avec des adultes avant de prendre sa première garde.

Dans le pôle des cours devaient être réalisés pour présenter les bilans et interventions des intervenants présents en Psychiatrie de l'enfant. Ces cours devaient être:

- Orthophonie (1h)
- Psychomotricité (1h)
- Neuropsychologie (2h)
- Travail social, protection de l'enfance (2h)

Il devait y avoir de plus un cours sur le TDA/H, le diagnostic et le traitement, dispensé sur 3 h par le Pr Cédric Galéra à tous les internes du pôle.

Présentation :

Toutes les semaines sur un créneau fixe, les internes devaient présenter à tour de rôle soit un travail de recherche, de thèse, soit un article scientifique. Ces présentations devaient être l'occasion de travailler les performances orales puis d'ouvrir les discussions sur la méthodologie scientifique et les hypothèses d'évolution de la Psychiatrie. Les internes étaient encouragés à faire preuve d'une réflexion par rapport au travail présenté.

L'interne du CREDAH devait présenter un article sur le TDA/H avec notre aide pour la préparation.

4.8. Contrôle des performances

Le contrôle des performances devait être défini au début du stage avec les candidats sous

cette forme :

- Supervision de situations cliniques vues seul par l'interne en face à face en observant l'écart entre les conclusions apportées par l'interne après présentation du dossier et les conclusions retenues par le senior supervisant
- Supervision a posteriori des communications avec des professionnels par relecture des courriers préparés ou par analyse de la retranscription orale de l'entretien en jugeant des écarts entre la communication faite par l'interne et la communication jugée nécessaire par le senior.
- Analyse d'un enregistrement vidéo d'un bilan diagnostique fait par l'interne seul
- Observation de l'interne lors d'un rendu diagnostique

L'encadrement prévu consistait à une légère évolution et une formalisation de l'encadrement réalisé aux semestres précédents.

5. Méthodes pour l'étude de l'encadrement

5.1. Description de l'enseignement réalisé

Nous avons décrit l'encadrement réalisé durant le semestre allant de novembre 2017 à Avril 2018 de l'interne en Psychiatrie en phase socle occupant le poste au CREDAH à Charles Perrens à Bordeaux. Tout d'abord, nous avons décrit le contexte de l'enseignement. Afin d'avoir une approche systématique, nous avons ensuite repris le modèle de l'enseignement en décrivant les objectifs opérationnels du stage tels que nous les avons donnés à l'étudiant. Puis nous avons décrit les modalités de l'enseignement et afin le contrôle des performances. Cette description fait écho à l'enseignement prévu tel qu'il est décrit à la section 4 (page 16).

5.2. Auto-évaluation

Pour compléter la description de l'enseignement réalisé, nous avons choisis de faire une auto-critique de celui-ci. Ce choix est motivé par le fait que la pratique directe de l'encadrement permet de soulever plus précisément les difficultés rencontrées. Pour juger de ces difficultés, en l'absence d'observateur direct, l'enseignant est probablement le plus à même de le faire. De plus, les problèmes concrets rencontrés peuvent être évoqués. Les choix faits pour l'enseignement et la prise en compte des contraintes pesant sur l'enseignant font ainsi l'objet d'une argumentation.

Nous avons élaboré un questionnaire d'évaluation à partir du système d'enseignement (confer Annexe C. page 84). Ce questionnaire reprend les différents aspects du modèle d'enseignement (objectifs, modalités, contrôle des connaissances), en y associant le déroulé du stage et une expression libre. Nous l'avons complété après relecture de la description de l'enseignement prévu (section 4 page 16) et de l'enseignement réalisé (sous-sous-section 6.1 page 29). Ceci a été fait avant de soumettre le questionnaire au pair et le questionnaire à l'étudiant pour garder le plus possible un point de vue personnel durant l'évaluation de l'enseignement.

5.3. Évaluation par le pair

Nous avons ensuite demandé à un pair d'évaluer notre enseignement. Nous lui avons soumis le même questionnaire que nous avons rempli (confer Annexe C. page 84). Il a été demandé au pair de compléter le questionnaire après lecture de la description de l'enseignement prévu (section 4 page 16) et de l'enseignement réalisé (sous-sous-section 6.1 page 29). Après la complétion du questionnaire, un entretien oral reprenant le questionnaire a été fait avec le pair afin d'enrichir les réponses. Cet entretien était enregistré puis a été retranscrit dans un format

informatique pour pouvoir être mis à disposition dans ce mémoire et faire l'objet de l'analyse numérique de texte.

Le pair a été le Dr Nicolas Deltort, Chef de clinique en Pédopsychiatrie dans le Pôle du Pr Bouvard dans le service universitaire d'hospitalisation de l'enfant et de l'adolescent au Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux. Le Dr Deltort a occupé pendant 6 mois le poste du CREDAH avant notre arrivée et a réalisé avant nous le diplôme universitaire de pédagogie des sciences de la santé.

5.4. Évaluation par l'étudiant

Nous avons réalisé un questionnaire (confer Annexe D. page 92) pour l'évaluation par l'étudiant de l'encadrement. Ce questionnaire reprend les différents aspects du modèle d'enseignement (objectifs, modalités, contrôle des connaissances), en y associant le déroulé du stage et une expression libre. Après la complétion du questionnaire, un entretien oral reprenant le questionnaire a été fait avec l'étudiant afin d'enrichir les réponses. Cet entretien était enregistré puis a été retranscrit dans un format informatique pour pouvoir être mis à disposition dans ce mémoire et faire l'objet de l'analyse numérique de texte.

5.5. Analyse numérique de texte

L'analyse numérique de texte (« text mining » ou « text analytics » en anglais) est un procédé qui consiste à étudier avec des outils mathématiques des textes pour en retirer des informations. Elle fait appel à des techniques statistiques multiples après une phase de préparation (confer Index des méthodes statistiques page 109).

Le but de cette analyse est de mettre en évidence des caractéristiques des textes non directement perceptibles à la lecture. Il y a en particulier la proximité des textes entre eux, l'apparition de schémas récurrents ou d'expressions, ou la présence de thèmes sous-jacents. L'analyse de texte ne donne pas une compréhension en termes de sens mais plus une compréhension structurelle et sémiologique.

5.5.1. Préparation du corpus

L'analyse numérique de textes a tout d'abord nécessité une phase préliminaire de préparation du corpus.

Tout d'abord, il y a eu la définition du corpus. Le corpus est l'ensemble des documents

analysés. Chacun de ces documents contient des termes. Notre corpus était constitué de 3 textes, les 3 évaluations (par l'étudiant, par le pair et l'auto-évaluation).

Le corpus a été ensuite décomposé en tokens. Un token est l'unité primordiale. Dans l'analyse de texte, les chaînes de caractères séparés par des espaces sont les tokens. Cela revient à définir les mots, les chiffres et les ponctuations.

Ensuite il y a eu une suppression des tokens non utiles à l'analyse tels des mots usuels mots usuels (déterminants, adverbes, prépositions, conjonctions comme « et », « le »), des ponctuations et des chiffres. Il y a ensuite la suppression de la plupart des caractères spéciaux (caractères n'étant pas dans l'alphabet tels le e avec un accent aigu ou le symbole dièse), des majuscules et des ponctuations résiduelles. Cette suppression permet de ne pas avoir d'incompatibilité avec les procédés de traitement informatiques très sensibles aux caractères spéciaux.

En suivant deux traitements des mots sont possibles. Il est possible d'appliquer une racinisation ou une lemmatization (confer Index des méthodes statistiques page 109). Après avoir appliqué ces deux techniques, devant l'avantage de prise en compte des verbes par la lemmatization, nous avons conservé le corpus lemmatizé pour la suite des analyses. Nous avons après la lemmatization ré-injecté les mots non reconnus comme des mots signifiants (avec un sens) par le logiciel (par exemple les noms propres ou les mots avec des caractères spéciaux comme la cédille).

Enfin, nous avons réalisé un matrice termes-documents sur le corpus lemmatizé pour servir de base à nos analyses (confer Index des méthodes statistiques page 109).

5.5.2. Analyse globale du corpus

La première étape avant de faire des analyses poussées est de décrire les effets de la préparation du corpus et les principales caractéristiques du corpus lemmatizé qui servira de base aux analyses ultérieures.

Nous avons représenté dans un diagramme de flux l'impact des différents processus de traitement du texte sur le nombre de mots et le Type Token Ratio (TTR ; rapport entre le nombre de type de tokens et le nombre de tokens). Le TTR donne une idée de la diversité et de la redondance des mots.

L'analyse s'est poursuivie par la description des caractéristiques du corpus complet et du corpus lemmatizé avec le nombre de paragraphes, le nombre de phrases, le nombre de mots, le TTR et le clairsemage (pour un document : pourcentage de tokens du corpus n'apparaissant pas dans le

document ; pour le corpus : moyenne du clairsemage des documents du corpus). Le clairsemage représente indirectement la dissimilarité des documents dans un corpus.

Enfin, sur le corpus lemmatisé, nous avons fait la représentation graphique du nuage de mots des 50 mots les plus fréquents et le graphique en bâtons pour illustrer la fréquence des termes des mots avec plus de 15 occurrences. Nous avons aussi analysé l'inverse document frequency (IDF). L'IDF pour un terme est égale au logarithme népérien du rapport entre le nombre de documents et le nombre de documents contenant un terme. L'IDF permet de considérer la rareté d'un terme parmi les documents du corpus. Un terme peut avoir un nombre d'apparitions très grand dans le corpus mais une IDF haute car n'apparaissant que dans un seul document.

5.5.3. Analyse des termes par document

Nous avons d'abord représenté, à partir du corpus complet, la fréquence des mots par document en fonction du rang des mots par document selon des coordonnées logarithmiques de base 10. Nous avons aussi représenté sur ce graphique la droite représentant la loi d'Estoup-Zipf qui illustre le comportement attendu du rapport dans un langage naturel entre la fréquence des mots et des rangs (confer Index des méthodes statistiques page 109) (31,32).

Pour l'approche par document nous avons utilisé la représentation graphique de la matrice termes-documents (confer Index des méthodes statistiques page 109) en gardant les termes les plus fréquents (compte supérieur à 10) et les plus présents dans l'ensemble des documents (pour avoir un clairsemage inférieur à 10%). Nous avons défini l'intensité de la couleur de bleu en fonction du logarithme du compte d'apparitions des mots. Cette approche donne une idée de la similarité entre documents sur un critère de large fréquence de mots. Pour représenter les termes les plus fréquents mais surtout concentrés dans certains documents, nous avons fait un graphique en bâton horizontal pour chaque document en représentant le nombre d'apparitions multiplié par l'IDF. Cette approche donne une idée de la dissimilarité entre documents sur un critère de large fréquence de mots.

5.5.4. Analyse de l'association entre les documents

Nous avons voulu l'association entre les documents. En d'autre terme à quel point les documents étaient similaires. Pour compléter l'analyse précédents, nous avons utilisé une technique qui ne se base pas uniquement sur les termes les plus fréquents mais sur l'ensemble des termes dans chaque document. Pour étudier la proximité des documents nous avons réalisé une analyse factorielle des correspondances multiples (confer Index des méthodes statistiques page 109) avec pour variables catégorielles les termes et pour observations les documents. Nous avons conservé 2

composantes à l'analyse pour représenter graphiquement les évaluations. Les valeurs propres donnaient une grandeur de la variabilité conservée.

5.5.5. Analyse de l'association des termes entre eux

Nous avons recherché les associations des mots entre eux pour voir si des ensembles thématiques se dégagèrent. Nous voulions savoir si des commentaires négatifs étaient particulièrement associés au mot stage par exemple.

Premièrement, nous avons étudié l'association des mots en grappes en utilisant un partitionnement de données de type hiérarchique (confer Index des méthodes statistiques page 109) utilisant la méthode de Ward (confer Index des méthodes statistiques page 109) (33) et en représentant ce partitionnement par un dendrogramme (confer Index des méthodes statistiques 109).

La deuxième partie de l'analyse est l'étude des corrélations entre les termes parmi les documents. Nous avons conservé les termes qui réduisaient le clairsemage à 10 % et qui avait un compte supérieur à 15. Nous les avons représentées dans un corrélogramme (confer Index des méthodes statistiques page 109) triée par le partitionnement de données de type hiérarchique utilisant la méthode de Ward.

La troisième partie est la représentation d'un graphe (mot mathématique pour réseau) avec pour sommets les mots les plus fréquents et pour arêtes non orientées la fréquence d'association entre les mots à l'intérieur d'une phrase. L'arête était représentée si la fréquence d'association était d'au moins un 2 fois. Le nom du nœud était représenté si le degré du nœud pondéré par sa fréquence d'apparition et par l'inverse de la longueur des phrases dans lesquelles il apparaissait, était de 1.

5.5.6. Recherche des thèmes abordés

Nous avons ensuite voulu rechercher des thèmes sous-jacents ou « latents » dans le corpus. Dans ce but, nous avons utilisé la Latent Dirichlet Allocation (LDA) (34) (confer Index des méthodes statistiques page 109). La LDA est la technique de détection des thèmes latents la plus actuelle. Nous avons fait les modèles de 2 à 15 catégories latentes. L'estimation a été réalisée avec un échantillonnage de Gibbs (confer Index des méthodes statistiques page 109) (35) à 5000 itérations avec un brûlage de 1000 et un amincissement de 100. Pour sélectionner le meilleur modèle nous avons étudié graphiquement la log-vraisemblance (confer Index des méthodes statistiques page 109) pour les différents modèles et sélectionner le modèle étant le meilleur compromis entre une réduction du nombre de classes latentes et la plus haute valeur de la log-vraisemblance.

Nous avons ensuite réalisé un nuage de mots en différenciant par couleur les mots ayant la plus forte probabilité postérieure pour les thèmes. La taille des mots dépendait de cette probabilité postérieure (confer Index des méthodes statistiques page 109). Ce nuage permettait de définir le sens du thème latent. Seuls les mots les plus liés au thème ont été figurés.

Nous avons ensuite représenté la probabilité postérieure de composition des documents par les différents thèmes latents.

5.5.7. Recherche des termes particuliers

Enfin, nous avons voulu étudier si des termes se distinguaient particulièrement des autres.

Avec cette perspective, nous avons réalisé un partitionnement de données basé sur la densité. Nous avons utilisé l'algorithme DBSCAN pour Density-based spatial clustering of applications with noise (confer Index des méthodes statistiques page 109) (36). Nous avons choisi cette technique de partitionnement pour sa capacité à respecter du « bruit », c'est à dire à identifier des observations se différenciant des groupes. Nous pouvons ainsi identifier des termes se distinguant des autres. Nous avons retenu un nombre de points formant un groupe minimal de 4 car nous avons 3 documents et nous avons réalisé un graphique k-NN-distance pour déterminer la distance epsilon définissant la proximité requise pour former un groupe. Cet epsilon a été défini à 0.003.

Pour pouvoir représenter les termes distingués comme n'appartenant à aucun groupe, nous avons réalisé une analyse en composante principale (confer Index des méthodes statistiques page 109) en retenant deux composantes pour faire un graphique en deux dimensions. Les termes ont été représentés sur ces deux dimensions d'abord sans puis avec un processus d'éclatement pour les rendre lisibles.

5.5.8. Outils utilisés

L'ensemble des analyses a été effectué avec le langage de programmation R version 3.3.2 sur l'environnement de développement intégré Rstudio version 1.1.383 (37,38). L'analyse numérique de textes s'est faite avec les modules tm version 0.7-3, quanteda version 1.2.0, SnowballC version 0.5.1, koRpus version 0.10-2 et topicmodels version 0.2-7 (39-44). La lemmatization a été faite via une connexion avec le logiciel treetagger version linux 3.2.1 (45-47). Les analyses de partitionnement a requis les modules cluster version 2.0.7-1 et dbscan version 1.1-2 (48-51). L'analyse en composante principale et l'analyse factorielle des correspondances multiples ont nécessité le module ade4 version 1.7-11 (52,53). Les graphiques ont été réalisés grâce aux

modules wordcloud version 2.5, corrplot version 0.84, ggplot2 version 2.2.1, ggrepel version 0.8.0, cowplot version 0.9.2, Gmisc version 1.6.1 et ggraph version 1.0.1 (54–62). La manipulation des données a été faite avec les modules tidyr version 0.8.1, dplyr version 0.7.5, magrittr version 1.5, pbmcapply version 1.2.5 et future version 1.8.1 (63–67).

6. Résultats de l'étude de l'encadrement

6.1. Description de l'enseignement réalisé

L'enseignement décrit est l'encadrement de l'interne en phase socle (dénomination issue de la réforme du 3^e cycle des études médicales (30)). L'encadrement décrit s'est déroulé sur le semestre allant de novembre 2017 à avril 2018 au centre de référence déficit de l'attention et hyperactivité (CREDAH).

6.1.1. Encadrants

L'encadrement de l'interne a bien été effectué par le Pr Cédric Galéra, moi-même sur les temps de supervision et sur les bibliographies.

6.1.2. Etudiant

L'étudiant encadré durant le semestre d'hiver 2017-2018 était un interne en phase socle, en premier semestre, de 26 ans, ayant fait son premier et deuxième cycle des études médicales dans une université parisienne. Nous le désignerons à travers l'abréviation NP. Il a choisi la spécialité Psychiatrie à l'internat et se destine à la Psychiatrie adulte médico-légale dans des unités pour malades difficiles (UMD). Les UMD accueillent les patients ayant des troubles psychiatriques graves, souvent hétéro-agressifs et non stabilisés dans des structures psychiatriques fermées classiques. Les UMD accueillent aussi des patients en placement judiciaire (le juge ordonne le placement en milieu psychiatrique) et des patients reconnus non responsables pénalement.

6.1.3. Accueil de l'interne

Nous avons contacté NP dès que nous avons eu ses coordonnées avant le début du stage pour proposer un entretien de pré-stage. Du fait qu'il habite encore à Paris, l'entretien s'est fait téléphoniquement. Le service, les missions, son activité future lui ont été présenté. Des conseils sur les démarches administratives pour devenir salarié de l'hôpital Charles Perrens et sur la vie à Bordeaux lui ont été prodigués. Un rendez-vous a été fixé pour le premier jour de stage.

Nous avons fait l'accueil du premier jour aux urgences pédiatriques. Durant les vacances scolaires de la Toussaint, il n'y avait pas de médecins présents au CREDAH. Nous avons aidé NP dans les différentes formalités à réaliser et il a pu assister aux consultations d'urgence.

6.1.4. Déroulé du stage

Le stage de l'interne au CREDAH était défini en novembre 2017 comme 2 jours au CREDAH, associés à 2 jours au centre médico-psychologique pour enfant et adolescent de Pauillac, associés à 1 jour en cours de DES.

L'interne après avoir effectué 3 semaines d'observation, a commencé ses consultations. Une semaine d'observation supplémentaire a été octroyé pour donner plus l'occasion à l'interne la possibilité d'observer des bilans au CREDAH par des médecins senior. Sur sa première semaine, il n'avait pu assister à des consultations du fait de l'absence de médecins au CREDAH pour cause de congés.

Notre supervision a été perturbée au mois de novembre et décembre 2017 par le départ d'un médecin qui intervenait aux urgences pédiatriques pour la pédopsychiatrie. Ce départ a réduit les temps consacrés au CREDAH et notre disponibilité pour les supervisions.

L'arrêt maladie prolongé du médecin responsable du centre médico-psychologique pour enfant et adolescent de Pauillac a abouti en janvier 2018 à ce que NP passe 4 jours par semaine au CREDAH. Il a été décidé qu'il ne pouvait pas en 1^{er} semestre assurer des consultations sans encadrement par un senior au centre médico-psychologique.

L'emploi du temps de l'encadrant et de l'interne a donc été remanié en cours de stage. Ce remaniement a nécessité l'adaptation dans les modalités d'encadrement. Nous reprendrons ces adaptations ultérieurement (sous-sous-sous-section 6.1.6 page 31).

6.1.5. Objectifs

Les objectifs ont été définis et donné à NP au début du stage. La totalité des objectifs a été abordée. Cependant, l'objectif intermédiaire annonce du diagnostic n'a pu aller au-delà de discussions après l'observation d'annonce par des seniors. Il était prévu que NP puisse assurer des rendus en fin de stage. La complexité des agendas a fait qu'il n'a pu assister qu'à 2 rendus pour ses patients en la présence d'un senior. NP était systématiquement en cours, la journée sur laquelle nous étions le plus souvent au CREDAH. Du fait de son inexpérience, du peu d'exemple vu et de l'impossibilité de planifier des créneaux commun avec nous, nous n'avons pu organiser des rendus fait par NP.

Au niveau diagnostic, NP a acquis la capacité à faire la plupart des diagnostics chez l'enfant et a évoqué à raison à plusieurs reprises des éléments en faveur d'un trouble du spectre de l'autisme. La réalisation d'entretiens avec des enfants et des familles a été acquise progressivement en intégrant des capacités de gestion des difficultés habituellement rencontrer dans cet exercice.

Il a aussi acquis la capacité à comprendre, restituer et demander des bilans paramédicaux. Il a pu acquérir les principaux principes de la prise en charge des troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant qu'ils soient médicaux, paramédicaux, éducatifs et scolaires.

6.1.6. Modalités d'enseignement

Supervision

L'encadrement s'est fait tout d'abord par un temps dédié de 1 heure en face à face par semaine ou à partir du compte-rendu préparé, NP présentait des situations cliniques. Les points théoriques et le travail du raisonnement médical a pu être effectué. Lors du passage à temps plein au CREDAH, 1 heure de supervision hebdomadaire a été ajoutée.

Il y a eu en plus de ces temps dédiés, des temps de supervision informels directement ou par téléphone. NP a pu nous solliciter directement à chaque fois qu'il a souhaité le faire.

Cours :

Nous avons donné un cours individuel à NP de 1 h pour le préparer à la prise de sa première garde aux urgences psychiatriques adultes. Cette première garde a par ailleurs été réalisée avec nous.

Des cours ont été réalisés pour présenter les bilans et interventions des intervenants présents en Psychiatrie de l'enfant.

Il y a eu de plus un cours sur le TDA/H, le diagnostic et le traitement, dispensé sur 3 h par le Pr Cédric Galéra à tous les internes du pôle.

Présentation :

Les bibliographies ont pu se faire quasi systématiquement.

Nous avons encadré NP pour la préparation de sa présentation. Elle a eu lieu sur une revue de la littérature concernant le TDA/H et les atteintes dopaminergiques étudiées en neuro-imagerie (68). Malgré un article fourni plus de 3 mois avant la présentation et notre avertissement que l'exercice était complexe, NP a commencé 2 semaines avant la préparation de sa présentation. Une séance de répétitions a pu être faite.

6.1.7. Contrôle des performances

Le contrôle des performances avait été défini au début du stage avec NP. La supervision des situations cliniques et des échanges avec les autres professionnels a pu être réalisée.

L'enregistrement vidéo d'un bilan diagnostique n'a pas été tenté du fait de la difficulté. Cette difficulté est due à l'indisponibilité du matériel d'enregistrement qui n'appartient pas au service mais à un autre service. Elle est aussi dû à l'obtention de l'accord écrit de la famille dont la consultation est filmée. Nous n'avons pas organisé un rendu diagnostique par l'interne du fait de son inexpérience, du peu d'exemple vu et de l'impossibilité de planifier des créneaux commun avec lui.

L'activité prévue a pu se dérouler malgré des perturbations extérieures et un emploi du temps complexifié. Tous les objectifs initiaux n'ont pu être atteints et notamment l'annonce diagnostique. Les supervisions ont pu être maintenues mais l'entretien filmé n'a pas été réalisé. Le contrôle des performances a donc été partiel par rapport à ce qui était prévu.

6.2. Auto-évaluation

Nous avons réalisé l'évaluation de notre enseignement via le questionnaire que nous avons élaboré (confer Annexe C. page 84). Les différents aspects qui ont été abordés sont présentés en suivant. Les réponses originales au questionnaire sont disponibles en Annexe E. page 96.

6.2.1. Lieu de stage

Le lieu de stage était trouvé adapté du fait du cadrage de l'activité selon un processus, d'un encadrement par des universitaires, de la répétitivité des tâches qui permettaient une acquisition des compétences. Les bémols émis étaient le fait que les patients ne pouvaient pas être revus immédiatement après la consultation de l'interne si nécessaire et que pour commencer une activité clinique les situations très complexes évaluées n'étaient peut-être pas les plus adaptées.

6.2.2. Encadrants

Les encadrants étant des universitaires formés à la pédagogie et étant deux, que cela soit en quantité ou en qualité, l'encadrement était adapté. La difficulté était l'absence de présence permanente des encadrants et la perturbation de leur activité d'encadrement au CREDAH.

6.2.3. Etudiant

Comme la formation apportée était individualisée en grande partie, le faible niveau de

connaissances préalables de l'interne n'était pas une difficulté. Dans le cadre du projet professionnel de l'étudiant, la sur-spécialité du stage dans les troubles neuro-développementaux peut sembler de prime abord non adapté à ce projet professionnel. Cependant, une réflexion plus poussée sur l'activité en UMD à laquelle se destine l'interne souligne les avantages à maîtriser les pathologies neurodéveloppementales pour prendre en charge les patients en UMD.

6.2.4. Accueil de l'interne

L'accueil de l'interne est considéré comme préservé malgré de mauvaises conditions d'accueil. Les points améliorables soulignés sont le fait que les formalités administratives devraient être réalisées par l'interne en avance et qu'un parcours sur les premiers jours avec les différents intervenants à rencontrer et une exploration des outils utiles pourraient être fait.

6.2.5. Déroulé du stage

Le déroulé du stage est considéré comme très perturbé mais avec une conséquence inattendue mais profitable. Cette conséquence est la définition d'un lieu de stage unique où le travail peut être approfondi et mieux réalisé.

6.2.6. Finalité et Objectifs

La finalité du stage est jugée cohérente du fait que l'interne apprenne à réaliser des entretiens avec des patients et des familles et la démarche diagnostique. Il est jugé comme positif que les objectifs aient été définis à l'avance et donnés à l'interne. Leur définition est jugée comme précise et correspondant aux finalités.

6.2.7. Modalités d'enseignement

La supervision a été considérée comme adaptée en quantité et en qualité. Il est jugé bon de la poursuivre telle quelle. Le nombre et les sujets des cours sont considérés comme adaptés. Les cours sont de plus considérés comme utiles à l'interne. Le travail bibliographique est jugé comme intéressant et en quantité suffisante. L'encadrement informel est aussi jugé comme satisfaisant.

6.2.8. Contrôle des performances

Le contrôle des conséquences n'ayant pas été pleinement réalisé est jugé comme trop partiel et trop soumis à une interaction directe entre l'étudiant et l'encadrement. L'absence de jugement en situation concrète est jugée comme une piste à importante à mettre en place.

Malgré des perturbations dans le déroulé, l'encadrement est jugé sur de nombreux aspects comme satisfaisant pour sa présence et sa régularité. Les cours et les bibliographies sont jugées comme utiles et adaptées. Les difficultés d'organisation et de présence ont été évoquées. Des pistes d'amélioration du contrôle des performances ont été évoquées. Il a aussi été évoqué des temps supplémentaires en grand groupe de réflexions cliniques pour stimuler une réflexion plus approfondie.

6.3. Évaluation par le pair

Le Dr Deltort a réalisé l'évaluation de notre enseignement via le questionnaire que nous avons élaboré (confer Annexe C. page 84). Les différents aspects qui ont été abordés sont présentés en suivant. Les réponses originales au questionnaire sont disponibles en Annexe F. page 99.

6.3.1. Lieu de stage

Le lieu de stage est considéré pour un interne en phase socle un peu particulier car se focalisant sur le TDA/H et les troubles neurodéveloppementaux. Néanmoins cet abord particulier est jugé intéressant.

6.3.2. Encadrants

Les encadrants sont jugés porteur des compétences nécessaires à l'enseignement « humanité, envie de transmettre » et ils se montrent suffisamment disponibles. Il est conseillé de ne pas augmenter le nombre de référents pour que le travail ne se perde pas. Le fait que des contraintes extérieures ne doivent pas perturber l'encadrement est mis en avant.

6.3.3. Etudiant

Le travail d'évaluation clinique est adapté à l'interne à condition que les temps d'observation initiale et de supervision reste. En effet, le programme de l'ECN ne fournirait quasiment aucune connaissance sur les troubles neurodéveloppementaux. Le fait que l'interne fasse des rendus diagnostiques est critiqué car il s'agit d'annonce de trouble chronique et grave et le

rendu nécessité de pouvoir s'adapter aux réactions des familles et de faire preuve d'une expertise pour répondre aux interrogations des familles.

6.3.4. Accueil de l'interne

L'accueil de l'interne restera difficile de toute manière du fait de la distance quand ils ne sont pas originaires de Bordeaux et du fait que les changements de stage tombent sur les vacances scolaires. Le fait qu'une période d'observation initiale de l'activité est considérée comme positive.

6.3.5. Déroulé du stage

Le déroulé du stage est considéré comme globalement cohérent. Il y a une difficulté inhérente du fait du type d'activité, consultations. Le patient part après la consultation et ne peut pas être revu après comme en hospitalisation par un senior. Le fait que l'interne ne conserve pas des temps après les premières semaines où il n'observe pas le travail des seniors est souligné. L'observation continue pourrait permettre à l'interne de reprendre à son compte les manières de faire des seniors et lui permettre de se corriger quand sa pratique s'écarte des pratiques des seniors. Il est aussi pointé que l'interne devrait assister systématiquement aux rendus des patients qu'il a rencontré.

6.3.6. Finalité et Objectifs

Concernant la finalité du stage qui est de former des médecins polyvalent, ce stage ne permet pas d'avoir toutes les pratiques nécessaires car il aborde que trop peu de pathologies. Cependant, la quasi-totalité des psychiatres consultent et une part minoritaire gère des unités. Ce stage étant un stage de consultation, il permet de se former à la consultation ce qui n'est pas le cas dans les plupart des stages d'interne. La plupart du temps l'interne à cantonner à effectuer ses missions dans le service. L'objectif de faire annoncer les diagnostics est critiqué comme mentionné dans la sous-section précédente. Il est aussi critiqué le fait que tous les troubles neurodéveloppementaux soient mis comme objectif car le fait que l'interne puisse observer ou se rendre compte qu'ils existent, est mis en doute. Cet objectif est considéré comme trop ambitieux. Il est suggéré de détaillé un peu plus les objectifs de connaissance et opérationnels spécifiquement pour le TDA/H et d'y inclure la compréhension des traitements médicamenteux.

6.3.7. Modalités d'enseignement

La supervision était adaptée et répond bien à la mission d'un hôpital universitaire qui est de former. Il faut la continuer. L'augmenter en temps est considéré comme compliqué.

Les cours sont considérés comme utiles et adaptés au niveau de l'interne. Il est suggéré de faire plus de cours sur les troubles neurodéveloppementaux sur lesquels l'interne n'aura jamais de cours durant son parcours. Une attention est portée sur le fait que les cours n'empiètent pas sur les apprentissages pratiques.

Sur les bibliographies, c'est une pratique jugée bonne. Cela permet de développer l'esprit critique. Une critique est émise sur le fait que l'interne n'est pas autonomisé pour trouver son article. Il devrait apprendre à trouver des articles.

6.3.8. Contrôle des performances

Les présentations en supervision permettent bien un suivi des progrès de l'interne. Le fait qu'on ajoute un film uniquement à la fin est critiqué. L'interne en fin de stage n'aurait pas l'occasion de se corriger. Il est suggéré une observation directe. Cela prendrait le même temps, sans les contraintes de l'enregistrement vidéo. Une grille de cotation est aussi suggérée avait un référencement des acquis et non acquis.

L'évaluation par un pair fait ressortir que l'activité de formation doit être considérée comme une activité aussi importante que la clinique. Les temps qui y sont accordés devraient être protégés par les médecins, les responsables médicaux et administratifs et ceci d'autant que l'hôpital est universitaire. Le déroulé initial du stage avec le temps d'observation est salué mais il est suggéré que cette observation puisse se poursuivre même une fois l'activité clinique entamée. Le fait que ce stage permette de se former à la pratique de la consultation est mis en avant avec un bémol sur certains aspects comme l'annonce diagnostique qui n'est pas considérée comme du niveau d'un interne en phase socle. Les modalités de contrôle des performances sont satisfaisantes mais améliorables avec une réflexion à avoir sur la temporalité. Au final, ce modèle d'encadrement d'une activité de consultation est jugé comme répondant à beaucoup de difficultés sans être parfait et nécessitant des améliorations.

6.4. Évaluation par l'étudiant

L'étudiant a réalisé l'évaluation de notre enseignement via le questionnaire que nous avons élaboré (confer Annexe D. page 92). Les différents aspects discutés sont présentés ici. Les réponses

originales au questionnaire sont disponibles en Annexe G. page 105.

6.4.1. Lieu de stage

L'étudiant trouvait que le lieu de stage était bien adapté pour un début d'internat. Les prérequis pour l'effectuer étaient nuls en ce qui concernait la Psychiatrie. Le stage aurait été un peu trop réductif sur la pédopsychiatrie pour un interne plus expérimenté.

6.4.2. Encadrants

La disponibilité des encadrants a été appréciée. Un bémol est qu'il n'était pas toujours présents sur site et qu'il ne pouvait pas directement aider en cas de problème immédiat même s'ils ont été disponibles par téléphone. Le fait que les encadrants pouvaient répondre à absolument toutes les questions posées a été apprécié.

6.4.3. Etudiant

A priori l'étudiant jugé ce stage comme non cohérent avec son projet professionnel car il ne correspondait pas à son projet professionnel. A posteriori, le stage était jugé comme cohérent par l'étudiant avec son projet professionnel car il lui a permis d'acquérir les bases de la pédopsychiatrie qui pourrait lui être utile pour compléter ou rectifier des diagnostics chez des sujets adultes. Il regrette cependant le manque de formation sur le trouble du spectre de l'autisme.

6.4.4. Accueil de l'interne

L'interne regrette que son accueil se soit fait aux urgences. Cela l'a décontenancé au début. Il dit que ce n'est pas une mauvaise volonté des encadrants mais le poids des obligations diverses. Il suggère qu'il puisse exister une présentation de tous les membres de l'équipe. Il suggère aussi qu'un livret d'accueil soit donné.

6.4.5. Déroulé du stage

La phase d'observation initiale de 3 semaines a été jugée positive. Il suggère que des vidéos d'anciennes consultations faites par les internes précédents soient disponibles à la vision au début du stage. L'interne a trouvé que la pré-sélection des dossiers était un aspect positif. L'interne a jugé qu'il avait pu acquérir les bases en pédopsychiatrie. L'équipe a été jugée accueillante et

l'ambiance bonne. La cohérence de l'encadrement tout au long du stage a été remarquée. Le passage à plein temps sur le CREDAH a permis d'être plus cohérent dans le travail fait. Un bémol était l'absence de senior sur site 40 % du temps.

6.4.6. Finalité et Objectifs

Le stage a permis selon l'interne d'apprendre les compétences de bases en pédopsychiatrie et de pouvoir évoquer les pathologies apparaissant durant l'enfance à tout âge de la vie. Même s'il a eu a disposition concernant les objectifs dès le début du stage ce document n'a pas été consulté. Le fait de parler basiquement du traitement du TDA/H est apprécié mais le fait de bien connaître les schémas d'introduction et les différents galéniques est jugé comme étant de la « spécialité et inintéressant ».

6.4.7. Modalités d'enseignement

L'encadrement a été jugé fait de « près ». Il y a un regret concernant l'absence de cours sur l'autisme même si les cours dispensés ont été jugé de qualité. L'interne aurait aimé des cours plus en détails sur les tests psychologiques et orthophoniques. La supervision a été considérée comme un point fort du stage car le niveau était adapté à celui de l'interne. La réponse aux questions posées en informels a aussi été appréciée.

Pour les bibliographies dans le service, l'interne juge que certaines était bien mais que d'autres était hors sujet ou de piètre qualité. Il suggère que les seniors encadrent plus les sujets abordés.

6.4.8. Contrôle des performances

L'étudiant n'a pas prêté attention sur le fait que le contrôle des performances se faisait durant les supervisions. Il a remarqué que les enregistrements vidéos n'ont pas été fait.

Le stage est jugé comme globalement bon et étant adapté à un interne de premier semestre. Les échanges informels et les réponses aux différents questionnements ont été appréciés. La présence de cours et de bibliographie a été jugé bon bien que l'ajout de cours sur l'autisme ou sur les détails des tests psychologiques et orthophoniques aurait été un plus. Le principal point faible du stage est l'absence d'un senior en présentiel sur une grand partie du temps de stage.

6.5. Analyse numérique de texte

L'analyse numérique de texte (« text mining » ou « text analytics » en anglais) est un procédé qui consiste à étudier avec des outils mathématiques des textes pour en retirer des informations. Nous avons appliqué cette analyse de texte sur les réponses aux questionnaires d'évaluation auto-rempli, rempli par le pair et rempli par l'étudiant. Le but de cette analyse est de mettre en évidence des caractéristiques des textes non directement perceptibles à la lecture avec en particulier la proximité des évaluations entre elle, la prolixité des évaluations, l'apparition récurrente de termes et la constitution de thématiques sous-jacentes.

6.5.1. Analyse globale du corpus

Avant d'aborder des analyses élaborées, nous nous sommes concentré sur les caractéristiques basiques des réponses aux évaluations.

Figure 2 : Diagramme de flux du traitement des documents

Nous pouvons voir sur le diagramme de flux représenté sur la figure 2 que les documents intégrés dans le corpus étaient l'auto-évaluation, l'évaluation par le pair et l'évaluation par l'étudiant. L'évaluation par le pair contenait 2100 mots et était le document le plus riche avec environ 1000 mots de plus que l'évaluation par l'étudiant (1118 mots) et 1400 mots de plus que l'auto-évaluation (677 mots). L'auto-évaluation est la moins fournie en volume de mots car elle se faisait que sur une phase écrite et n'était pas complétée par un entretien ultérieur contrairement à l'évaluation par le pair et l'évaluation par l'étudiant. L'étudiant avait pratiquement moitié moins de mots par rapport au pair. Cette différence est surtout portée par des réponses beaucoup plus courtes sur l'écrit. Cela peut indiquer une plus grande synthèse ou un temps consacré plus court pour compléter le questionnaire. La diversité lexicale représenté par le TTR (confer Index des méthodes statistiques page 109), était plus grande pour l'auto-évaluation avec un TTR à 0,4 que dans l'évaluation par le pair (TTR à 0,24) et que dans l'évaluation par l'étudiant (TTR à 0,29). Ce phénomène est probablement lié à un effet de taille. Il est en effet plus simple d'avoir une plus grande diversité lexicale dans un texte plus court car les mots usuels (déterminants, adverbes, prépositions, conjonctions) sont moins répétés. Au total le corpus comprenant 3895 mots avec une diversité lexicale représentant environ 20 % des mots (TTR à 0,21). Sur les 3895 mots, environ 80 % étaient répétés au moins une fois.

La préparation du texte par suppression des mots usuels, des chiffres et de la ponctuation a aboutis à la suppression de 1216 mots. Puis la lemmatization (confer Index des méthodes statistiques page 109) a permis de passer de 2679 mots à 2646 alors que la racinisation aboutissait à 2672 mots (confer Index des méthodes statistiques page 109). Nous avons conservé le corpus lemmatized du fait de la supériorité de la lemmatization sur l'intégration des conjugaisons des verbes et pour la lisibilité du résultat qui est supérieur quand il s'agit d'un lemme par rapport à une racine (Pour « adaptée » : lemme = « adapter » et racine = « adapt »). Nous avons ensuite réintroduits 82 mots non reconnus comme signifiant par le logiciel. Ces mots reconnus comme non signifiant sont des mots contenant des caractères spéciaux ou des noms propres. Au final, dans le corpus lemmatized ré-augmenté comportent 2728 mots avec un TTR à 0,26.

Le corpus complet comportait 63 paragraphes et 366 phrases. L'évaluation par le pair était le document comportant le plus de phrases et le plus de mots (183 phrases et 2100 mots). Le clairsemage (confer Index des méthodes statistiques page 109) après lemmatization était le plus important dans le document auto-évaluation avec 72 % contre un clairsemage total de 54 %. Cette différence de clairsemage est liée à la faible taille en mots de l'auto-évaluation qui comprend moins de vocabulaire que les autres textes. Le vocabulaire qui relativement à l'ensemble des documents

Figure 3 : Nuage de mots

Figure 4 : Graphique en bâton des mots

Dans le Tableau 4, nous avons représenté les termes les plus fréquents et leur IDF (confer Index des méthodes statistiques page 109). Les mots les plus fréquents sont ceux déjà sus-cités. Les mots ayant une IDF différents de 0 et donc cités dans 2 documents uniquement sont : car et peu. Tous les autres mots étaient donc très partagés entre les documents. Donc la thématique générale déduite précédemment par la fréquence des mots ne changeait pas en fonction des documents.

Tableau 4 : Termes les plus fréquents et leurs caractéristiques

Terme	Compte	IDF
avoir	71	0
faire	56	0
interne	51	0
stage	46	0
pouvoir	37	0
adapter	35	0
plus	33	0
être	27	0

car	25	0,41
cour cours	25	0
clinique	23	0
consultation	23	0
peu	23	0,41
activité	22	0
trouble	22	0
bien	20	0
patient	20	0
supervision	20	0
falloir	19	0
permettre	19	0

L'analyse globale descriptive permet de constater que le pair a fourni l'évaluation la plus longue et avait dans l'absolu utilisé le vocabulaire le plus varié. L'auto-évaluation était le document le plus petit en nombre de mots ce qui est lié au fait qu'il n'y avait pas d'entretien oral pour la compléter. Le processus de préparation du corpus a réduit d'environ 20 % le nombre de mots. La thématique générale abordée par les mots était bien l'évaluation d'un stage d'interne dans un service spécialisé dans le tdah.

6.5.2. Analyse des termes par document

Nous avons ensuite recherché les particularités des termes à travers et par documents. Cela permettait de voir la similarité ou la dissimilarité des réponses à l'évaluation.

Concernant la distribution des termes par document, nous avons tout d'abord représenté sur la figure 5 l'évolution de la fréquence des termes en fonction du rang des termes avec des coordonnées transformées en logarithme népérien base 10. Chaque document est représenté dans une couleur différente. En pointillé nous avons représenté la loi d'Estoup-Zipf (confer Index des méthodes statistiques page 109). Nous voyons tout d'abord des courbes d'aspect différents ce qui confirme que le langage est utilisé différemment dans chaque document et donc que les auteurs sont différents. Nous pouvons observer que l'auto-évaluation présente un « genou » initial et ne suit pas tout de suite la loi d'Estoup-Zipf. Le genou signifie qu'il y a beaucoup de termes qui étaient utilisés fréquemment relativement aux mots présents dans l'auto-évaluation contrairement au pair ou à l'étudiant. Cela est probablement lié à la taille réduite en mots de l'auto-évaluation qui a concentré certains mots dans leur utilisation. Cela peut aussi signifier une persévération dans l'analyse faite sur certains aspects. Nous voyons de plus pour des hauts rang une absence d'infléchissement des courbes qui signifie que le vocabulaire rare était aussi fréquemment utilisé par les auteurs qu'attendu selon la loi d'Estoup-Zipf voire plus pour le pair.

Figure 5 : Evolution de la fréquence des termes en fonction du rang des termes dans espace log10-log10

Nous avons ensuite représenté dans la figure 6, les termes les plus fréquents et les plus répartis dans le corpus parmi les documents dans un matrice termes-documents ou l'intensité du bleu dépendant du logarithme népérien base 10 du nombre d'apparitions du terme. Cela peut donner une idée de la similarité des documents.

Figure 6 : Matrice termes-documents

Nous retrouvons comme terme très fréquent et réparti sur l'ensemble des corpus : avoir, faire, interne, stage, pouvoir, adapter, plus, assez, bon, encadrement. Les termes très fréquents mais moins répartis sont : acquérir, service, pédopsychiatrie, penser, bien, connaissance, voir. Nous pouvons retenir, que la thématique générale d'évaluation d'un stage d'interne est retrouvée dans l'ensemble des documents. Des termes plutôt positif comme : bon, adapter, assez, pouvoir sont également très répartis. D'autres termes positifs comme : bien, acquérir sont moins répartis. Cette nuance peut être due à la manière dont s'exprime les participants et de leur point de vue. Par exemple l'étudiant utilise moins les mots falloir, devoir pour parler de son activité alors que les encadrants parlent plus de ce que doit faire l'interne. L'étudiant par contre contrairement à l'auto-évaluation est plus centré sur l'apprentissage comme la distribution des mots connaissances et acquérir le montre. Le pair ne parle quasiment pas de pédopsychiatrie comme si c'était acquis pour

lui. Le mot après est plus utilisé par le pair et l'étudiant probablement du fait que c'est un mot plus utilisé dans un discours oral pour nuancer.

Pour représenter les termes les plus fréquents mais non répartis parmi les documents, nous avons fait figurer sur la figure 7, le nombre d'apparitions du terme multiplié par l'IDF. Ainsi un terme ubiquitaire a une valeur de 0 et un terme très fréquent mais présent dans un seul document a une valeur maximale.

Figure 7 : Graphique en bâton du nombre d'apparition multiplié par l'IDF

Parmi les termes qui sont fréquents particulièrement dans l'auto-évaluation, nous notons : inconvenient, évaluation, enseignement, correspondre, complexe, cohérence, administratif. Parmi les termes qui sont fréquents particulièrement dans l'évaluation par un pair, nous notons : observation, sembler, superviser, observer, limiter, agir. Parmi les termes qui sont fréquents particulièrement dans l'évaluation par l'étudiant, nous notons : parler, autisme, très, peu, demander, chef. Ainsi, en auto-évaluation, se dégage un point de vue qui aborde la complexité, l'administratif, les inconvenients, la correspondance et la cohérence à apporter. Le pair insiste plus sur

l'observation à laisser faire, à la supervision et à l'action. Dans le document de l'étudiant, nous notons la préoccupation sur l'autisme, sur le fait de parler et de demander, probablement au chef. Nous pouvons considérer que le mot chef fait soit référence à chef de clinique assistant qui est la fonction de l'encadrant soit à l'ensemble des seniors du service. En effet le mot « chef » dans un service hospitalier désigne un médecin senior.

Concernant les particularités des termes en fonction des documents, nous pouvons retenir que chaque document aborde bien la thématique générale du stage de l'interne et avec des mots plutôt positifs sous réserve qu'ils ne soient pas associés à une négation. Nous notons ensuite les différences de points de vue. L'auto-évaluation et le pair ont une position d'encadrement et utilise une vocabulaire comme devoir et falloir puis recentre sur les modalités d'enseignement. L'étudiant est plutôt dans un registre d'acquisition de connaissances et de demande à ses chefs.

6.5.3. Analyse de l'association entre les documents

Nous avons voulu connaître les rapports des documents entre eux en considérant l'ensemble de leur termes. Dans ce but, une analyse factorielle des correspondances multiples a été effectuée et nous avons conservé les deux premières composantes pour représenter les documents dans l'espace formé par ces composantes. Les valeurs propres de ces composantes étaient largement inférieures à 1 ce qui est faible mais non surprenant étant donné l'importante quantité de termes.

Sur la figure 8, nous observons que les trois documents forment un triangle relativement proche d'un triangle équilatéral. Ce fait signifie que les 3 documents étaient différents les uns des autres d'un point de vue global.

Figure 8 : Position des documents dans un espace défini par une analyse factorielle des correspondances multiples

Nous retrouvons des documents globalement différents les uns des autres lors de l'analyse factorielle des correspondances multiples.

6.5.4. Analyse de l'association des termes entre eux

Nous avons recherché s'il existait des associations particulières entre les termes et si ces associations pourraient permettre d'identifier des thématiques de réponse à l'évaluation.

Dans la figure 9, nous pouvons observer le dendrogramme représentant le partitionnement de données hiérarchique selon la méthode de Ward. Il existe un premier groupe important regroupant les termes : falloir, permettre, supervision. Nous pouvons noter un deuxième groupe très proche regroupant les termes : consultation, patient, activité. Nous notons aussi un groupe plus éloigné comportant : plus, adapter, pouvoir, stage, faire.

Figure 9 : Dendrogramme représentation le partitionnement de données hiérarchique

La figure 10, fait apparaître un corrélogramme complétant le partitionnement de données hiérarchique. Nous pouvons voir la force d'association. Plus le cercle est grand et bleu et plus l'association entre les mots est forte et positive entre les termes. Plus le cercle est grand et rouge et plus l'association entre les mots est forte et négative. Etant donné que les termes sont organisés selon un partitionnement de données hiérarchique, les mots les plus associés forment des grappes. Nous retrouvons ainsi le groupe formé des termes très positivement liés contenant les mots : bien clinique, faire, adapter, consultation. Nous retrouvons le groupe de termes très associés positivement entre eux : falloir, supervision, activité, interne, permettre. Les termes de ce groupe sont positivement et fortement corrélés à ceux du premier. Nous retrouvons un troisième groupe de termes composé de : connaissance, stage, avoir, cours, plus. Les termes de ce groupe sont positivement fortement corrélés entre eux. Les termes de ce troisième groupe sont positivement et légèrement corrélés à ceux du premier groupe et légèrement et négativement corrélés à ceux du deuxième groupe.

Figure 10 : Corrélogramme des associations entre les mots organisé en fonction du partitionnement de données hiérarchique

Nous distinguons via ces groupes de termes retrouvés sur le dendogramme et le corrélogramme des thématiques qui se dégagent. La première thématique porte sur la consultation, la clinique et les patients. La deuxième porte sur la supervision, l’interne, ce qu’il faut faire et ce qui doit être permis. Une troisième thématique porte sur les cours, les connaissances et le stage. Ces thématiques sont probablement liées aux questions posées. Quand une question portera sur une thématique, il y a des mots qui apparaissent à la même fréquence ce qui fait leur association. Probablement des thématiques sous-jacentes concernant des mots moins fréquents existent mais elles sont moins détectables.

Nous avons représenté dans la figure 11, un graphe représentant un réseau de mots. Les mots sont associés s’ils sont présents dans la même phrase. Plus ils sont associés et plus le trait est foncé. Plus le terme est fréquent et plus le cercle représentant le sommet est grand. Nous pouvons observer que le terme *taah* est très associé aux termes *objectif* et *être*. Il y a aussi le terme *adapter* qui semble central avec les termes *cours* et *supervision*. Les termes les plus centraux et les fréquents sont : *faire*, *stage*, *interne* et *avoir*. Via cette approche, nous pouvons déduire le contenu des phrases

les plus fréquentes en voyant celle qui sont périphériques comme l'objectif et le tdah et celle qui sont centrales avec avoir, interne, stage, faire.

Figure 11 : Réseau de mots en fonction de la coprésence dans des phrases des mots

Les associations de mots font émergées des thématiques qui sont la consultation et la clinique ; la supervision et l'interne ; et les cours et les connaissances. Ces thématiques sont sous-jacentes aux questions posées. Lors de la recherche d'association des mots dans les phrases, nous avons pu distingué des associations entre les termes adapter, cours et supervision et entre les termes tdah et objectifs. Les termes stage, interne, faire et avoir étaient centraux et très fréquents.

6.5.5. Recherche des thèmes abordés

Nous avons ensuite recherché la présence de thèmes latents dans le corpus avec une LDA (confer Index des méthodes statistiques page 109).

Dans la figure 12, nous pouvons observer l'évolution de la log-vraisemblance des modèles en fonction du nombre de classes latentes k . En essayant à la fois de maximisé la log-vraisemblance (confer Index des méthodes statistiques page 109) et de minimiser le nombre de thèmes latents, nous avons retenus 9 classes.

Figure 12 : Evolution de la log-vraisemblance en fonction du nombre de classes latentes pour des modèles LDA

Dans la figure 13, nous avons représenté les termes formant les thèmes latents retenus. La taille des mots dépend de la probabilité postérieure d’attribution du terme au thème. Le thème était associé aux termes. Le thème 1 était associé aux termes : consultation, rencontrer, devoir, activité, régulier, important. Ce thème était donc l’activité de consultation. Le thème 2 était associé aux termes : adapter, cours, autisme, pouvoir, répondre. Ce thème concernait donc les cours. Le thème 3 était associé aux termes : médecin, former, observation, psychiatrie, supervision, encadrants, disponible, agir. Ce thème concernait donc l’encadrement direct de la clinique. Le thème 4 était associé aux termes : avoir, stage, faire, acquérir, assez, clinique. Ce thème traitait donc du stage en général. Le thème 5 était associé aux termes : connaissance, compétence, améliorer, présentation, chef, tdah. Ce thème concernait donc le contenu de la formation. Le thème 6 était associé aux termes ; peu, nombre, donner, trouble, développement, début, internat, compter. Ce thème traitait du sujet de l’internat. Le thème 7 était associé aux termes : bon, aussi, évaluation, senior, nombreux, possibilité. Ce thème semblait traiter des encadrants. Le thème 8 était associé aux termes : interne, objectif, être, permettre, supervision, bien, service, pratique. Ce thème semblait concernait les objectifs de stage. Le thème 9 était associé aux termes : falloir, credah, lieu, encadrement, apprentissage. Ce thème semblait concerner le lieu de stage.

Figure 14 : Graphique en barre représentant la répartition des thèmes dans les documents

Nous avons identifiés 9 thèmes latents : consultation, cours, encadrement clinique, stage en général, contenu de la formation, internat, encadrants, objectifs de stage, lieu de stage. Ces thèmes n'étaient pas répartis de façon homogène entre les documents. Chez le pair, les thèmes principalement abordés étaient les thèmes consultation, encadrement de la clinique, stage en général et objectifs du stage. Chez l'étudiant les thèmes principalement retrouvés étaient cours, stage en général et contenu de la formation. En auto-évaluation, les thèmes principalement abordés étaient stage en général, encadrants, objectifs du stage et lieu de stage.

6.5.6. Recherche des termes particuliers

Nous avons voulu rechercher si des termes s'écartaient particulièrement des autres. Nous avons pour cela utilisé un partitionnement de données basé sur la densité, DBSCAN (confer Index des méthodes statistiques page 109).

Dans la figure 15, nous avons représenté l'évolution d'épsilon en fonction du nombre d'observations discriminées. Le genou survient pour une distance epsilon de 0,003. Nous avons donc retenu cette distance pour réaliser le partitionnement de données.

Figure 15 : Graphique k-NN distance

Le partitionnement de données par DBSCAN a retrouvé 2 groupes. Dans la figure 16 A, sont représentés les termes appartenant au groupe 1 en vert, les termes appartenant au cluster 2 en bleu et en rouge les termes n'appartenant à aucun groupe. Sur la figure 16 B, nous avons représenté uniquement les termes non classés dans des groupes pour les rendre lisibles. Les principaux termes que nous observons se démarquant des autres spatialement sont : interne, faire, stage, pouvoir, avoir, adapter, plus, trouble, être, très et pédopsychiatrie. Ces termes étaient ceux qui se différençaient le plus des autres. Il s'agit de termes fréquents et qui détermine de manière très générale la tonalité du corpus analysé. Nous parlons donc bien d'un interne en pédopsychiatrie, de son stage et s'il était très/plus adapté.

Figure 16 : Positionnement sur les deux premières composantes de l'analyse en composantes principales des mots triés sur leur groupe au DBSCAN

Les termes les plus particuliers étaient interne, pédopsychiatrie, stage, avoir, pouvoir, très adapter. Ces termes recoupaient la thématique générale du questionnaire sans révéler d'éléments supplémentaires.

7. Discussion

L'étude des besoins sociétaux a permis de constater qu'il y avait un besoin important en professionnels formés en Pédopsychiatrie. Ce besoin est tant dû à la baisse du nombre de praticiens qu'à l'augmentation de la demande. Une demande qui y est associée est que les professionnels établissent des diagnostics clairs et suivent les recommandations de bonnes pratiques. La formation apportée au CREDAH permet de répondre à la problématique de former des professionnels mais aussi d'établir des diagnostics clairs en suivant les bonnes pratiques. Le paradoxe est que l'interne formé ne souhaite pas faire de la Pédopsychiatrie. Il a été le dernier à choisir de sa promotion et des internes qui sont intéressés par la Pédopsychiatrie n'ont pas choisis ce lieu de stage. Ce fait amène une problématique supplémentaire à la formation. Il ne s'agit pas seulement de transmettre des connaissances mais aussi de rendre sa formation attractive. Sans cette attractivité, les personnes à qui la formation serait potentiellement utile, ne viennent pas. Sans que cela soit le cas pour le CREDAH, des stages d'internes au CHU de Bordeaux ont été non pourvus du fait de leur manque d'attractivité et l'activité clinique reposant sur les internes a été particulièrement affectée. L'enjeu de l'attractivité d'une sur-spécialité comme la Pédopsychiatrie est d'autant plus importante que des internes choyés dans des services de Psychiatrie adulte change d'orientation professionnelle et renonce à exercer en Pédopsychiatrie. Au moment de recruter des assistants, les postes restent vacants faute de candidats. L'impact de la formation du 3^e cycle des études médicales est donc primordiale dans le fait de répondre aux besoins sociétaux concernant la Pédopsychiatrie. Non seulement pour les compétences à acquérir mais surtout pour motiver ou retenir les futurs professionnels.

Concernant l'encadrement, nous avons pu le formaliser de manière claire, avec des objectifs et des modalités de contrôle des connaissances. Après avoir fait une prévision, nous avons pu étudier la réalisation de cette prévision et l'imprécision de cette réalisation. Le point positif est que l'observation de l'écart entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé permet de considérer les causes possibles de cet écart. Ainsi nous pouvons considérer les efforts à fournir pour que la prévision devienne réalisable. En partant de cet expérience, il est possible d'établir un modèle réfléchi de l'encadrement en situation de consultation. Les stages des internes sont historiquement hospitaliers. Les habitudes d'encadrement sont aussi hospitalières avec les différents degrés de hiérarchie. Comme le Dr Deltort le dit dans son évaluation, l'externe, puis l'interne, puis le chef de clinique assistant, puis le praticien hospitalier et enfin le professeur des universités voient le patient. Ce système de supervision pyramidal n'est pas applicable en consultation ou le patient n'attend pas que les différents supérieurs passent le voir. Du fait que notre formalisation du système d'enseignement porte sur un stage, il est intéressant dans la réflexion sur l'encadrement des internes

dans d'autres activités que l'hospitalisation.

L'auto-évaluation, l'hétéro-évaluation et l'évaluation par l'étudiant permettent de croiser les points de vue sur le stage et d'ouvrir les portes à des idées extérieures. Des conseils judicieux d'évolution comme faire un entretien filmé au milieu du stage peuvent être ainsi retenues.

L'analyse numérique de texte a permis de faire un travail sur la structure et la sémiologie des évaluations de l'enseignement. Elle ne donne pas la même information qu'une lecture complète mais met en évidence des relations plus implicites. La quantité de texte analysé était cependant réduite et n'a pas permis d'utiliser l'analyse numérique de texte à son plein potentiel.

8. Conclusions

Nous avons réalisé une formalisation puis une évaluation de l'encadrement d'un interne en phase socle au CREDAH. Ce travail permet de dégager une base pour l'encadrement d'internes dans des stages de consultation. Cette base pourrait être reprise et adaptée aux spécificités des différentes spécialités. Ce travail permet aussi de souligner l'importance de l'implication individuelle des formateurs dans l'encadrement de l'interne. La plupart des aspects positifs était liés à la disponibilité ou à la capacité de maintenir du temps de formation pour les encadrants. Sans ne faire que de l'encadrement et en gardant une pratique clinique, il y a un temps régulier et minimal à consacrer à l'encadrement pour que la formation puisse être de qualité. Malgré les nombreuses obligations, imprévus, contraintes et autres aléas, la préservation du temps consacré à l'encadrement est primordiale pour maintenir l'activité clinique importante de l'interne, un travail de qualité de sa part, une attractivité pour le recrutement et la possibilité de pouvoir s'appuyer quelques années après sur des collègues compétant.

9. Perspectives

Nous avons déjà intégré certains des réflexions de l'évaluation dans l'encadrement du CREDAH sur le semestre suivant celui évalué. L'accueil a été revu ainsi que le contrôle des performances. Une intégration progressive et une étude de la faisabilité des différentes piste est la démarche dans laquelle nous souhaitons nous inscrire.

Remerciements

Nous remercions le Pr André Quinton pour son enseignement et ses conseils.

Nous remercions le Dr Nicolas Deltort pour sa participation à notre évaluation et pour nous avoir fourni l'accès à son mémoire de DU de pédagogie des sciences de la santé.

Nous remercions M. Nicolas Pureur pour sa participation à notre évaluation.

Références

1. Quinton A. Le système d'enseignement. 2016.
2. Quinton A. L'enseignement contextualisé : Généralités. 2016.
3. Wood DF. Problem based learning. *BMJ*. 8 févr 2003;326(7384):328-30.
4. Article 68-1 - Compagnonnage | Conseil National de l'Ordre des Médecins [Internet]. [cité 29 juin 2018]. Disponible sur: <https://www.conseil-national.medecin.fr/article/article-68-1-compagnonnage-1276>
5. Berche P. La médecine idéale n'existe pas, Ideal medicine does not exist. *Trib Santé*. 2012; (37):29-34.
6. Larousse É. Définitions : supervision - Dictionnaire de français Larousse [Internet]. [cité 18 avr 2018]. Disponible sur: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/supervision/75504>
7. Castro D, Delefosse MS, Capdevielle-Mougibas V. La supervision de la pratique clinique : définitions et questionnements. *J Psychol*. 2009;(270):45-8.
8. Quinton A. Liste des mémoires du DU pédagogie. 2018.
9. Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine.
10. Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine.
11. Chen PP-S. The Entity-relationship Model—Toward a Unified View of Data. *ACM Trans Database Syst*. mars 1976;1(1):9–36.
12. Harel D. Statecharts: a visual formalism for complex systems. *Sci Comput Program*. juin 1987;8(3):231-74.
13. What is UML | Unified Modeling Language [Internet]. [cité 19 avr 2018]. Disponible sur: <http://www.uml.org/what-is-uml.htm>
14. Guilbert J-J. Guide pédagogique pour les personnels de santé. 6. ed. Genève: Organisation Mondiale de la Santé; 1990. (OMS publication offset).
15. Google [Internet]. [cité 20 avr 2018]. Disponible sur: <https://www.google.fr/>
16. Comment fonctionne la recherche Google ? | Algorithmes de recherche [Internet]. [cité 20 juin 2018]. Disponible sur: <https://www.google.com/intl/fr/search/howsearchworks/algorithms/>
17. Amiel M. Situation de la psychiatrie des mineurs en France. Rapport d'information de M. Michel AMIEL, fait au nom de la MI situation psychiatrie mineurs en France [Internet]. Sénat; 2017 avr. Report No.: 494 (2016-2017). Disponible sur: <https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-494-notice.html>
18. L'Encephale online. Plan d'actions d'Agnès Buzyn pour la psychiatrie et la santé mentale

[Internet]. [cité 20 juin 2018]. Disponible sur: https://www.youtube.com/watch?v=HmH98N_4SQQ

19. Jeanblanc A. La pédopsychiatrie pourrait bien disparaître ! [Internet]. Le Point. 2016 [cité 20 juin 2018]. Disponible sur: http://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/la-pedopsychiatrie-pourrait-bien-disparaitre-05-09-2016-2066014_57.php
20. Psychiatrie: la ministre de la Santé veut plus de moyens [Internet]. L'Express.fr. 2018 [cité 21 juin 2018]. Disponible sur: https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/psychiatrie-la-ministre-de-la-sante-veut-plus-de-moyens_1979684.html
21. Cabut S. La pédopsychiatrie, un secteur sinistré. Le Monde.fr [Internet]. 26 janv 2018 [cité 20 juin 2018]; Disponible sur: https://www.lemonde.fr/sante/article/2018/01/26/la-pedopsychiatrie-un-secteur-sinistre_5247497_1651302.html
22. Clavreul FB Sandrine Cabut et Laetitia. Agnès Buzyn : « Il faut préserver les moyens de la psychiatrie ». Le Monde.fr [Internet]. 26 janv 2018 [cité 20 juin 2018]; Disponible sur: https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/01/26/agnes-buzyn-il-faut-preserver-les-moyens-de-la-psychiatrie_5247385_823448.html
23. La pédopsychiatrie ne veut pas mourir ! [Internet]. Libération.fr. 2018 [cité 20 juin 2018]. Disponible sur: http://www.liberation.fr/debats/2018/03/29/la-pedopsychiatrie-ne-veut-pas-mourir_1639853
24. La pédopsychiatrie souffre d'un manque de moyens [Internet]. 2018 [cité 20 juin 2018]. Disponible sur: <http://sante.lefigaro.fr/article/la-pedopsychiatrie-souffre-d-un-manque-de-moyens/>
25. Agnès Buzyn veut revaloriser la psychiatrie [Internet]. Franceinfo. 2018 [cité 20 juin 2018]. Disponible sur: https://www.francetvinfo.fr/sante/enfant-ado/agnes-buzyn-veut-revaloriser-la-psychiatrie_2580564.html
26. Psychiatrie : sans la parole, que reste-t-il du soin ? [Internet]. [cité 24 juin 2018]. Disponible sur: <https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-25-janvier-2018>
27. Michel Cymes lance un coup de gueule sur la pédopsychiatrie en France [Internet]. RTL.fr. [cité 20 juin 2018]. Disponible sur: <http://www.rtl.fr/actu/bien-etre/michel-cymes-lance-un-coup-de-gueule-sur-la-pedopsychiatrie-en-france-7788949419>
28. Pourquoi il est impératif de lever les tabous autour de la pédopsychiatrie [Internet]. [cité 20 juin 2018]. Disponible sur: https://www.huffingtonpost.fr/corinne-imberty/pourquoi-il-est-imperatif-de-lever-les-tabous-autour-de-la-pedop_a_22033731/
29. b pascal. La Ministre et la psychiatrie en période de maltraitances institutionnelles [Internet]. Club de Mediapart. [cité 20 juin 2018]. Disponible sur: <https://blogs.mediapart.fr/edition/contes-de-la-folie-ordinaire/article/310118/la-ministre-et-la-psychiatrie-en-periode-de-maltraitances-institutionne>
30. Fédération Hospitalière de France. Réforme du troisième cycle des études médicales : arrêté du 21 avril 2017 [Internet]. [cité 20 avr 2018]. Disponible sur: <https://www.fhf.fr/Ressources-humaines/Gestion-du-personnel-medical/Reforme-du-troisieme-cycle-des-etudes-medicales-arrete-du-21-avril-2017>

31. Petruszewycz M. L'histoire de la loi d'Estoup-Zipf: documents. *Mathématiques Sci Hum.* 1973;44:41–56.
32. Zipf GK. *Human behaviour and the principle of least-effort.* Cambridge MA edn. Read Addison-Wesley. 1949;
33. Ward Jr JH. Hierarchical grouping to optimize an objective function. *J Am Stat Assoc.* 1963;58(301):236–244.
34. Blei DM, Ng AY, Jordan MI. Latent dirichlet allocation. *J Mach Learn Res.* 2003;3(Jan):993–1022.
35. Geman S, Geman D. Stochastic Relaxation, Gibbs Distributions, and the Bayesian Restoration of Images. *IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell.* nov 1984;PAMI-6(6):721-41.
36. Simoudis E, Han J, Fayyad UM, éditeurs. A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise. *Proceedings of the Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD-96).* Menlo Park, Calif: AAAI Press; 1996. 391 p.
37. R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing* [Internet]. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing; 2016. Disponible sur: <https://www.R-project.org/>
38. RStudio Team. *RStudio: Integrated Development for R* [Internet]. Boston, MA, USA: RStudio, Inc.; 2017. Disponible sur: <http://www.rstudio.com/>
39. Grün B, Hornik K. *topicmodels: Topic Models* [Internet]. 2017. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=topicmodels>
40. m.eik michalke. *koRpus: An R Package for Text Analysis* [Internet]. 2017. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=koRpus>
41. Bouchet-Valat M. *SnowballC: Snowball stemmers based on the C libstemmer UTF-8 library* [Internet]. 2014. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=SnowballC>
42. Benoit K. *quanteda: Quantitative Analysis of Textual Data* [Internet]. 2018. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=quanteda>
43. Feinerer I, Hornik K. *tm: Text Mining Package* [Internet]. 2017. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=tm>
44. Feinerer I, Hornik K, Meyer D. Text Mining Infrastructure in R. *J Stat Softw.* 31 mars 2008;25(5):1-54.
45. *TreeTagger* [Internet]. [cité 26 mai 2018]. Disponible sur: <http://www.cis.uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/>
46. Schmid H. Improvements in part-of-speech tagging with an application to German. In: *In proceedings of the acl sigdat-workshop.* Citeseer; 1995.
47. Schmid H. Probabilistic part-of-speech tagging using decision trees. In *proceedings of international conference on new methods in language processing*,(pp. 1-9), Access date: 09.11. 2012. 1994.

48. Hahsler M, Piekenbrock M. dbscan: Density Based Clustering of Applications with Noise (DBSCAN) and Related Algorithms [Internet]. 2018. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=dbscan>
49. Ester M, Kriegel H-P, Sander J, Xu X. A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise. In AAAI Press; 1996. p. 226–231.
50. Maechler M, Rousseeuw P, Struyf A, Hubert M. cluster: « Finding Groups in Data »: Cluster Analysis Extended Rousseeuw et al. [Internet]. 2018. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=cluster>
51. Kaufman L, Rousseeuw PJ. Finding groups in data : An introduction to cluster analysis. New York City, USA: John Willey & Sons; 1990.
52. Dray S, Dufour A-B, Thioulouse J, Jombart T, Pavoine S, Lobry JR, et al. ade4: Analysis of Ecological Data: Exploratory and Euclidean Methods in Environmental Sciences [Internet]. 2018. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=ade4>
53. dra. Dray, S. and Dufour, A.B. and Chessel, D. (2007): The ade4 package-II: Two-table and K-table methods. R News. 7(2): 47-52.
54. Fellows I. wordcloud: Word Clouds. 2014.
55. Wickham H. Ggplot2: elegant graphics for data analysis. New York: Springer; 2009. 212 p. (Use R!).
56. Wickham H, Chang W. ggplot2: Create Elegant Data Visualisations Using the Grammar of Graphics [Internet]. 2016. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=ggplot2>
57. Slowikowski K. ggrepel: Automatically Position Non-Overlapping Text Labels with « ggplot2 » [Internet]. 2018. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=ggrepel>
58. Wei T, Simko V. corrplot: Visualization of a Correlation Matrix [Internet]. 2017. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=corrplot>
59. Gordon M. Gmisc: Descriptive Statistics, Transition Plots, and More [Internet]. 2018. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=Gmisc>
60. Krijthe J. Rtsne: T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding using a Barnes-Hut Implementation [Internet]. 2017. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=Rtsne>
61. Pedersen TL. ggraph: An Implementation of Grammar of Graphics for Graphs and Networks [Internet]. 2018. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=ggraph>
62. Wilke CO. cowplot: Streamlined Plot Theme and Plot Annotations for « ggplot2 » [Internet]. 2017. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=cowplot>
63. Wickham H, Henry L. tidyr: Easily Tidy Data with « spread() » and « gather() » Functions [Internet]. 2018. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=tidyr>
64. Wickham H, François R, Henry L, Müller K. dplyr: A Grammar of Data Manipulation [Internet]. 2018. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=dplyr>
65. Bache SM, Wickham H. magrittr: A Forward-Pipe Operator for R [Internet]. 2014. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=magrittr>

66. Kuang K, Napolitano F. pbmcapply: Tracking the Progress of Mc*pply with Progress Bar [Internet]. 2018. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=pbmcapply>
67. Bengtsson H. future: Unified Parallel and Distributed Processing in R for Everyone [Internet]. 2018. Disponible sur: <https://CRAN.R-project.org/package=future>
68. Krause J. SPECT and PET of the dopamine transporter in attention-deficit/hyperactivity disorder. *Expert Rev Neurother.* avr 2008;8(4):611-25.

Annexes

Annexe A. Maquette du DES de Psychiatrie

28 avril 2017

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 29 sur 193

DIPLOME D'ÉTUDES SPECIALISÉES en PSYCHIATRIE	
1. Organisation générale	
1.1 Objectifs généraux de la formation	Le DES de psychiatrie propose une formation à l'exercice de la psychiatrie générale
1.2 Durée totale du DES :	8 semestres dont au moins 3 dans un lieu avec encadrement universitaire tel que défini à l'article 1 du présent arrêté et au moins 2 dans un lieu sans encadrement universitaire
1.3. Intitulé des options proposées au sein du DES :	<ul style="list-style-type: none">- psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent- psychiatrie de la personne âgée
1.4. Intitulé des formations spécialisées transversales (FST) indicatives	Dans le cadre de son projet professionnel, et en regard des besoins de santé et de l'offre de formation, l'étudiant peut être conduit à candidater à une formation spécialisée transversale (FST), notamment : <ul style="list-style-type: none">- addictologie- douleur- expertise médicale - préjudice corporel- nutrition appliquée- pharmacologie médicale / thérapeutique- soins palliatifs- sommeil
2. Phase socle	
2.1. Durée :	2 semestres
2.2. Enseignements hors stages	
Volume horaire :	2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie (article R. 6153-2 du code de la santé publique)
Nature des enseignements :	En application de l'article 5 du présent arrêté : <ul style="list-style-type: none">- séminaires- travaux dirigés- simulation- e-learning et enseignement à distance (local et régional)
Connaissances de base dans la spécialité à acquérir :	<ul style="list-style-type: none">- sémiologie, clinique et épidémiologie psychiatrique ;- conduite d'entretiens individuels et familiaux et introduction aux psychothérapies et aux théories correspondantes ;- développement et fonctionnement psychique du nourrisson à la personne âgée et sensibilisation aux outils de prévention ;- spécificités de la psychopathologie aux différents âges de la vie et en fonction des cultures ; addictologie, physiopathologie ;- psychopharmacologie ;- principaux instruments standardisés d'évaluation clinique et cognitive; prescription et surveillance des contentions et isolements ;- modalités de demande de mise sous mesure juridique de protection des majeurs.
Connaissances transversales à acquérir :	Outre les connaissances définies à l'article 2 du présent arrêté : <ul style="list-style-type: none">- principes de l'alliance et éducation thérapeutique- prescription adaptée des examens complémentaires- repères pratiques et thérapeutiques en addictologie, identification et orientation des troubles envahissant du

développement, douleur et soins palliatifs - lutte contre la stigmatisation - recherche d'informations scientifiques nécessaires (utilisation des bases de données bibliographiques, lecture critique d'articles scientifiques...) - démarche qualité
2.3. Compétences à acquérir
Compétences génériques et transversales à acquérir : Elles sont listées dans l'article 2 du présent arrêté.
Compétences spécifiques à la spécialité à acquérir : - conduire un entretien psychiatrique initial - établir un diagnostic clinique adapté à l'âge et à la culture d'origine du patient - évaluer le degré d'urgence ; évaluer un risque suicidaire - manier les traitements psychotropes en fonction de l'âge et des comorbidités du patient - évaluer le rapport bénéfice/risque avant la prescription - surveiller l'observance, l'efficacité et les effets indésirables - délivrer une information au patient et à la famille - demander et recevoir le consentement du patient - demander des bilans complémentaires aux professionnels concernés (psychologues cliniciens, neuropsychologues, orthophonistes, psychomotriciens...) - rédiger une observation - rédiger les certificats de soins sous contrainte et connaître leurs conditions de mise en œuvre - demander une ordonnance de placement provisoire (enfant, adolescent) - transmettre une « information préoccupante » à l'institution adéquate dans le cadre légal du secret médical L'étudiant est initié à la rédaction de ces différents types de certificats mais n'est pas habilité à le faire seul
2.4 Stages
Stages à réaliser : - 1 stage dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en psychiatrie et ayant une activité générale de psychiatrie de l'adulte ou de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent - 1 stage libre
Critères d'agrément des stages de niveau I dans la spécialité : En sus des dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, la commission d'agrément prend en compte : - le projet pédagogique validé par la commission locale de coordination du DES - l'activité de soins encadrée au quotidien et évaluée, sous la responsabilité d'un psychiatre référent - l'organisation de supervisions cliniques individuelles au moins hebdomadaires avec mises en situation assurées par des psychiatres exerçant, ne pouvant être confondues avec les réunions de synthèse ou l'activité clinique quotidienne - l'organisation d'entretien psychiatrique conjoint avec un psychiatre au moins une fois par hospitalisation pour chaque patient - la participation aux activités institutionnelles - la participation à des séances de présentations cliniques et de bibliographie organisées régulièrement dans le lieu de stage - la possibilité de participer à des activités de recherche et de formation - les moyens d'accès à l'information psychiatrique (bibliothèque, internet) dans le lieu de stage
2.5. Evaluation
Modalités de l'évaluation des connaissances : Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine - examen écrit et/ou oral à partir de cas cliniques - validation des séminaires suivis
Modalités de l'évaluation des compétences : Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine - entretiens entre l'étudiant et le psychiatre senior référent de son stage à un rythme mensuel

- acquisitions tracées sur le portfolio numérique
2.6. Modalités de validation de la phase et de mise en place du plan de formation : Conformément aux articles 13 et 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine Entretien individuel de l'étudiant avec la commission locale de spécialité en fin de phase socle
3. Phase d'approfondissement
3.1. Durée : 4 semestres
3.2. Enseignements hors stages
Volume horaire : 2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie (article R. 6153-2 du code de la santé publique)
Nature des enseignements : En application de l'article 5 du présent arrêté : - e-learning - enseignement à distance (local et régional) - séminaires - simulation - travaux dirigés
Connaissances à acquérir : Les connaissances transversales sont listées dans l'article 3 du présent arrêté. Les connaissances spécifiques portent sur : - l'organisation du projet de soins : règles d'utilisation des différentes thérapeutiques, en fonction de l'âge et des comorbidités du patient, recommandations actuelles de bonnes pratiques et cadre législatif des soins psychiatriques et du handicap - l'organisation de l'offre de soins psychiatriques en France: organisation des structures sanitaires, sociales et médico-sociales, place des associations d'usagers, dimension médico-économique des soins en psychiatrie, acteurs, structures et modalités de fonctionnement nécessaires pour le suivi du patient, connaissance des secteurs éducatifs et professionnels adaptés à l'âge et à la psychopathologie du patient (éducation nationale, MDPH, CDAPH, etc.) - les principes et techniques des principales approches psychothérapeutiques - les bases réglementaires, fiscales et d'exercice des différentes pratiques de la psychiatrie
3.3. Compétences
Compétences à acquérir : Les compétences génériques sont listées dans l'article 3 du présent arrêté. Les compétences spécifiques sont les suivantes : - réaliser des entretiens effectués dans le cadre d'un suivi thérapeutique - se coordonner avec d'autres professionnels impliqués dans la prise en charge du patient dont les compétences sont nécessaires au diagnostic ou à l'organisation de la prise en charge et susceptibles de fournir des informations utiles pour assurer la continuité des soins (médecin traitant, autres professionnels de santé ou des secteurs social, médico-social ou associatif) - conduire un entretien familial et des entretiens de groupe - faire un choix thérapeutique en fonction de la pathologie du patient, de son âge et du contexte - mettre en place un contrat de soins avec le patient et sa famille - proposer le suivi psychothérapeutique le plus approprié - repérer une situation de maltraitance et connaître les modalités d'intervention et de signalement - s'initier à la rédaction des différents types de certificats (rapport d'expertise, mise sous mesure de protection juridique, certificat médical psychiatrique dans le cadre d'une réquisition (enfant et adulte) ; certificat médical psychiatrique dans le cadre d'une procédure civile). L'étudiant doit être initié à la rédaction de ces différents types de certificats mais n'est en aucun cas habilité à le faire seul.
3.4 Stages
- 1 stage dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en psychiatrie et ayant une activité générale de psychiatrie de l'adulte

<p>- 1 stage dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en psychiatrie. Ce stage est accompli dans un lieu ayant une activité générale de psychiatrie de l'adulte si un tel stage n'a pas été accompli en phase socle ou dans un lieu ayant une activité générale de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent si un tel stage n'a pas été accompli en phase socle</p> <p>- 1 stage dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en psychiatrie et ayant une activité en psychiatrie soit de la périnatalité soit de l'adolescent soit de la personne âgée soit en addictologie</p> <p>- 1 stage libre</p>
<p>Critères d'agrément des stages de niveau II dans la spécialité :</p> <p>En sus des dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, la commission d'agrément prend en compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le projet pédagogique validé par la commission locale de coordination de la spécialité - l'organisation des activités diagnostiques, thérapeutiques et préventives sous la responsabilité d'un psychiatre senior - l'organisation de supervisions cliniques individuelles hebdomadaires par un psychiatre, ne pouvant être confondues avec les réunions de synthèse, l'activité clinique quotidienne, et portant sur le projet de soins et de suivi des patients
<p>3.5. Evaluation</p>
<p>Modalités de l'évaluation des connaissances :</p> <p>Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine</p>
<p>Modalités de l'évaluation des compétences :</p> <p>Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine</p> <p>Entretiens mensuels entre l'étudiant et le psychiatre référent lors des entretiens de supervision spécifiquement dédiés à l'évaluation de ses compétences</p>
<p>3.6. Modalités de validation de la phase :</p> <p>Conformément aux articles 13 et 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine</p>
<p>4. Phase de consolidation</p>
<p>4.1. Durée : 2 semestres</p>
<p>4.2. Enseignements hors stages en lien avec la préparation à l'exercice professionnel (gestion de cabinet...)</p>
<p>Volume horaire :</p> <p>2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie</p>
<p>Nature des enseignements :</p> <p>En application de l'article 5 du présent arrêté :</p> <ul style="list-style-type: none"> - e-learning et télé-enseignement (local et régional) - séminaires - simulation - travaux dirigés
<p>4.3. Connaissances et compétences à acquérir :</p> <p>A l'issue de la phase, les connaissances et compétences génériques décrites aux articles 2 à 4 du présent arrêté sont acquises.</p> <p>Les compétences spécifiques sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - mettre en œuvre des soins partagés - indiquer utilement des associations de soutien (associations d'usagers, de familles d'usagers), des livres et autres publications au contenu adapté, des sites internet d'information fiables <p>L'étudiant rédige les différents types de certificats mais n'est en aucun cas habilité à le faire seul et à les signer.</p>
<p>4.4. Stages</p>
<p>2 stages accomplis soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dans un lieu hospitalier ou auprès d'un praticien-maître de stage des universités agréé à titre principal en psychiatrie - sous la forme d'un stage mixte dans des lieux et/ou auprès d'un praticien-maître de stage des universités agréés à titre principal en psychiatrie <p>L'un de ces stages est accompli dans un lieu et/ou auprès d'un praticien ayant une activité en psychiatrie de l'adulte. Le deuxième stage est accompli dans un lieu et/ou auprès d'un praticien ayant une activité en psychiatrie soit de</p>

l'adulte soit de la périnatalité ou de l'adolescent ou de la personne âgée ou en addictologie si ce dernier n'a pas été accompli en phase d'approfondissement.
<p>Critères d'agrément des stages de niveau III :</p> <p>En sus des dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, la commission d'agrément prend en compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - service hospitalo-universitaire ou service hospitalier ayant un seuil d'encadrement adapté et s'inscrivant dans un projet pédagogique élaboré avec la commission pédagogique locale de la spécialité indiquant les activités et les moyens mis à disposition - stage possible en cabinet de psychiatrie libérale ayant des critères d'encadrement définis dans le projet pédagogique élaboré avec la commission pédagogique locale de la spécialité indiquant les activités et les moyens mis à disposition - stage possible dans une structure médico-sociale ou mixte (MDA, CRA, CAMPS, ITEP...) avec encadrement par un psychiatre senior dans le cadre d'un projet pédagogique élaboré avec et agréé par la commission pédagogique locale de la spécialité indiquant les activités et les moyens mis à disposition
4.5. Evaluation
<p>Modalités de l'évaluation des connaissances :</p> <p>Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine</p> <p>Soutenance et validation du mémoire de DES</p>
<p>Modalités de l'évaluation des compétences :</p> <p>Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine</p> <p>Evaluation réalisée par le senior qui a encadré l'étudiant, portant sur l'autonomie professionnelle de l'étudiant, sa capacité à mener et organiser un projet thérapeutique et à coordonner l'activité d'une équipe</p>
Obtention d'une certification européenne : l'option « psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » (PEA) permet de réaliser 6 semestres en PEA, ce qui permet d'obtenir la certification européenne.
<p>4.6. Modalités de validation de la phase :</p> <p>Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine</p> <p>Soutenance et validation du mémoire</p>
5. Option psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (PEA)
<p>Durée : 2 semestres</p> <p>Pour le DES de psychiatrie avec option Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent : 10 semestres validés dont au moins 3 dans un lieu de stage avec encadrement universitaire (psychiatrie d'adulte et/ou psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et/ou psychiatrie de la personne âgée) et au moins 2 dans un lieu de stage sans encadrement universitaire, et composés comme suit : 4 en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, 4 en psychiatrie d'adulte, 1 en psychiatrie de la périnatalité ou de l'adolescent ou de la personne âgée ou en addictologie, 1 semestre libre (de préférence accompli dans un lieu ayant une activité en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, en pédiatrie, en génétique clinique, en addictologie, en explorations fonctionnelles et imagerie, en gériatrie, en médecine interne, en médecine légale, en neurologie, en pharmacologie clinique, en psychiatrie d'adulte, en psychiatrie de la personne âgée ou en santé publique).</p> <p>Objectif de la formation :</p> <p>En plus des connaissances et compétences incluses dans les sections 2,3 et 4 et des 2 stages accomplis dans un lieu agréé à titre principal en psychiatrie et ayant une activité en lien avec l'option, la formation théorique et pratique, permet aux étudiants d'acquérir les savoirs (théoriques), de maîtriser les aptitudes pratiques (savoir-faire), ainsi que les attitudes professionnelles (compétences relationnelles ou "savoir être") leur conférant l'ensemble des compétences nécessaires et exigibles pour exercer la PEA.</p> <p>Compétences :</p> <ul style="list-style-type: none"> - avoir acquis un socle de connaissances théoriques, spécialisées, actualisées, issues de la littérature scientifique et

des recommandations internationales, et couvrant l'ensemble des dimensions de la PEA ;

- avoir acquis une expertise clinique lors des stages effectués dans des services agréés et être ainsi apte à exercer le métier de psychiatre en PEA ;
- avoir acquis une expérience du travail en partenariat (parents, professionnels de l'enfance, autres dispositifs sanitaires ou médico-sociaux) et être capable de s'adapter à différents lieux et modes d'exercice de la spécialité ;
- être capable de transmettre son savoir et son savoir-faire et être acteur de l'organisation de réponses pertinentes aux besoins en santé mentale de l'enfant et de l'adolescent sur le territoire.

Connaissances :

En plus de la base commune au DES, l'enseignement théorique validant l'option PEA est organisé selon 6 thématiques :

1. *Histoire de la PEA et présentation des différents courants de pensée et des pratiques.*
2. *Approche globale et intégrée du développement* : connaissance du développement psychologique et neurodéveloppemental, connaissance de la perspective bio-psycho-sociale du développement, notion de trans-générationnalité, spécificités transculturelles, handicap, bases juridiques/droits des enfants, connaissance des facteurs de risque des pathologies psychiatriques.
3. *Spécificités et évolution des pathologies psychiatriques de l'enfant et de l'adolescent* : connaissance des caractéristiques des troubles selon les différentes périodes de la vie (périnatalité-petite enfance, âge scolaire, adolescence), présentation générale, épidémiologie, aspects cliniques et diagnostiques, principes thérapeutiques, prise en compte de la perspective développementale et connaissance des trajectoires des troubles au cours du temps, connaissance des facteurs de risque et prodromes des pathologies de l'âge adulte. Les différentes pathologies à connaître sont détaillées dans le référentiel métier de la PEA.
4. *Interfaces avec les pathologies somatiques et chroniques et le handicap* : connaissance des facteurs de risque médicaux associés aux pathologies psychiatriques et neuro-développementales ainsi que de l'orientation médicale appropriée pour la prévention et/ou la prise en charge de ces facteurs. Approche interdisciplinaire pour le diagnostic et la prise en charge de ces troubles.
5. *Modalités spécifiques de prise en charge adaptées à l'âge et au contexte* : connaissance des principes nécessaires à la réalisation d'une évaluation diagnostique et fonctionnelle complète et appropriée d'un enfant (techniques d'entretien libres, standardisées et semi-standardisées et méthodes d'auto et hétéro-évaluations des symptômes et du fonctionnement). Savoir planifier, prescrire, coordonner et interpréter des évaluations pluridisciplinaires (orthophonie, psychologie et neuropsychologie, psychomotricité, ergothérapie, kinésithérapie, travail social et éducatif...). Savoir créer et maintenir une relation thérapeutique efficace et savoir définir un plan de prise en charge adapté en collaboration avec l'enfant et sa famille : psychoéducation individuelle et familiale, éducation thérapeutique, approches psychothérapeutiques individuelles, groupales et familiales, bases des approches rééducatives, approches institutionnelles, traitements médicamenteux (psychoéducation, indications, surveillance clinique et biologique), innovations et perspectives.
6. *Organisation de l'offre de soins, territorialité et liens avec les structures non sanitaires* (structures scolaires, médico-sociales, judiciaires, intégration soins/éducatif), connaissance des différents modes d'intervention en PEA. Aspects médico-légaux de la pratique pédopsychiatrique (signalements, placements, expertises). Etre capable de repérer des situations à risque et connaître les démarches médicales et médico-légales à mettre en œuvre.

L'enseignement théorique peut prendre la forme de cours magistraux, de séminaires, d'ateliers pratiques et de participation à des colloques, journées d'étude ou congrès.

Conditions d'agrément spécifiques des stages de PEA

En sus des dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, la commission d'agrément prend en compte notamment la localisation, le type de patients, le niveau d'encadrement et la qualification en PEA des médecins référents de stage.

Le niveau d'encadrement de l'étudiant suit l'évolution des 3 phases du DES.

Prérequis de parcours pour s'inscrire à l'option PEA

- réalisation d'au moins un semestre de stage en PEA au cours de la phase socle ou de la phase d'approfondissement.
- 2 stages accomplis dans un lieu agréé à titre principal en psychiatrie et ayant une activité en lien avec l'option.

Modalités de l'évaluation des connaissances de l'option PEA

- examen écrit et/ou oral.
- soutenance et validation du mémoire de DES portant obligatoirement sur une thématique de PEA.

Modalités de l'évaluation des compétences de l'option PEA

- entretiens mensuels de supervision entre l'étudiant et le psychiatre référent, incluant l'évaluation de ses compétences.
- acquisitions tracées sur le portfolio numérique.

L'option de PEA est validée par :

- l'accomplissement des différents stages requis et définis dans la maquette générale de l'option.
- la soutenance d'un mémoire, qui peut prendre la forme d'un article de recherche ou d'un projet clinique, avant la fin de la cinquième année d'internat.
- la réalisation de 6 semestres en PEA permet l'obtention de la certification européenne de « Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ».

6. Option Psychiatrie de la personne âgée (PPA)

Durée : 2 semestres

Objectif de formation :

Pour le DES de psychiatrie avec option en Psychiatrie de la personne âgée, **10 semestres validés dont au moins 3 dans un lieu de stage avec encadrement universitaire** (psychiatrie d'adulte et/ou psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et/ou psychiatrie de la personne âgée) et au moins 2 dans un lieu de stage sans encadrement universitaire, et composés comme suit : 4 en psychiatrie d'adulte, 1 en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, 1 en psychiatrie de la périnatalité ou de l'adolescent ou de la personne âgée ou en addictologie, 2 en psychiatrie de la personne âgée, 1 stage hors spécialité en service de médecine d'orientation gériatrique, (ou 1 stage ayant un agrément à titre principal ou complémentaire au titre de la psychiatrie de la personne âgée et un agrément à titre principal ou complémentaire au titre d'une spécialité de médecine somatique d'orientation gériatrique), 1 stage libre (de préférence accompli dans un lieu ayant une activité en addictologie, en explorations fonctionnelles et imagerie, en génétique clinique, en gériatrie, en médecine interne, en médecine légale, en neurologie, en pédiatrie, en pharmacologie clinique, en psychiatrie d'adulte, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, en psychiatrie de la personne âgée ou en santé publique) .

Compétences :

- établir avec le sujet âgé une bonne relation médecin-patient, basée sur une communication de qualité tenant

compte des particularités liées à l'âge du patient

- repérer et prendre en compte les spécificités cliniques, les comorbidités somatiques, les altérations sensorielles, les dimensions cognitives et le contexte de vie du patient
- connaître et savoir recourir aux explorations complémentaires spécifiques à la PPA (bilan neuropsychologique, imagerie...) et aux stratégies thérapeutiques spécifiques
- collaborer régulièrement et efficacement avec les autres professionnels impliqués, en connaissant leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, et leurs propres champs de compétences
- évaluer le niveau de compréhension du patient et sa capacité décisionnelle, afin d'être en mesure de l'informer sur ses soins de manière adéquate, en respectant son libre arbitre, et de prendre des décisions dans le respect des règles déontologiques
- rechercher et tenir compte des croyances (religieuses, culturelles...) du patient, de ses attentes et de son vécu face à la maladie et au vieillissement
- repérer les situations de négligence et de maltraitance et participer au respect de l'intimité, de la dignité et de la bienveillance du patient
- prendre en considération l'entourage du patient, les aidants, afin de recueillir un complément d'informations sur le patient et ses troubles, mais également pour repérer les situations d'épuisement de l'entourage et proposer le soutien spécialisé éventuellement nécessaire
- favoriser, notamment par les actions précédemment listées, l'acceptation par le patient et son entourage des soins proposés et leur observance
- interagir et connaître le fonctionnement et l'organisation des différentes structures susceptibles de faire appel au psychiatre expert en PPA, qu'elles soient sanitaires (services MCO, USLD, visites à domicile par exemple après signalement ou en articulation avec un service de Psychiatrie de secteur...) ou qu'il s'agisse d'établissements médicosociaux (EHPAD...) ou encore de structures associatives et/ou municipales (CLIC, MAIA...)
- participer, au sein d'un établissement, à l'évaluation des démarches qualité et à l'amélioration des mesures de soins et de sécurité lorsqu'elles concernent les sujets âgés
- participer à une démarche de prévention, en connaissant les interlocuteurs susceptibles, sur un territoire donné, de diffuser des messages d'information ou d'organiser des campagnes de sensibilisation destinés aux populations cibles composées de sujets âgés potentiellement à risque de présenter des troubles psychologiques ou psychiatriques

Connaissances :

- histoire de la PPA et présentation des différents courants de pensée et de pratiques
- approche globale et intégrée du vieillissement : comorbidités somatiques, contexte social et enjeux sociétaux, événements de vie (changement de lieu de vie, entrée en institution, deuils...), déterminants psychologiques, enjeux relationnels (famille, entourage, aidants), questions liées à la fin de vie, protections juridiques...
- spécificités et évolution des pathologies psychiatriques lors du vieillissement
- spécificités des pathologies psychiatriques de survenue tardive
- maladies neurodégénératives et cérébrovasculaires :
 - 1) Présentation générale : épidémiologie, aspects cliniques et diagnostiques, principes thérapeutiques
 - 2) Symptômes psychologiques et comportementaux associés dont le psychiatre en PPA doit acquérir et maîtriser toutes les spécificités qu'elles soient diagnostiques ou thérapeutiques
- modalités spécifiques des prises en charge adaptées au sujet âgé (traitements médicamenteux, biologiques autres, psychothérapies, innovations et perspectives (télé-médecine...))
- organisation de l'offre de soins, territorialité et liens avec les structures non sanitaires

Conditions d'agrément spécifiques des stages de PPA

En sus des dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, la commission d'agrément prend en compte :

- structure hospitalière ou médico-sociale accueillant des patients âgés de 65 ans et plus
- le fait que l'activité de l'étudiant doit être consacrée au moins à 75% à la prise en charge de patients de plus de 65 ans présentant des troubles psychiatriques vieillissant ou d'apparition tardive et/ou des patients présentant des symptômes psycho-comportementaux des démences.

Prérequis de parcours pour s'inscrire à l'option PPA

- réalisation d'au moins un semestre de stage en PPA au cours de la phase socle ou de la phase d'approfondissement
- 2 stages accomplis dans un lieu agréé à titre principal en psychiatrie et ayant une activité en lien avec l'option

Modalités de l'évaluation des connaissances de l'option PPA

- examen écrit et/ou oral
- soutenance et validation du mémoire de DES sur une thématique de PPA obligatoirement

Modalités de l'évaluation des compétences de l'option PPA :

- entretiens mensuels entre l'étudiant et le psychiatre référent lors des entretiens de supervision spécifiquement dédiés à l'évaluation de ses compétences
- acquisitions tracées sur le portfolio numérique

Annexe B. Programmes des enseignements du DES de Psychiatrie

Enseignement des 1^{er} années pour l'année scolaire 2017-2018

Date	Horaires	Thème	Intervenant
14/11/2017	11h-13h	Accueil des étudiants	Tous les PU-PH
	14h-17h	Urgences psychotiques	CH Martin
21/11/2017	10h-13h	Urgences dépressives et maniaques	M Tournier
	14h-17h	Urgences en addictologie	M Auriacombe
28/11/2017	10h-13h	Urgences anxieuses	B Aouizerate
	14h-17h	Urgences en géro-psi-chiatrie	L Glénisson
05/12/2017	10h-13h	Traitement de l'agitation Prescription et surveillance des isolements et contentions	H Verdoux K Rossini
	14h-17h	Urgences chez l'enfant et l'adolescent	C Bachollet → F.JEAN
12/12/2017	10h-12h	Troubles psychotiques (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	H Verdoux
	12h-13h	Cas clinique	
	14h-16h	Troubles psychotiques (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	
	16h-17h	Cas clinique	
19/12/2017	10h-13h	Addictologie	M. Auriacombe M Fatseas
	14h-17h	Addictologie	M Auriacombe M Fatseas
09/01/2018	10h-12h	Dépression (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	B Aouizérate
	12h-13h	Cas clinique Florian Porta Bonete	
	14h-16h	Dépression (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	
	16h-17h	Cas clinique Clémentine Morin	
16/01/2018	10h-12h	Troubles bipolaires (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	M Tournier

	12h-13h	Cas clinique Laura Lepage	
	14h-16h	Troubles bipolaires (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	
	16h-17h	Cas clinique Marie Laffitte-Forsans	
23/01/2018	10h-13h*	Addictologie	M. Auriacombe M Fatseas
	14h-17h*	Addictologie	
30/01/2018	10h-12h	Troubles anxieux : TP, TAG, phobies spécifiques, anxiété pour la santé (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	O Doumy
	12h-13h	Cas clinique Pierre-André Lopez	
	14h-16h	Troubles anxieux : TP, TAG, phobies spécifiques, anxiété pour la santé (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	
	16h-17h	Cas clinique Lucie Suc	
06/02/2018	10h-12h	Troubles anxieux : TOC et TAS (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	D Delhaye
	12h-13h	Cas clinique Fabien Renaud	
	14h-16h	Troubles anxieux : TOC et TAS (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	
	16h-17h	Cas clinique Yanis Lahdab	
13/02/2018	10h-13h	Méthodes d'évaluation en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent : examen clinique, développement normal	M Bouvard A Amestoy
	14h-16h	Troubles anxieux de l'enfant et de l'adolescent (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	C Fourticq Tiré
	16h-17h	Cas clinique Marc Ducasse	
20/02/2018	10h-12h	Troubles de l'humeur de l'enfant et de l'adolescent (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	C Galéra → N.Deltort
	12h-13h	Cas clinique Marie-Caroline Levassor	

	14h-16h	TDAH chez l'enfant (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	C Galéra → F.Jean
	16h-17h	Cas clinique Andréa Anchordoqui	
27/02/2018	10h-13h*	Psychopathologie du jeune enfant	V Tauziet C Fourtic
	14h-17h*	TDAH chez l'adulte (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	M. Bouvard
06/03/2018	10h-13h	Addictologie	M. Auriacombe M. Fatseas
	14h-17h	Addictologie	M. Auriacombe M. Fatseas
13/03/2018	10h-13h*	Education thérapeutique chez les adultes	M Tournier L Vergnolle C Quilès
	14h-17h	Education thérapeutique chez les enfants et adolescents	PUPEA
20/03/2018	10h-12h	Géronto-psychiatrie 1 (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	L Glénisson
	12h-13h	Cas clinique Arthur Lamourette	
	14h-16h	Psychiatrie des catastrophes, ESPT (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	CH Martin
	16h-17h	Cas clinique Amandine Canac	
27/03/2018	10h-13h	Littérature scientifique, méthodologie (utilisation des bases de données bibliographiques, LCA)	H Verdoux
	14h-17h	Littérature scientifique, méthodologie (utilisation des bases de données bibliographiques, LCA)	M Tournier
03/04/2018	10h-12h	Troubles du comportement alimentaire (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	A Gaiffas
	12h-13h	Cas clinique Manon Ferrière	
	14h-16h	Géronto-psychiatrie 2 (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	L Glénisson
	16h-17h	Cas clinique Marc Lecoanet	
10/04/2018	10h-13h*	Psychopharmacologie	U. Spampinato

		Antipsychotiques et mécanisme d'action	
	14h-17h	Psychiatrie légale (modalités de demande de mise sous mesure juridique de protection des majeurs ; cadres législatifs des soins psychiatriques et du handicap)	K Rossini
17/04/2018	10h-12h	Troubles de la personnalité (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	O Doumy
	12h-13h	Cas clinique Safia Lebon	
	14h-16h	Troubles de la personnalité (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	
	16h-17h	Cas clinique Karen Chatta	
24/04/2018	10h-13h*	Psychopharmacologie Thymorégulateurs et mécanisme d'action	U Spampinato
	14h-17h	Alliance thérapeutique et techniques d'entretien	R Elayli
15/05/2018	10h-13h*	Psychopharmacologie Thérapeutiques en addictologie et mécanisme d'action	U Spampinato
	14h-17h	Troubles du comportement : TO et TC (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	N Piat
22/05/2018	10h-12h	Troubles envahissants du développement (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires, identification et orientation)	C Galéra T Rajerisson
	12h-13h	Cas clinique Claire Baudrillard	
	14h-16h	Troubles envahissants du développement (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires, identification et orientation)	M Bouvard E Lecocchenec
	16h-17h	Cas clinique Gaël Schmitz	
29/05/2017	10h-12h*	Psychopharmacologie Antidépresseurs/anxiolytiques et mécanismes d'action	U Spampinato
	14h-17h	Démarche qualité	F Cochez
05/06/2018	10h-11h30	Lutte contre la stigmatisation	N Simon
	11h30-13h	Douleur	O Doumy
	14h-17h	Sensibilisation à la prévention	C Galéra

12/06/2018	10h-13h*	Evaluations diagnostiques et psychométriques dépression et troubles anxieux	D Delhaye
	14h-17h*	Evaluations diagnostiques et psychométriques schizophrénie et trouble bipolaire	C Quiles
19/06/2018	10h-13h*	Troubles des apprentissages (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	C.Galera
	12h-13h	Cas clinique Angelo Maccaro	
	14h-16h	Conduites à risque (sémiologie, physiopathologie, clinique, épidémiologie psychiatrique, prescription adaptée des examens complémentaires)	
	16h-17h	Cas clinique Marine Fiton	
26/06/2018	10h-13h	Neuropsychologie cognitive	C Quilès
	14h-17h*	Syndromes génétiques et troubles du développement	C. Galera
03/07/2018	10h-13h	Soins palliatifs	Nena Stadelmayer Médecin de soins palliatifs
	14h-17h	Maltraitance et dispositifs médico-légaux	A Gaiffas A Lahitte

Enseignement des 2^e et 3^e années pour l'année scolaire 2017-2018

Date	Horaires	Thème	Intervenant
Mardi 14 novembre	10h - 13h	Traitements par stimulation (ECT, SMT, tDCS)	C Quiles
		Cas clinique LAFON Sophie	
	14h - 17h	Traitements par stimulation (SCP)	B. Aouizerate
		Cas clinique COSCULLUELLA Tristan	
Mardi 19 décembre	10h - 13h	Suicide : facteurs de risque, prévention et conduite à tenir	M. Tournier
		Cas clinique DE TOFOLL Thomas	
	14h - 17h	Dépression, suicide en milieu professionnel	O. Doumy N. Gréard
Mardi 9 janvier	10h - 13h	Psychiatrie-Précarité-Détresse psychosociale	C. Lagabrielle
	14h - 17h	Prise en charge handicap	S Forzan

Mardi 23 janvier	10h - 13h*	Addictologie	M Auriacombe M Fatséas
	14h - 17h*	Addictologie	M Auriacombe M Fatséas
Mardi 13 février	10h - 13h	Tics et Syndrome de Gilles de la Tourette	JP Reneric
		Cas clinique BEAUVAIS Severine	
	14h - 17h	Comportements à risque chez l'adolescent	N Piat
		Cas clinique LEBLOND Yann	
Mardi 27 février	10h - 13h*	Psychopathologie du jeune enfant	V Tauziet C Fourtic
		Cas clinique MOREL Alix	
	14h - 17h*	TDAH chez l'adulte	M. Bouvard
		Cas clinique BISMUTH Sarah	
Mardi 13 mars	10h - 13h*	Education thérapeutique	M Tournier Loic Vergnolles C Quilès
	14h - 17h	Prise en charge psychosociale / réhabilitation	G. Couhet
Mardi 27 mars	10h - 13h	Psychiatrie légale adulte	F. Cochez
	14h - 17h	Psychiatrie légale enfant	M. Bouvard Adeline Tchamgoué
Mardi 10 avril	10h - 13h*	Psychopharmacologie Thymorégulateurs et mécanisme d'action	U. Spampinato
	14h - 17h	Psychopharmacologie Thymorégulateurs en pratique	M. Tournier
		Cas clinique DIGE Simon	
Mardi 24 avril	10h - 13h*	Psychopharmacologie Antipsychotiques et mécanisme d'action	U. Spampinato
	14h - 17h	Psychopharmacologie Antipsychotiques en pratique	H. Verdoux
		Cas clinique SCOTTA Gulia	
Mardi 15 mai	10h - 13h*	Psychopharmacologie Thérapeutiques en addictologie et mécanisme d'action	U. Spampinato

	14h - 17h	Psychopharmacologie Thérapeutiques en addictologie en pratique	M. Auriacombe M. Fatseas
		Cas clinique QUINIOU Charlotte	
Mardi 29 mai	10h - 13h*	Psychopharmacologie Antidépresseurs/anxiolytiques et mécanismes d'action	U Spampinato
	14h - 17h	Psychopharmacologie Antidépresseurs/anxiolytiques en pratique clinique	B Aouizerate
		Cas clinique BIENVENU Thomas	
Mardi 12 juin	10h - 13h*	Evaluations diagnostiques et psychométriques dépression et troubles anxieux	D Delhaye
	14h - 17h*	Evaluations diagnostiques et psychométriques schizophrénie et trouble bipolaire	C Quiles
Mardi 26 juin	10h - 13h	Psychopharmacologie Thérapeutiques chez l'enfant	JP Reneric
	14h - 17h*	Syndromes génétiques et troubles du développement	C Galera
Mardi 3 Juillet	10h - 13h	Comorbidités psychiatriques (Schizophrénie/troubles bipolaires vs addictions et troubles anxieux)	M. Tournier
		Cas clinique : HENRIET Arnaud	
	14h - 17h	Comorbidités psychiatriques (Troubles anxieux/dépressifs vs addictions) TDAH vs troubles bipolaires/addictions)	D. Delhaye/ B. Aouizerate M. Bouvard/ M. Auriacombe
		Cas clinique LATRILLE Anne	

- Pour l'enseignement d'addictologie, il est accessible en ligne sur www.formatoile.u-bordeaux.fr, les cours dispensés dans le cadre du DES s'inscrivant dans un processus de révision et d'étude de cas cliniques.
- Pour l'enseignement en psychothérapie, les étudiants devront valider au moins un des trois modules suivants :

- Enseignement des grands principes généraux en psychothérapie prévu par le DES (12h)
- Cours (18h) assuré par le Dr Basteau sur l'initiation psychothérapie analytique dans le cadre du master 2 de psychopathologie en auditeur libre
- Formation à la psychothérapie par le Pr Auriacombe (Formatoile/Université de Bordeaux) (18h)

Equivalences

Toute inscription à un DU, formation (type IRCCADE), UER ou Master 2 équivaldra à la validation de 30 heures d'enseignement, qui seront définis en fonction de la formation choisie.

Annexe C. Questionnaire pour le pair et l'enseignant

Evaluation de l'encadrement de l'interne en phase socle du CREDAH par un pair

Cette évaluation est destinée à une mémoire de pédagogie dans les sciences de la santé. Merci de lire la présentation de l'enseignement puis de répondre aux questions.

Présentation de l'encadrement :

Service d'accueil de l'étudiant

Le CREDAH fait partie du pôle universitaire de Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux. Le pôle est dirigé par le Pr Manuel Bouvard et le CREDAH par le Pr Cédric Galéra. Le CREDAH est dédié à l'évaluation diagnostique et thérapeutique de situations cliniques complexes de l'enfant avec un focus sur le trouble déficit de l'attention / hyperactivité (TDA/H) et les comorbidités couramment associées (trouble oppositionnel avec provocation, trouble spécifique des apprentissages scolaires, trouble du développement de la coordination, etc). Le CREDAH assure aussi le renouvellement annuel d'ordonnances sécurisées de méthylphénidate pour répondre au cadre réglementaire de la prescription (prescription annuelle hospitalière par un psychiatre, un pédiatre ou un neurologue). Il n'y a pas de suivi effectué dans la structure. Les patients sont redirigés vers un réseau de pédopsychiatres (assurant une mission de service public ou libéraux. Le CREDAH est une structure labellisée par l'agence régionale de santé en 2016, la première du genre en France.

Au CREDAH, 7 médecins interviennent à temps partiel pour un total de 1,3 équivalent temps plein. Une infirmière et une secrétaire sont à temps plein et une neuropsychologue réalise des bilans à mi-temps. Le bâtiment du CREDAH se situe du centre hospitalier Charles Perrens à Bordeaux et est partagé avec le Centre Ressources Autisme. Il comporte, détail crucial pour accueillir des enfants ayant un TDA/H, une salle de jeux et un parc de jeux extérieur. Il y a eu jusqu'à présent un poste d'interne à mi-temps au CREDAH. Les enfants et les familles consultant pour un bilan diagnostique sont reçus par l'infirmière avant la consultation médicale. Les enfants et les familles consultant pour un bilan thérapeutique ou un renouvellement annuel sont reçu directement en consultation médicale.

Description de l'enseignement prévu

L'enseignement prévu au CREDAH était un encadrement durant un stage d'internat. Il avait des objectifs, des modalités et un contrôle des connaissances prédéfinis.

- **Encadrants**

L'encadrement de l'interne devait être effectué par le Pr Cédric Galéra, responsable de l'unité, Professeur des universités et praticien hospitalier en Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et moi-même, Dr François JEAN, Chef de clinique assistant en Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Le Pr Galéra avait un temps partagé entre l'unité INSERM U 1219, Bordeaux Population Health et le CREDAH. Notre activité personnelle était divisée entre le CREDAH et les urgences pédiatriques pour des avis pédopsychiatriques.

- **Etudiant**

L'étudiant encadré durant le semestre d'hiver 2017-2018 devait être un interne en phase socle, en premier semestre. Le stage au CREDA a en effet été désigné comme un stage universitaire accueillant des internes en phase socle selon la réforme de l'enseignement du troisième cycle des études médicales

- **Accueil de l'interne**

Nous avons prévu de contacté l'interne avant le début de son stage et de le rencontrer pour lui présenter le service.

- **Déroulé du stage**

Le stage de l'interne au CREDAH devait être décomposé en plusieurs temps. Il devait y avoir 2 jours au CREDAH, associés à 2 jours au centre médico-psychologique pour enfant et adolescent de Pauillac, associés à 1 jour en cours de DES.

Durant son temps au CREDAH, l'interne recevait une à 2 fois les patients et leur famille pour réaliser un bilan exhaustif dans le cadre d'un entretien très structuré reprenant l'ensemble de la clinique et l'histoire développementale. Les patients et leur famille étaient reçus avant cet entretien par l'infirmière. Les situations les plus compliquées étaient fléchées directement vers un senior pour éviter à l'interne de recevoir des situations dépassant ses capacités.

- **Finalité de l'enseignement**

La finalité du DES de Psychiatrie était de former des médecins psychiatres compétant en psychiatrie générale (4). Dans le cadre de son parcours, l'interne inscrit au DES de Psychiatrie effectue des stages dans les différentes branches de la Psychiatrie. A travers le stage au CREDAH, spécialisé dans les troubles neurodéveloppementaux, l'enjeu était donc d'acquérir les connaissances basiques sur les troubles neurodéveloppementaux utiles à tout médecin psychiatre pratiquant chez l'adulte ou chez l'enfant.

Cet enjeu relevait des objectifs nationaux du DES de Psychiatrie (4) suivant :

- sémiologie, clinique et épidémiologie psychiatrique
- conduite d'entretiens individuels et familiaux
- développement et fonctionnement psychique du nourrisson à la personne âgée
- spécificités de la psychopathologie aux différents âges de la vie
- principaux instruments standardisés d'évaluation clinique et cognitive
- identification et orientation des troubles envahissant du développement

Cet enjeu était d'autant plus important, qu'il y a très peu de psychiatres adultes prenant en charge des adultes ayant des troubles neurodéveloppementaux et que nombres de prises en charge s'interrompent brutalement à l'âge adulte.

- **Objectifs**

Les objectifs devaient être donnés à l'interne au début du stage. Les objectifs étaient déclinés en objectifs intermédiaires, en objectifs opérationnels de connaissance et objectifs opérationnels de capacité.

Objectifs intermédiaires :

- faire le diagnostic et le bilan des troubles neurodéveloppementaux (hors trouble du spectre de l'autisme) et des comorbidités psychiatriques les plus couramment associées. Ceci implique :
 - 1/ faire les diagnostics
 - 2/ annoncer les diagnostics
 - 3/ accompagner vers des soins adaptés

Au terme du stage, l'interne devrait être capable de faire le diagnostic et le bilan des troubles neurodéveloppementaux (hors trouble du spectre de l'autisme) et des comorbidités psychiatriques les plus couramment associées dont la liste suit. Ceci implique :

- 1/ faire les diagnostics
- 2/ annoncer les diagnostics
- 3/ accompagner vers des soins adaptés

Concernant les troubles neurodéveloppementaux (hors trouble du spectre de l'autisme) et leurs comorbidités les plus fréquemment associées, nous nous référons à la liste suivante :

- TDA/H
- Troubles moteurs et visuospatiaux
- Troubles du langage
- Déficit intellectuel développemental
- Tics
- Syndrome de Gilles de La Tourette
- Trouble oppositionnel avec provocation
- Trouble des conduites
- Trouble explosif intermittent
- Trouble perturbation dérégulation de l'humeur
- Addiction
- Anxiété de séparation
- Anxiété généralisée
- Anxiété sociale
- Anxiété spécifique
- Psycho-traumatisme
- Episode dépressif majeur
- Dysthymie
- Trouble obsessionnel compulsif
- Trouble de l'adaptation
-

Objectifs opérationnels de connaissance :

- Etre capable de décrire les troubles neurodéveloppementaux (hors trouble du spectre de l'autisme) et les comorbidités associées
- Etre capable de décrire les symptômes faisant évoquer un trouble du spectre de l'autisme

Objectifs opérationnels de capacité :

L'interne doit acquérir la capacité de :

- diagnostiquer chez des enfants en consultation les troubles neurodéveloppementaux et leurs comorbidités les plus fréquemment associées
- reconnaître les signes du trouble du spectre de l'autisme en consultation
- demander et d'interpréter des bilans paramédicaux et médicaux
- accompagner le patient et sa famille lors de l'annonce
- évaluer la pertinence des soins déjà mis en place
- orienter le patient et sa famille vers les soins appropriés
- orienter un parcours médico-scolaire
- tenir compte des limitations matérielles et temporelles du patient et de sa famille
- communiquer avec les autres professionnels de santé
- gérer la problématique des différences théoriques avec d'autres professionnels de santé
- maîtriser un entretien clinique avec un enfant de 4 à 12 ans
- maîtriser un entretien clinique avec des parents

Modalités d'enseignement

L'enseignement durant le stage devait se décomposer en des temps de supervision, de cours et d'encadrement.

Supervision

La supervision devait être un temps dédié de 1 heure en face à face chaque semaine. Elle devait se faire à partir du compte-rendu préparé. A partir de ce compte rendu, l'interne devait présenter la situation clinique. Des points théoriques devaient être repris. Une réflexion sur certains éléments devait être guidée. La présentation devait aboutir à des propositions diagnostiques et des propositions de bilans et de soins. Ce raisonnement clinique devait être réadapté si nécessaire. La supervision devait être réalisée soit par le Pr Cédric Galéra, soit par moi-même, soit par nous deux.

Cours :

Nous devions donner un cours individuel l'interne pour le préparer à la prise de sa première garde aux urgences psychiatriques adultes. La réalisation de gardes expose à des situations particulières complexes et stressantes. Il y a de nombreux pièges à éviter. Les patients sont de plus en plus adultes et un interne de 1^{er} semestre au CREDAH ne peut pas réaliser de consultation avec des adultes avant de prendre sa première garde. Cette première garde a par ailleurs été réalisée avec nous.

Dans le pôle des cours devaient être réalisés pour présenter les bilans et interventions des intervenants présents en Psychiatrie de l'enfant. Ces cours devaient être :

- Orthophonie (1h)
- Psychomotricité (1h)
- Neuropsychologie (2h)
- Travail social, protection de l'enfance (2h)

Il devait y avoir de plus un cours sur le TDA/H, le diagnostic et le traitement, dispensé sur 3 h par le Pr Cédric Galéra à tous les internes du pôle.

Présentation :

Toutes les semaines sur un créneau fixe, les internes devaient présenter à tour de rôle soit un travail de recherche, de thèse, soit un article scientifique. Ces présentations devaient être l'occasion de travailler les performances orales puis d'ouvrir les discussions sur la méthodologie scientifique et les hypothèses d'évolution de la Psychiatrie. Les internes étaient encouragés à faire preuve d'une réflexion par rapport au travail présenté.

L'interne du CREDAH devait présenter un article sur le TDA/H avec notre aide pour la préparation.

Contrôle des performances

Le contrôle des performances devait être défini au début du stage avec les candidats sous cette forme :

- Supervision de situations cliniques vues seul par l'interne en face à face en observant l'écart entre les conclusions apportées par l'interne après présentation du dossier et les conclusions retenues par le senior supervisant
- Supervision a posteriori des communications avec des professionnels par relecture des courriers préparés ou par analyse de la retranscription orale de l'entretien en jugeant des écarts entre la communication faite par l'interne et la communication jugée nécessaire par le senior.
- Analyse d'un enregistrement vidéo d'un bilan diagnostique fait par l'interne seul
- Observation de l'interne lors d'un rendu diagnostique

Description de l'enseignement réalisé

L'enseignement décrit est l'encadrement de l'interne en phase socle (dénomination issue de la réforme du 3^e cycle des études médicales (7)). L'encadrement décrit s'est déroulé sur le semestre

allant de novembre 2017 à avril 2018 au centre de référence déficit de l'attention et hyperactivité (CREDAH).

- **Encadrants**

L'encadrement de l'interne a bien été effectué par le Pr Cédric Galéra, moi-même sur les temps de supervision et sur les bibliographies.

- **Etudiant**

L'étudiant encadré durant le semestre d'hiver 2017-2018 était un interne en phase socle, en premier semestre, de 26 ans, ayant fait son premier et deuxième cycle des études médicales dans une université parisienne. Nous le désignerons à travers l'abréviation NP. Il a choisi la spécialité Psychiatrie à l'internat et se destine à la Psychiatrie adulte médico-légale dans des unités pour malades difficiles (UMD). Les UMD accueillent les patients ayant des troubles psychiatriques graves, souvent hétéro-agressifs et non stabilisés dans des structures psychiatriques fermées classiques. Les UMD accueillent aussi des patients en placement judiciaire (le juge ordonne le placement en milieu psychiatrique) et des patients reconnus non responsables pénalement.

- **Accueil de l'interne**

Nous avons contacté NP dès que nous avons eu ses coordonnées avant le début du stage pour proposer un entretien de pré-stage. Du fait qu'il habite encore à Paris, l'entretien s'est fait téléphoniquement. Le service, les missions, son activité future lui ont été présentés. Des conseils sur les démarches administratives pour devenir salarié de l'hôpital Charles Perrens et sur la vie à Bordeaux lui ont été prodigués. Un rendez-vous a été fixé pour le premier jour de stage.

Nous avons fait l'accueil du premier jour aux urgences pédiatriques. Durant les vacances scolaires de la Toussaint, il n'y avait pas de médecins présents au CREDAH. Nous avons aidé NP dans les différentes formalités à réaliser et il a pu assister aux consultations d'urgence.

- **Déroulé du stage**

Le stage de l'interne au CREDAH était défini en novembre 2017 comme 2 jours au CREDAH, associés à 2 jours au centre médico-psychologique pour enfant et adolescent de Pauillac, associés à 1 jour en cours de DES.

L'interne après avoir effectué 3 semaines d'observation, a commencé ses consultations. Une semaine d'observation supplémentaire a été octroyée pour donner plus l'occasion à l'interne la possibilité d'observer des bilans au CREDAH par des médecins senior. Sur sa première semaine, il n'avait pu assister à des consultations du fait de l'absence de médecins au CREDAH du fait des vacances.

Notre supervision a été perturbée au mois de novembre et décembre 2017 par le départ d'un médecin qui intervenait aux urgences psychiatriques. Ce départ a réduit les temps consacrés au CREDAH et notre disponibilité pour les supervisions.

L'arrêt maladie prolongé du médecin responsable du centre médico-psychologique pour enfant et adolescent de Pauillac a abouti en janvier 2018 à ce que NP passe 4 jours par semaine au CREDAH. Il avait été décidé qu'il ne pouvait pas en 1^{er} semestre assurer des consultations sans encadrement par un senior au centre médico-psychologique.

L'emploi du temps de l'encadrant et de l'interne a donc été remanié en cours de stage. Ce remaniement à nécessité l'adaptation dans les modalités d'encadrement. Nous reprendrons ces adaptations ultérieurement (sous-sous-sous-section 6.1.6 page 31).

- **Objectifs**

Les objectifs ont été définis et donné à NP au début du stage. La totalité des objectifs a été abordée. Cependant, l'objectif intermédiaire annonce du diagnostic n'a pu aller au-delà de discussions après l'observation d'annonce par des seniors. Il était prévu que NP puisse assurer des rendus en fin de stage. La complexité des agendas a fait qu'il n'a pu assister qu'à 2 rendus pour ses patients en la présence d'un sénior. NP était systématiquement en cours, la journée sur laquelle nous étions le plus souvent au CREDAH. Du fait de son inexpérience, du peu d'exemple vu et de l'impossibilité de planifier des créneaux commun avec nous, nous n'avons pu organiser par rendus fait par NP.

Au niveau diagnostic, NP a acquis la capacité à faire la plupart des diagnostics chez l'enfant et a évoqué à raison à plusieurs reprises des éléments en faveur d'un trouble du spectre de l'autisme. La réalisation d'entretiens avec des enfants et des familles a été acquise progressive en intégrant des capacités de gestion des difficultés habituellement rencontrer dans cet exercice.

Il a aussi acquis la capacité à comprendre, restituer et demander des bilans paramédicaux. Il a pu acquérir les principaux principes de la prise en charge des troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant qu'ils soient médicaux, paramédicaux, éducatifs et scolaires.

- **Modalités d'enseignement**

Supervision

L'encadrement s'est fait tout d'abord par un temps dédié de 1 heure en face à face par semaine ou à partir du compte-rendu préparé, NP présentait des situations cliniques. Les points théoriques et le travail du raisonnement médical a pu être effectué. Lors du passage à temps plein au CREDAH, 1 heure de supervision hebdomadaire a été ajoutée.

Il y a eu en plus de ces temps dédiés, des temps de supervision informels directement ou par téléphone. NP a pu nous solliciter directement à chaque fois qu'il a souhaité le faire.

Cours :

Nous avons donné un cours individuel à NP de 1 h pour le préparer à la prise de sa première garde aux urgences psychiatriques adultes. Cette première garde a par ailleurs été réalisée avec nous.

Des cours ont été réalisés pour présenter les bilans et interventions des intervenants présents en Psychiatrie de l'enfant.

Il y a eu de plus un cours sur le TDA/H, le diagnostic et le traitement, dispensé sur 3 h par le Pr Cédric Galéra à tous les internes du pôle.

Présentation :

Les bibliographies ont pu se faire quasi systématiquement.

Nous avons encadré NP pour la préparation de sa présentation. Elle a eu lieu sur une revue de la littérature concernant le TDA/H et les atteintes dopaminergiques étudiées en neuro-imagerie (9). Malgré un article fourni plus de 3 mois avant la présentation et notre avertissement que l'exercice était complexe, NP a commencé 2 semaines avant la préparation de sa présentation. Une séance de répétitions a pu être tout de même faite.

- **Contrôle des performances**

Le contrôle des performances avait été défini au début du stage avec NP. La supervision

des situations cliniques et des échanges avec les autres professionnels a pu être réalisée.

L'enregistrement vidéo d'un bilan diagnostique n'a pas été tenté du fait de la difficulté. Cette difficulté est due à l'indisponibilité du matériel d'enregistrement qui n'appartient pas au service mais à un autre service. Elle est aussi dû à l'obtention de l'accord écrit de la famille dont la consultation est filmée. Nous n'avons pas organisé un rendu diagnostique par l'interne du fait de son inexpérience, du peu d'exemple vu et de l'impossibilité de planifier des créneaux commun avec lui.

Questions :

1/ Concernant le lieu de stage, pensez-vous : qu'il est adapté pour un interne en phase socle ? Que le stage est appropriée ? Que le travail demandé est adapté à l'interne ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

2/ Concernant les encadrants, pensez-vous : qu'ils sont assez nombreux ? Qu'ils ont la compétence nécessaire pour l'enseignement ? Que leur disponibilité est assez grande ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

3/ Concernant l'étudiant, pensez-vous : que la formation apportée correspondait à ses compétences et connaissances antérieures ? Que ce stage est cohérent avec son projet professionnel ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

4/ Concernant l'accueil de l'interne, pensez-vous : qu'il était adapté ? Qu'il s'est fait dans de bonnes conditions ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

5/ Concernant le déroulé du stage, pensez-vous : qu'il s'est déroulé de manière sereine ? Qu'il a été cohérent ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

6/ Concernant la finalité du stage, pensez-vous : qu'elle est bien définie ? qu'elle est réaliste ? qu'elle correspond aux besoins sociétaux ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

7/ Concernant les objectifs, pensez-vous : qu'ils sont bien définis ? qu'ils sont réalistes ? qu'ils sont atteignables ? Qu'ils correspondent à la finalité du stage ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

8/ Concernant la supervision, pensez-vous : qu'elle était adaptée ? Qu'il y en a eu assez ? Qu'elle a pu être utile à l'interne ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

9/ Concernant les cours, pensez-vous : qu'ils étaient adaptés ? Qu'il y en a eu assez ? Que leur contenu correspondait au stage ? Qu'ils ont pu être utile à l'interne ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

10/ Concernant les présentations, pensez-vous : qu'elles étaient adaptées ? Qu'il y en a eu assez ? Qu'elles ont pu être utile à l'interne ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

11/ Concernant le contrôle des performances, pensez-vous : qu'il était adapté ? Qu'il évaluait bien le niveau de l'interne ? Qu'il était représentatif de ce qui était demandé dans le stage ? Qu'il correspondait aux objectifs ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

nous suggérer ?

12/ Concernant l'encadrement informel, pensez-vous : qu'il a été suffisant ? Qu'il était adapté au niveau de l'interne ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

13/ Avez-vous d'autres commentaires ?

Annexe D. Questionnaire pour l'étudiant

Evaluation de l'encadrement de l'interne en phase socle du CREDAH par l'interne

Cette évaluation est destinée à une mémoire de pédagogie dans les sciences de la santé. Merci d'argumenter le plus possible vos réponses.

Merci un rappel sur l'encadrement puis de répondre aux questions.

Rappel sur l'encadrement :

Finalité de l'enseignement

La finalité du DES de Psychiatrie était de former des médecins psychiatres compétant en psychiatrie générale (4). Dans le cadre de son parcours, l'interne inscrit au DES de Psychiatrie effectue des stages dans les différentes branches de la Psychiatrie. A travers le stage au CREDAH, spécialisé dans les troubles neurodéveloppementaux, l'enjeu était donc d'acquérir les connaissances basiques sur les troubles neurodéveloppementaux utiles à tout médecin psychiatre pratiquant chez l'adulte ou chez l'enfant.

Cet enjeu relevait des objectifs nationaux du DES de Psychiatrie (4) suivant :

- sémiologie, clinique et épidémiologie psychiatrique
- conduite d'entretiens individuels et familiaux
- développement et fonctionnement psychique du nourrisson à la personne âgée
- spécificités de la psychopathologie aux différents âges de la vie
- principaux instruments standardisés d'évaluation clinique et cognitive
- identification et orientation des troubles envahissant du développement

Cet enjeu était d'autant plus important, qu'il y a très peu de psychiatres adultes prenant en charge des adultes ayant des troubles neurodéveloppementaux et que nombres de prises en charge s'interrompent brutalement à l'âge adulte.

Objectifs

Les objectifs devaient être donnés à l'interne au début du stage. Les objectifs étaient déclinés en objectifs intermédiaires, en objectifs opérationnels de connaissance et objectifs opérationnels de capacité.

Objectifs intermédiaires :

- faire le diagnostic et le bilan des troubles neurodéveloppementaux (hors trouble du spectre de l'autisme) et des comorbidités psychiatriques les plus couramment associées. Ceci implique :
 - 1/ faire les diagnostics
 - 2/ annoncer les diagnostics
 - 3/ accompagner vers des soins adaptés

Au terme du stage, l'interne devrait être capable de faire le diagnostic et le bilan des troubles neurodéveloppementaux (hors trouble du spectre de l'autisme) et des comorbidités psychiatriques les plus couramment associées dont la liste suit. Ceci implique :

- 1/ faire les diagnostics
- 2/ annoncer les diagnostics
- 3/ accompagner vers des soins adaptés

Concernant les troubles neurodéveloppementaux (hors trouble du spectre de l'autisme) et leurs comorbidités les plus fréquemment associées, nous nous référons à la liste suivante :

- TDA/H
- Troubles moteurs et visuospatiaux
- Troubles du langage
- Déficit intellectuel développemental
- Tics
- Syndrome de Gilles de La Tourette
- Trouble oppositionnel avec provocation
- Trouble des conduites
- Trouble explosif intermittent
- Trouble perturbation dérégulation de l'humeur
- Addiction
- Anxiété de séparation
- Anxiété généralisée
- Anxiété sociale
- Anxiété spécifique
- Psycho-traumatisme
- Episode dépressif majeur
- Dysthymie
- Trouble obsessionnel compulsif
- Trouble de l'adaptation

Objectifs opérationnels de connaissance :

- Etre capable de décrire les troubles neurodéveloppementaux (hors trouble du spectre de l'autisme) et les comorbidités associées
- Etre capable de décrire les symptômes faisant évoquer un trouble du spectre de l'autisme

Objectifs opérationnels de capacité :

L'interne doit acquérir la capacité de :

- diagnostiquer chez des enfants en consultation les troubles neurodéveloppementaux et leurs comorbidités les plus fréquemment associées
- reconnaître les signes du trouble du spectre de l'autisme en consultation
- demander et d'interpréter des bilans paramédicaux et médicaux
- accompagner le patient et sa famille lors de l'annonce
- évaluer la pertinence des soins déjà mis en place
- orienter le patient et sa famille vers les soins appropriés
- orienter un parcours médico-scolaire
- tenir compte des limitations matérielles et temporelles du patient et de sa famille
- communiquer avec les autres professionnels de santé
- gérer la problématique des différences théoriques avec d'autres professionnels de santé
- maîtriser un entretien clinique avec un enfant de 4 à 12 ans
- maîtriser un entretien clinique avec des parents

Contrôle des performances

Le contrôle des performances devait être défini au début du stage avec les candidats sous cette forme :

- Supervision de situations cliniques vues seul par l'interne en face à face en observant l'écart entre les conclusions apportées par l'interne après présentation du dossier et les conclusions

- retenues par le senior supervisant
- Supervision a posteriori des communications avec des professionnels par relecture des courriers préparés ou par analyse de la retranscription orale de l'entretien en jugeant des écarts entre la communication faite par l'interne et la communication jugée nécessaire par le senior.
- Analyse d'un enregistrement vidéo d'un bilan diagnostique fait par l'interne seul
- Observation de l'interne lors d'un rendu diagnostique

Questions :

Merci de commencer par lire l'intégralité des questions avant d'y répondre.

1/ Concernant le lieu de stage, pensez-vous : qu'il pour vous ? Que le stage est appropriée ? Que le travail demandé correspondait à vos compétences et connaissances antérieures ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

2/ Concernant les encadrants, pensez-vous : qu'ils ont été assez nombreux ? Qu'ils avaient la compétence nécessaire pour l'enseignement ? Que leur disponibilité était assez grande ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

3/ Concernant votre projet professionnel, pensez-vous : que ce stage était cohérent avec votre projet professionnel ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

4/ Concernant votre accueil, pensez-vous : qu'il était adapté ? Qu'il s'est fait dans de bonnes conditions ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

5/ Concernant le déroulé du stage, pensez-vous : qu'il s'est déroulé de manière sereine ? Qu'il a été cohérent ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

6/ Concernant la finalité du stage, pensez-vous : qu'elle était bien définie ? qu'elle était réaliste ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

7/ Concernant les objectifs, pensez-vous : qu'ils étaient bien définis ? qu'ils étaient réalistes ? qu'ils étaient atteignables ? Qu'ils correspondaient à la finalité du stage ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

8/ Concernant la supervision, pensez-vous : qu'elle était adaptée ? Qu'il y en a eu assez ? Qu'elle a pu être utile à l'interne ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

9/ Concernant les cours, pensez-vous : qu'ils étaient adaptés ? Qu'il y en a eu assez ? Que leur contenu correspondait au stage ? Qu'ils ont pu être utile à l'interne ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

10/ Concernant les présentations, pensez-vous : qu'elles étaient adaptées ? Qu'il y en a eu assez ? Qu'elles ont pu vous être utile ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

11/ Concernant le contrôle des performances, pensez-vous : qu'il était adapté ? Qu'il évaluait bien votre niveau ? Qu'il était représentatif de ce qui était demandé dans le stage ? Qu'il correspondait aux objectifs ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

12/ Concernant l'encadrement informel, pensez-vous : qu'il a été suffisant ? Qu'il était adapté à votre niveau ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

13/ Avez-vous d'autres commentaires ?

Annexe E. Réponse auto-évaluation

1/ Concernant le lieu de stage, pensez-vous : qu'il est adapté pour un interne en phase socle ? Que le stage est appropriée ? Que le travail demandé est adapté à l'interne ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Le lieu de stage présente des avantages et des inconvénients pour accueillir un interne en phase socle. Les inconvénients sont le fait qu'il doit participer à des évaluations de cas complexes, de troisième ligne. Débuter par des cas complexes et un exercice difficile. Ceci d'autant plus qu'il y a de nombreuses comorbidités présentes chez la plupart des patients. L'autre inconvénient est le fait que les patients viennent en consultation. Il n'y a pas possibilité de les revoir immédiatement après l'interne. Il faut que l'interne puisse gérer une consultation avec un enfant et des parents et parer seul aux imprévus. Le côté positif est la formalisation de l'activité par une activité étayée et répétitive. Cela permet d'accéder à une maîtrise plus rapide que de réitérer les actions. L'encadrement par des universitaires, précis dans les concepts et habitués à l'enseignement est aussi un avantage. Somme toute, le stage est plutôt approprié. Le travail est cohérent. Le fait que le temps de stage ait été recentré que sur le CREDAH est une bonne chose pour la cohérence de l'activité et de l'encadrement.

2/ Concernant les encadrants, pensez-vous : qu'ils sont assez nombreux ? Qu'ils ont la compétence nécessaire pour l'enseignement ? Que leur disponibilité est assez grande ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Les encadrants sont deux et assez nombreux pour encadrer une personne. Le défaut est qu'ils ne sont pas présents physiquement à plusieurs moments de la semaine ce qui peut perturber des transmissions informelles. Les encadrants sont des universitaires et ont une pratique de l'enseignement régulière. Que cela soit moi-même et le Pr Galéra, nous avons été formés à la pédagogie via le DU. Le taux d'encadrement est bon. L'organisation est assez compliquée.

3/ Concernant l'étudiant, pensez-vous : que la formation apportée correspondait à ses compétences et connaissances antérieures ? Que ce stage est cohérent avec son projet professionnel ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

La formation apportée a été en cohérence avec le niveau antérieur d'externe. Le fait d'adapter par une supervision individuelle les apprentissages joue beaucoup dans le fait de s'adapter au niveau préalable de l'interne. Ce stage n'est pas le plus cohérent avec son projet professionnel dans le sens où l'interne ne veut pas travailler en pédopsychiatrie et que l'évaluation est une évaluation poussée de jeunes enfants. Dans un autre sens, beaucoup de patients en UMD ont un trouble neurodéveloppemental et la prise en compte de ces troubles dans les projets de soins ne peut que améliorer leur prise en charge. Cela pourrait apporter un plus aux pratiques actuelles en UMD plus basée sur une compréhension psychopathologique des actes faits récemment que sur une évolution développementale.

4/ Concernant l'accueil de l'interne, pensez-vous : qu'il était adapté ? Qu'il s'est fait dans de bonnes conditions ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

L'accueil de l'interne a été relativement préservé malgré de mauvaises conditions. L'absence de senior sur son lieu de stage le jour de son arrivée est à déplorer. L'anticipation de certaines tâches administratives aurait aussi dû être faite. Le fait qu'il n'y ait pas pu avoir de rencontre avant est aussi regrettable. Il faudrait penser à stimuler avant leur arrivée les internes pour qu'ils soient libérés le jour de leur arrivée des tâches administratives. Il faudrait aussi prévoir un parcours

d'accueil avec une personne présente physiquement et un programme pré-établie sur les premiers jours.

5/ Concernant le déroulé du stage, pensez-vous : qu'il s'est déroulé de manière sereine ? Qu'il a été cohérent ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Le stage ne s'est pas déroulé de façon sereine vue tous les changements de lieux de stage pour l'interne et de moi-même. Le fait de ramener l'interne que sur le CREDAH a permis de maintenir une activité clinique et de formation appropriée et cohérente sur les derniers mois. Il faudrait garder un seul lieu de stage pour le futur.

6/ Concernant la finalité du stage, pensez-vous : qu'elle est bien définie ? qu'elle est réaliste ? qu'elle correspond aux besoins sociétaux ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

La finalité est bien définie. Elle est plutôt réaliste du fait que l'interne effectue des consultations avec des familles et des patients, qu'il recherche des diagnostics, qu'ils fassent un travail de clinicien. Elle correspond en effet aux besoins sociétaux.

7/ Concernant les objectifs, pensez-vous : qu'ils sont bien définis ? qu'ils sont réalistes ? qu'ils sont atteignables ? Qu'ils correspondent à la finalité du stage ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Les objectifs ont été définis et donnés au préalable à l'interne. La liste des pathologies à connaître est précise. La liste de ce qu'il faut déterminer aussi. Ces objectifs correspondent aux finalités du stage.

8/ Concernant la supervision, pensez-vous : qu'elle était adaptée ? Qu'il y en a eu assez ? Qu'elle a pu être utile à l'interne ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

La supervision a été adaptée. Il y en a eu assez. Ce d'autant plus que les temps de supervision ont augmenté avec le temps passé au CREDAH. Il faut continuer ce système de supervision.

9/ Concernant les cours, pensez-vous : qu'ils étaient adaptés ? Qu'il y en a eu assez ? Que leur contenu correspondait au stage ? Qu'ils ont pu être utile à l'interne ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Les cours ont été adaptés. Ils reformulent les différentes interventions des paramédicaux en pédopsychiatrie. Plus de cours aurait créés des redondances avec le programme du DES. Ces cours ont été utiles à l'interne pour lire tous les bilans réalisés chez les enfants qu'il a rencontrés et pour écrire les 2 informations préoccupantes qu'il a eu à écrire.

10/ Concernant les présentations, pensez-vous : qu'elles étaient adaptées ? Qu'il y en a eu assez ? Qu'elles ont pu être utile à l'interne ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Les présentations ont été adaptées. La fréquence hebdomadaire est un élément positif. Plus de créneaux aurait mis une pression de préparation supplémentaire et engrangé des difficultés chez les internes.

11/ Concernant le contrôle des performances, pensez-vous : qu'il était adapté ? Qu'il évaluait bien

le niveau de l'interne ? Qu'il était représentatif de ce qui était demandé dans le stage ? Qu'il correspondait aux objectifs ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Le contrôle des connaissances a été que partiellement adapté. Il n'a pas été mené comme prévu et rester trop dans l'interaction avec l'encadrant. Une évaluation par vidéo dissocié d'un rapport direct aurait pu permettre plus de recul dans le jugement des capacités acquises. L'évaluation a été représentative et adapté aux résultats.

12/ Concernant l'encadrement informel, pensez-vous : qu'il a été suffisant ? Qu'il était adapté au niveau de l'interne ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

L'encadrement a été abondant et régulier. En cela il était satisfaisant. Il est dommage qu'un encadrement présentiel plus important n'est pu être fait. Il aurait permis d'amener l'interne à faire des annonces diagnostiques.

13/ Avez-vous d'autres commentaires ?

Malgré des bouleversements nombreux et des difficultés d'organisation, un encadrement régulier et soutenu a été effectué. Toutes les modalités d'évaluation non pas pu cependant être mises en œuvre et cela rend l'évaluation inachevée. Du côté des cours dans le service, ils étaient adaptés et doivent être continué. Des temps de réunion pour d'autres situations cliniques que celles du CREDAH pourraient être une bonne idée pour enrichir les réflexions cliniques et thérapeutiques de l'interne. Pour pouvoir pousser au-delà sa réflexion.

Annexe F. Réponse pair

1/ Concernant le lieu de stage, pensez-vous : qu'il est adapté pour un interne en phase socle ? Que le stage est appropriée ? Que le travail demandé est adapté à l'interne ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Ecrit : Le lieu de stage est adapté pour un interne de phase socle car il permet d'aborder la psychiatrie par le champ des troubles neurodéveloppementaux ; champs qui est à la fois vaste et réduis. Il permet à l'interne de se focaliser sur cette partie des troubles observés en psychiatrie. Le travail d'évaluation clinique est adapté à un interne de cette expérience s'il est accompagné, comme c'est le cas, par de l'observation initiale puis par la supervision. Le rendu des conclusions ne me semble, en revanche, pas approprié pour un interne de cette expérience. En effet, il s'agit de l'annonce d'un trouble chronique et grave qui nécessite de prendre en compte les réactions familiales possibles et faire preuve d'une certaine expertise quant aux propositions de soins lors de cette annonce. Il serait vraiment opportun que l'interne puisse observer une demi-journée par semaine les rendus faits par un senior afin d'observer les enjeux et apprendre par modeling.

Oral : Je pense que l'abord des troubles neurodéveloppementaux en éliminant les autres psychopathologies, est un bon abord de la Psychiatrie. C'est un abord un peu particulier mais qui est intéressant à la fois pour un Psychiatre qui fera de la Psychiatrie adulte par la suite ou un psychiatre qui fera de la pédopsychiatrie. Cela permet d'avoir un champ même s'il est vaste, limité et de se focaliser sur quelque chose de précis. Là le lieu c'est sur le TDA/H. Cela permet d'avoir une idée de l'exploration du développement de l'enfant même si cela est focalisé sur le TDA/H et les comorbidités. C'était approprié pour l'exploration du développement. Cela permet d'avoir une idée précise des questions à poser. Après, je pense que pour le coup, on aborde bien le TDA/H. Les comorbidités malgré, c'est quelque chose qu'il va peu voir. En tout cas cela va être limité dans ce qu'il peut observer. Enfin, je pense que c'est dommage de limiter à l'évaluation et qu'il est important que l'interne ait une vision de la prescription et de l'adaptation des traitements. Parce que c'est quelque chose que finalement, il aura assez peu l'occasion de voir par la suite étant donné que très peu de médecins sont formés. Même s'il est en première partie d'internat en phase socle, cela reste important de continuer l'observation même si ce n'est pas de l'action.

2/ Concernant les encadrants, pensez-vous : qu'ils sont assez nombreux ? Qu'ils ont la compétence nécessaire pour l'enseignement ? Que leur disponibilité est assez grande ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Ecrit : Les encadrants sont assez nombreux, ont les compétences nécessaires (humanité, envie de transmettre sont les principales), se montrent suffisamment disponibles. Ne pas modifier le nombre de référents afin que ce travail ne se dilue pas et ne se perde pas. Il est important de soulager les superviseurs d'un temps d'activité clinique afin d'offrir une supervision de qualité et régulière.

Oral : Il ne faut surtout pas plus d'encadrants. Il faut que cela reste limité en nombre et que cette activité la, d'encadrement soit comprise dans l'organisation du service pas les médecins responsables et par l'administration pour que l'activité clinique soit adaptée à la formation de l'interne. C'est une mission du CHU de former des médecins, c'est important que la formation soit prise en compte. Elle a tendance à se faire bouffer, à se faire rogner par l'activité clinique, l'importance des flux, l'absence de certains médecins, l'absence de relais extérieurs. L'activité clinique vient donc souvent rogner l'activité de formation. Je pense qu'il faut que les encadrants reste un nombre limité et que leur activité soit adaptée à l'interne. Enfin, je pense qu'il y ait un jeune médecin et un médecin plus expérimenté est une bonne chose.

3/ Concernant l'étudiant, pensez-vous : que la formation apportée correspondait à ses compétences et connaissances antérieures ? Que ce stage est cohérent avec son projet professionnel ? Avez-vous

des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Ecrit : Ces connaissances antérieures étant réduite, la population cible de cette consultation me semble appropriée pour un interne de cet âge. Les troubles neurodéveloppementaux sont une part trop souvent ignorée par les psychiatres, et il est important de renforcer leur connaissance. Donc oui ; c'est cohérent.

Oral : Les compétences c'est quasiment néant. Etant donné le programme de l'ECN, il n'arrive avec rien. Peut-être à part une vague idée du développement de l'enfant, il n'arrive avec rien concernant le TDA/H, les troubles neurodéveloppementaux, les troubles des apprentissages. Il arrive avec néant. Il arrive avec néant aussi sur l'aspect communication avec parents. Ca c'est normal, il apprend en pratique. Le niveau de formation est adapté dans le sens où il y a un mois d'observation. L'observation permet par modeling d'observer et d'apprendre. Il y a aussi les cours et la lecture proposée. L'exposition aussi aux différents bilan paramédicaux est bien. Même si l'observation a eu du mal à commencer du fait qu'il y avait les vacances au début, vous avez pris le temps de le rattraper par la suite. Vous ne vous êtes pas précipiter, rattrapés par les flux. Je pense que c'est bien qu'il reste ce mois là. Un mois c'est peut-être long mais à mi-temps ce n'est pas long. Je me questionnais sur le fait de continuer l'observation même si c'est de manière réduite, au fur et à mesure, pour lui permettre de réadapter sa pratique. Il pourrait mettre des choses qu'il avait oublié. Il pourrait adapter son positionnement par rapport à la famille. Finalement, il n'a plus la possibilité d'observer. Ce serait bien une fois toutes les deux semaines de ré-assister à une consultation.

4/ Concernant l'accueil de l'interne, pensez-vous : qu'il était adapté ? Qu'il s'est fait dans de bonnes conditions ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Ecrit : L'accueil de l'interne semble adapté au contexte (indisponibilité de présence de l'interne avant le début de stage ; puis début de stage sur période de fermeture du service) et a été fait dans les meilleures conditions possibles. Les encadrants ont pris le temps de rattraper la semaine perdue plutôt que d'accélérer sur l'autonomisation. Il s'agit là d'une bonne attitude afin d'assurer les connaissances de l'interne et de ne mettre, ni lui ni les patients, en difficultés.

Oral : De toute manière, on ne peut pas mieux faire. Effectivement sur la période de mai c'est plus facile d'accueillir. Sur la période de nombre même s'il y a des bordelais, les internes sont souvent loin. L'accueil est à J1. Qu'ils puissent être rencontrés ou contacté par téléphone avant, cela me paraît adapté. Après il faut s'adapter au contexte. Effectivement le fait que les changement de stage tombent sur les vacances scolaires, cela complique quand même les choses. Avec le contexte, je ne vois pas ce que l'on peut faire d'autre.

5/ Concernant le déroulé du stage, pensez-vous : qu'il s'est déroulé de manière sereine ? Qu'il a été cohérent ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Ecrit : Le déroulé du stage est cohérent. Le temps d'observation a été fait avant de démarrer une activité clinique active. Dans ce type de stage (consultations), la difficulté réside dans le fait que l'interne est seul face au patient sur un temps réduit ; à la différence d'un stage d'hospitalisation durant lequel le patient est disponible toute la journée, temps sur lequel il peut être vu par l'externe, l'interne, le chef de clinique assistant puis le professeur des universités (chacun validant, complétant et supervisant le précédent). Ainsi, aux vues de cette contrainte, il me semble que l'observation initiale de quasiment un mois puis la supervision très régulière sur dossier permettent à l'interne d'exercer en sécurité en acquérant les connaissances utiles à sa pratique face au patient, et aux familles de rencontrer un professionnel ayant les compétences suffisantes, tout en sachant qu'il sera supervisé. Il me semble important que les observations de consultations d'évaluation du

chef de clinique assistant ou du professeur des universités perdurent au cours du stage (1 consultation par 15j) afin de permettre à l'interne de réajuster sa pratique et l'améliorer avec des éléments nouveaux ou qu'il aurait oublié (tant sur le fond que sur la forme).

Oral : Le déroulé du stage est perturbé par les activités cliniques de chacun parce que cette activité formation n'est pas comprise par l'administration dans le fonctionnement du service. Elle passe toujours en second alors que c'est celle qui est la plus importante pour le patient et pour l'avenir mais c'est celle qu'on mange le plus souvent. Voire même, on demande aux internes de faire tourner à la place des médecins car il manque de médecins. Avec la réforme de l'internat, cela complique grandement cette problématique dans les services. Cela a fait que les superviseurs n'étaient pas du tout disponibles. Malgré tout, on peut convenir d'une supervision de qualité suffisante et régulière tout au long du semestre. Mais il faut rester bien vigilant à ce que cette supervision reste au moins à ce qu'elle est actuellement.

6/ Concernant la finalité du stage, pensez-vous : qu'elle est bien définie ? qu'elle est réaliste ? qu'elle correspond aux besoins sociétaux ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Oral : Ce n'est pas ce stage qui forme à l'ensemble des connaissances et des compétences indiqués dans le texte de loi de la réforme de l'internat. Il ne permettra pas d'atteindre tous les objectifs. En revanche, il permettra d'acquérir une certaine communication avec la famille, avec le patient, une alliance thérapeutique, d'explorer et d'évaluer le développement dans l'enfance et l'adolescence. Il permettra d'acquérir tout ce qui n'est pas acquis finalement dans la plupart des stages de psychiatrie. Presque ce type de stage devrait être obligatoire dans le cursus car ce type de chose n'est pas abordé ailleurs.

7/ Concernant les objectifs, pensez-vous : qu'ils sont bien définis ? qu'ils sont réalistes ? qu'ils sont atteignables ? Qu'ils correspondent à la finalité du stage ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Ecrit : Les objectifs opérationnels devraient être détaillés au-delà de poser le diagnostic pour le TDAH: ex : connaître les symptômes du trouble, connaître les questions à poser pour évaluer le symptôme (ex : attention) selon l'âge de développement ... connaître les éléments nécessaires au diagnostic.. connaître les prises en charge. Il est important que l'interne, apprenne durant son stage à initier et adapter un traitement par méthylphénidate. Pour les comorbidités du TDAH les objectifs devraient être moins ambitieux afin qu'ils soient atteignables. Psychiatre et pédopsychiatre connaissent peu le TDAH et son traitement. Les objectifs de connaissance des troubles neurodéveloppementaux et surtout du TDAH sur le versant évaluation mais aussi traitement sont importants. En effet, l'interne aura peu d'occasion de manipuler ce type de molécule par la suite (du fait du peu de connaissances par les différents psychiatres de celle -ci).

Oral : Lorsqu'on définit les différents troubles qu'on va aborder, pour le TDAH, c'est réaliste en y incluant aussi la prise en charge médicamenteuse, pour les autres troubles, non. Même s'il n'y a pas de suivi, le traitement et les adaptations de traitement sont faits régulièrement en consultation par les seniors. L'interne y a peu accès car il fait ses propres consultations mais il pourrait avoir un temps pour ça. Concernant le TDAH c'est atteignables, concernant les autres troubles que cela soit développemental ou pas, il a peu accès à symptomatologie-là A part dans l'évaluation, il ne voit rien à ce qui se passe par la suite de la prise en charge ou autre. Les objectifs devraient être précisés sur le TDAH. Connaître les questions à poser pour évaluer l'attention à l'âge de 6 ans, à l'âge de 3 ans, à l'âge de 12 ans. Sur ce qu'on explore sur le domicile ou le scolaire. Finalement c'est ces questions pratiques qui sont à connaître au-delà que de poser le diagnostic. Effectivement, le problème quand on détaille ces objectifs, il y en a une flopée, mais sur le TDAH lui même, il faut être plus précis.

Après sur les autres troubles, les objectifs doivent être moins précis. Et si on les garde, sur les troubles des apprentissages ou sur les troubles de l'acquisition de la coordination, ils devront être atteignables grâce à des cours, des supervisions avec des supports finalement assez théorique car dans le stage il le verra finalement assez peu.

8/ Concernant la supervision, pensez-vous : qu'elle était adaptée ? Qu'il y en a eu assez ? Qu'elle a pu être utile à l'interne ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Écrit : La supervision était adaptée. Il est important que le nombre de superviseurs reste limité et que leur activité clinique soit adaptée à la formation de l'interne (car il s'agit d'une mission du CHU à ne pas sous-estimer : former des médecins ; il s'agit d'un investissement important pour l'avenir). Cette activité ne doit pas être rognée par les pressions liées aux flux et au manque de médecin par ailleurs. Elle doit être prise en compte dans l'organisation du service par les médecins responsables et par l'administration.

Oral : La supervision, l'idée, c'est de faire 1h par semaine sur les patients qu'il a rencontré une première fois. Au terme de cette supervision, soit il doit revoir le patient pour compléter son observation, soit le senior fait le rendu en sa présence à la famille. Il me semble que la supervision est adaptée. Elle est déjà ambitieuse. Il me semble compliqué de faire 3h de supervision. Je ne crois pas que cela est possible. Il faut la protéger cette supervision là. L'interne devrait pouvoir systématiquement assister aux rendus des patients qu'il a rencontrés.

9/ Concernant les cours, pensez-vous : qu'ils étaient adaptés ? Qu'il y en a eu assez ? Que leur contenu correspondait au stage ? Qu'ils ont pu être utile à l'interne ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Écrit : Les cours sont adaptés. Il est important qu'ils arrivent en début de semestre. Ils sont utiles à l'interne compte tenu de son niveau de connaissances presque nul (au vu du programme de l'ECN) concernant ce sujet. Pourraient alors être ajoutés des cours sur les autres troubles développementaux qui seront moins observés en pratique, s'il s'agit d'un objectif.

Oral : Il y avait suffisamment de cours. Ils ne sont pas redondants. Sur les bilans paramédicaux, c'est très important de le faire la car les internes ne les verront pas ailleurs. Sur le trouble déficit de l'attention, il devrait être en début de semestre pour les internes socles et pour cet interne là en particulier car cela va être l'objet de son stage. Plutôt qu'en fin de stage où il aura tout vu en pratique. C'est mieux qu'il l'ait au début. Et encore une fois, c'est la même chose. C'est sur les autres troubles neurodéveloppementaux qu'il faudrait rajouter des cours. Sur le trouble du langage écrit et le trouble du langage oral, des praxies. Des choses de ce type. Qu'il verra moins, qu'on aborde peu dans les cours de DES. Cela serait utile de l'aborder là. Attention que ces cours n'empiètent pas sur l'apprentissage pratique.

10/ Concernant les présentations, pensez-vous : qu'elles étaient adaptées ? Qu'il y en a eu assez ? Qu'elles ont pu être utile à l'interne ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Écrit : Les présentations sont adaptées car elles permettent de former l'interne à la recherche bibliographique (il serait mieux qu'il trouve et choisisse lui-même son article), à la lecture d'un article, à sa critique... Il s'agit d'un objectif de formation médicale générale. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient plus nombreuses, car leur trop grand nombre empiéterait sur l'apprentissage clinique.

Oral : C'est un objectif de formation du médecin en général. Il ne faut pas l'augmenter. C'est bien qu'il y en ait une. Cela serait bien que l'interne cherche son article plutôt qu'il lui soit proposé afin qu'il soit accompagné sur une recherche bibliographique. Même si après on valide ou non l'article qu'on choisit. On peut lui donner des consignes avant. Il faut qu'il apprenne à présenter et à avoir une réflexion critique. Il faut qu'il lise en anglais. C'est dans la continuité de ce qui est fait pendant l'externat. Mais c'est bien de le faire. C'est bien qu'il y assiste régulièrement pour développer son sens critique. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de plus sinon cela va empiéter sur d'autres types d'activités.

11/ Concernant le contrôle des performances, pensez-vous : qu'il était adapté ? Qu'il évaluait bien le niveau de l'interne ? Qu'il était représentatif de ce qui était demandé dans le stage ? Qu'il correspondait aux objectifs ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Ecrit : Le suivi de l'interne par ses présentations cliniques en supervision permet une évaluation de sa progression. Si on ajoute réellement le film d'une évaluation, celle-ci devraient se faire à 2 moments : en milieu de stage afin que l'on puisse rectifier certains de ses comportements, aider l'interne à s'améliorer. Puis en fin de stage afin d'évaluer la progression. Pourquoi utiliser une vidéo plutôt que la présence en observateur (avec une grille d'évaluation comprenant les éléments acquis, pas du tout, et à améliorer) de l'encadrant lors de l'entretien de l'interne avec la famille ?

Oral : Le contrôle des performances en supervision, c'est déjà super. Cela permet clairement de voir la capacité de l'interne de présenter ses idées, à les hiérarchiser, à les catégoriser et à les présenter. Effectivement, on ne voit pas exactement ce qu'il fait en entretien mais on voit ce qui ressort. Cela de manière régulière cela permet de voir l'évolution et d'adapter les choses. De recadrer, d'améliorer. La vidéo n'a pas été faite. En fin de semestre, qu'est-ce que l'interne va en tirer ? Si on lui dit ton entretien il est mauvais, qu'est-ce que il va pouvoir en faire pour la suite. Je me demande s'il ne faut pas en faire un en milieu de semestre et un en fin de semestre. Celui en milieu de semestre pour recadrer et adapter les choses. Lui pointer les points à améliorer, les points acquis, les points peut-être qu'il n'explore pas du tout. En fin de semestre, on peut faire le point sur une réelle évaluation pour nous. La lecture d'une vidéo est longue. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas faire directement l'observation.

12/ Concernant l'encadrement informel, pensez-vous : qu'il a été suffisant ? Qu'il était adapté au niveau de l'interne ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Ecrit : L'encadrement informel dépend de la disponibilité des encadrants et de l'interne. J'ai du mal à l'évaluer ici. Il me semble important que l'encadrement formel reste effectif dans les conditions telles que décrites et que le référent soit joignable pour toute difficulté rencontrée par l'interne.

Oral : J'avais du mal à évaluer. Je suis peut-être passer à côté de certains points. Il me semble que le superviseur doit être disponible au cas où. Soit téléphoniquement, soit dans le service quand l'interne est en consultation. Même s'il rencontre de grandes difficultés qu'il ne peut différer, il faut qu'il puisse avoir une réponse tout de suite.

13/ Avez-vous d'autres commentaires ?

Ecrit : Il s'agit là d'un modèle de supervision dans ce type de contexte particulier qu'est l'activité de consultation. En effet, il est relativement facile de former, superviser, accompagner un interne dans un service d'hospitalisation de par la présence permanente du patient. En revanche dans le cas de consultations, le patient et sa famille vient rencontrer un professionnel et repart en « one-shot ».

Ainsi la seule possibilité de compléter l'observation est de superviser l'interne après son bilan afin qu'il complète son observation lors d'une nouvelle consultation (ou bien qu'il soit présent avec le référent lorsque celui complète lors de la consultation de rendu). Dans l'accompagnement présenté : l'apprentissage de base est fait avant d'être seul face au patient : modeling (observation des seniors), cours. Toutes les situations sont supervisées afin que l'interne puisse s'améliorer, ne se retrouve pas isolé, et que le patient reste bien évalué par l' »équipe » comprenant un médecin expérimenté et compétent (pas de perte de chance s'il rencontre l'interne ou le senior).

Oral : De façon générale, ce modèle répond à la complexité de ces stages en consultation. Pour moi, il me semble assez facile de superviser et de former les internes dans les services d'hospitalisation où il est présent en permanence. Il est vu par l'externe, l'interne, le chef de clinique puis éventuellement le praticien hospitalier ou le professeur des universités dans la journée. Chaque personne va former le précédent. Sauf que ce système n'est pas possible en consultation one shot. Le patient est là pendant une heure et après il n'est plus là. C'est plus complexe d'organiser les choses. En psychiatrie c'est possible d'être disponible au cas où. Notamment dans ce mode là. Etre superviser par la suite c'est important. Cette supervision est à protéger absolument. Cela me semble complètement adapté. Et cela me semble être un bon modèle à multiplier dans les différents stages de consultation. Les internes durant leur cursus sont habitués à l'hospitalisation avec une certaine catégorie de patient. Alors qu'ils sont peu habitués à la consultation qui sera leur activité principale pour la plupart. Ce modèle est améliorable.

Annexe G. Réponse étudiant

1/ Concernant le lieu de stage, pensez-vous : qu'il est pour vous ? Que le stage est appropriée ? Que le travail demandé correspondait à vos compétences et connaissances antérieures ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Ecrit : Le stage était tout à fait adapté pour un début d'internat ou interne débutant dans la pédopsychiatrie, étant donné que les consultations sont contrôlées à l'avance, et que l'interne est encadré de près. Pour un interne plus expérimenté désirant devenir pédopsychiatre, ce stage peut-être moins intéressant car ne reflète qu'une minorité de la population consultant en pédopsychiatrie.

Oral : Comme j'étais en premier semestre et que je n'avais pas de compétences particulières en pédopsychiatrie, le travail était adapté. Ceci d'autant plus que j'ai eu un apprentissage de 2 à 3 semaines au niveau du stage. L'activité faite était adaptée car elle ne demandait pas de compétences particulières et en plus de cela, j'ai acquis un certain nombre de compétences en pédopsychiatrie que je n'avais pas avant de commencer. Le fait que le stage se déroule en pédopsychiatrie universitaire était adapté.

2/ Concernant les encadrants, pensez-vous : qu'ils ont été assez nombreux ? Qu'ils avaient la compétence nécessaire pour l'enseignement ? Que leur disponibilité était assez grande ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Ecrit : Les encadrants étaient peu nombreux (deux) mais très présents et à l'écoute. Seul point négatif, pas réellement d'encadrant quarante pourcents du temps, mais possibilité de les joindre au téléphone.

Oral : Il y avait deux encadrants. On peut se dire que c'est assez peu car il y a beaucoup de stage où il y en a beaucoup plus mais ils étaient pourtant très disponibles. Surtout le chef de clinique assistant. Le professeur des universités était un peu moins disponible mais il l'était quand même bien. Le chef de clinique assistant était apte à répondre à toutes les questions que je me posais. La compétence, cela allait même s'il y a quelques cours que j'aurais aimé avoir sur l'autisme. Il y a des petits trucs qui ont manqué. En plus de l'autisme, par exemple, les cours sur l'examen psychologique étaient très voire trop courts car il y a beaucoup d'examen psychologiques dont on n'a pas du tout parlé. On a parlé essentiellement du test de QI. On n'a pas du tout parlé du KITAP par exemple. On n'a pas du tout parlé de cela. C'était vraiment un survol rapide. Il y a beaucoup de tests en orthophonie dont on n'a pas parlé.

3/ Concernant votre projet professionnel, pensez-vous : que ce stage était cohérent avec votre projet professionnel ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Ecrit : Le stage était tout à fait cohérent avec le projet professionnel car il a permis d'acquérir les compétences de base en pédopsychiatrie. Il manque juste le trouble du spectre de l'autisme qui est en fait peu abordé (pas de cours dessus en stage, contrairement au TDAH) même s'il y a possibilité d'assister à des ADOS et ADI-R.

Oral : Le stage n'était pas du tout cohérent avec mon projet professionnel car ce n'était pas du tout cela que je voulais faire à la base mais finalement il m'a ouvert un nouveau champ de vision. C'était bien comme stage. Après je ne ferais pas de pédopsychiatrie car ce n'est pas mon dada. Alors que j'étais rebuté par tout ce qui touchait aux enfants, j'aurais appris. C'est cohérent car il y a certaines pathologies comme l'autisme ou le TDAH qui peuvent se retrouver à l'âge adulte. Je pourrais éventuellement les diagnostiquer sur les patients pour qui on évoque d'autres diagnostics qui sont incohérents. Pour cela, ça a été intéressant.

4/ Concernant votre accueil, pensez-vous : qu'il était adapté ? Qu'il s'est fait dans de bonnes conditions ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Ecrit : Accueil assuré par le CCA et le chef de service, en bonne condition.

Oral : L'accueil le premier jour aux urgences m'a un peu pommé. Je ne savais pas du tout où c'était car j'arrivais à Bordeaux. C'était un peu compliqué de trouver le premier jour. Je pensais que j'allais travailler aux urgences. Je ne savais pas où était le CREDAH. Après je ne m'étais pas renseigné avant. En terme d'accueil, je pense qu'il y a une perte de qualité car vous êtes incompetent ou quoi que ce la soit mais parce que le chef de clinique était très pris par l'activité aux urgences. Il serait bien de pouvoir présenter tous les membres de l'équipe. Il pourrait aussi y avoir un livret d'accueil. L'autre chose qui pourrait être amélioré c'est l'histoire des vidéos de consultation dont le professeur des universités m'avait parlé mais que je n'ai jamais vu car personne n'a pu me dire où elles étaient. Cela aurait été bien.

5/ Concernant le déroulé du stage, pensez-vous : qu'il s'est déroulé de manière sereine ? Qu'il a été cohérent ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Ecrit : Equipe travaillant dans la bonne humeur et l'entente. Très bon encadrement par les seniors.

Oral : Le stage s'est déroulé de manière sereine. Il y avait une très bonne humeur dans l'équipe même si j'ai rapidement senti des tensions dans l'autre service. Le travail qu'on me demandait en stage était cohérent avec les connaissances qu'on me demandait d'acquérir. On ne m'a pas changé mon activité du tout au tout du jour au lendemain. C'est resté cohérent tout au long du stage. Mais j'ai fini Pauillac pour être à 100 % sur le CREDAH. Cela a été beaucoup plus cohérent. A Pauillac, on me demandait de faire un travail qui nécessitait des connaissances bien plus grande sur la pédopsychiatrie.

6/ Concernant la finalité du stage, pensez-vous : qu'elle était bien définie ? qu'elle était réaliste ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Ecrit : Finalité bien définie et réaliste, acquérir les connaissances de base en pédopsychiatrie, en accord avec les objectifs.

Oral : La finalité du stage. Je me souviens que le chef de clinique m'a donné un document avec la finalité du stage et les objectifs. J'ai du le lire une fois mais je l'ai très rapidement oublié.

7/ Concernant les objectifs, pensez-vous : qu'ils étaient bien définis ? qu'ils étaient réalistes ? qu'ils étaient atteignables ? Qu'ils correspondaient à la finalité du stage ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Oral : Je n'ai pas lu le document. Je ne sais pas si je les ai atteints. En ce qui concerne le TDAH je pense que j'ai atteint la majorité des objectifs car je me considère comme assez compétant dans ce domaine. J'ai des notions de base sur le traitement. La manière d'introduire le traitement et les différents galéniques, c'est du domaine de spécialité et c'est inintéressant.

8/ Concernant la supervision, pensez-vous : qu'elle était adaptée ? Qu'il y en a eu assez ? Qu'elle a pu être utile à l'interne ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Ecrit : Supervision tout à fait adaptée aux connaissances de l'interne, avec possibilité d'approfondir s'il le désire. La seule chose qu'il est possible d'améliorer est la présence à 100% du chef de clinique

assistant sur le lieu de stage.

Oral : La supervision a été très adaptée. Ca il n'y a eu aucun problème. C'était adapté au niveau de connaissance et de compétence que j'avais acquis. Donc c'était vraiment du sur-mesure. C'était utile. J'ai pu poser toutes les questions que je voulais. On me répondait de manière précise. Sur la quantité, c'est dommage car jeudi et vendredi j'étais tout seul. J'aurai aimé la présence d'un encadrant sur ces temps là. Je me souviens d'un vendredi où j'étais paniqué car je pensais qu'un enfant avait un syndrome neurologique ou un truc comme ça. La j'ai eu le chef de clinique au téléphone qui n'a pas pu voir l'enfant. J'étais un peu stressé. Un encadrant sur place pour pouvoir répondre aux différentes difficultés rencontrées durant la consultation aurait été un point à améliorer.

9/ Concernant les cours, pensez-vous : qu'ils étaient adaptés ? Qu'il y en a eu assez ? Que leur contenu correspondait au stage ? Qu'ils ont pu être utile à l'interne ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Ecrit : Cours faits en individuel : Adaptés, très ouverts, réellement épanouissants. Les cours faits de manière collective étaient très intéressants pour la plupart, mais aucun cours sur l'autisme. Ils permettent non seulement à l'interne de s'améliorer sur le plan médical, mais aussi paramédical et social, qui sont deux composantes importantes en pédopsychiatrie.

Oral : Les cours étaient adaptés au niveau des connaissances. Pas de cours sur l'autisme. Pas assez de cours sur les différents examens psychologiques. Pas assez de cours sur les différents examens orthophoniques. Après, les cours que j'ai eu, m'ont fait progresser. Notamment le cours fait pas l'assistance sociale. Bien que cela soit un cours un peu difficile.

10/ Concernant les présentations, pensez-vous : qu'elles étaient adaptées ? Qu'il y en a eu assez ? Qu'elles ont pu vous être utile ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Ecrit : Concernant les présentations, la plupart étaient adaptées mais certaines peu utiles ou pas du tout. Peut-être serait-il mieux que ce soient les seniors qui choisissent le sujet de présentation.

Oral : Je pense qu'il y a eu assez de présentations en quantité. Il y a eu un bon ratio cours formels et bibliographies. Après au niveau adapté et utilité cela était extrêmement variable et même beaucoup trop. Il y avait des présentations qui était vraiment inutile. Il y a un interne qui a ressorti la présentation qu'il avait faite en cours de DES. Il y avait des présentations qui était dans des domaines de connaissances que je ne connaissais pas et que je ne suivais pas du tout. Moi je trouve qu'il y avait des présentations dont je n'avais rien à faire. Cela devrait être plus aux encadrants de laisser moins de liberté aux gens.

11/ Concernant le contrôle des performances, pensez-vous : qu'il était adapté ? Qu'il évaluait bien votre niveau ? Qu'il était représentatif de ce qui était demandé dans le stage ? Qu'il correspondait aux objectifs ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Ecrit : Sur ce point, pas de réel contrôle des performances, si ce n'est que le travail effectué en consultation était correctement fait.

Oral : Je ne me suis pas aperçu que les supervisions servaient aussi à me contrôler. Je n'ai pas lu la fiche. L'enregistrement vidéo n'a pas été fait. Autant le chef de clinique venait me chercher sur les hypothèses diagnostiques et la conduites à tenir, autant le professeur des universités me dictait plus ce qu'il fallait faire.

12/ Concernant l'encadrement informel, pensez-vous : qu'il a été suffisant ? Qu'il était adapté à votre niveau ? Avez-vous des commentaires ? Avez-vous des voix d'amélioration à nous suggérer ?

Ecrit : Cours informels très utiles et ouverts, plus grand intérêt du stage, rien à revoir.

Oral : C'est le principal intérêt du stage. L'encadrement informel pouvait répondre à toutes les questions et les interrogations possibles. Métaphysiques. Que cela soit sur les questions psychiatriques et ce qui est important en Psychiatrie comme la gestion d'équipe. La gestion des tensions. L'encadrement était global très bien fait. Il n'y en a cependant jamais assez.

13/ Avez-vous d'autres commentaires ?

Ecrit : Excellent stage, mais très chef de clinique assistant dépendant.

Oral : Très bon stage pour faire de la pédopsychiatrie. Pour acquérir des connaissances globales. Car malgré que cela soit centré sur le TDAH, on acquiert des connaissances globales et des compétences un peu partout à part ce qui touche à l'adolescent et ce qui est normal. Pour un interne plus âgé à part s'il est intéressé par le TDAH, c'est peu utile.

Index des méthodes statistiques

Analyse en composante principale :

L'analyse en composante principale est une technique statistique utilisant des variables numériques pour détecter et représenter des structures sous-jacentes dans les données. Elle permet de résumer des données dans un nombre de dimensions réduit et ainsi de pouvoir représenter des données à plus de 2 dimensions en 1 ou 2 dimensions. Les composantes retenues sont non associées entre elles.

Analyse factorielle des correspondances multiples :

L'analyse factorielle des correspondances multiples est une technique statistique utilisant des variables catégorielles pour détecter et représenter des structures sous-jacentes dans les données. Elle permet de résumer des données dans un nombre de dimensions réduit et ainsi de pouvoir représenter des données à plus de 2 dimensions en 1 ou 2 dimensions.

Analyse numérique de texte :

L'analyse numérique de textes ou « text mining » a pour but d'étudier avec des méthodes statistiques les mots d'un ensemble de textes (dit corpus). Après une étape préalable facultative de formatage du texte pour le rendre accessible aux outils statistiques et une éviction des mots non informatifs (pronoms, etc), sont étudiées la fréquence, l'association et la distribution des mots restants.

Corrélogramme :

Le corrélogramme représente un ensemble de corrélations. Les variables analysées sont disposées en ligne et en colonne. L'intersection entre une ligne et une colonne représente la corrélation entre la variable sur cette ligne et la variable sur cette colonne. Plus le cercle est grand, plus la corrélation est forte. Si la case est blanche, la corrélation est de 0 et il n'y a pas d'association. Plus la coloration va du blanc au bleu foncé, plus la corrélation est proche de 1 et plus les termes apparaissent ensemble. Plus la coloration va du blanc au rouge, plus la corrélation est proche de -1 et plus la présence d'un terme prédit l'absence de l'autre.

DBSCAN :

Le partitionnement de données basé sur la densité définit des groupes en fonction de la proximité des individus entre eux. Le DBSCAN utilise deux paramètres. Le premier est le nombre minimal

d'observation définissant un groupe. Il ne peut y avoir de groupe si dans un espace défini, il n'y a pas le minimum de sujets. Le deuxième paramètre est la distance qui détermine l'espace dans lequel il est compté le nombre d'observations nécessaires.

Dendrogramme :

Le dendrogramme est un diagramme en arbre utilisé pour illustrer la fusion successive de groupes lors d'un partitionnement de données hiérarchique. À la base du dendrogramme, il y a tous les groupes possibles formés chacun d'un seul élément de base. Au sommet, il n'y a qu'un seul groupe. Nous pouvons observer quels sont les éléments de base qui sont les plus proches entre eux par leur proximité et par le fait que la fusion dans un ensemble est à la fois basse dans le diagramme et est dissociée des autres fusions de groupes.

Echantillonnage de Gibbs :

L'échantillonnage de Gibbs est un algorithme de type Markov Chain Monte Carlo qui permet d'obtenir des approximations d'une distribution de probabilité multivariée de paramètres ou de variables latentes. Comme toute c'est une technique de recherche de résultats par simulation qui est applicable et fiable dans des contextes variés.

Latent dirichlet allocation :

La latent dirichlet allocation est un modèle statistique qui permet de classer dans des groupes non observés des données similaires. Il permet pour un corpus composé de documents de déterminer si des termes forment des thèmes et la répartition de ces thèmes parmi les documents.

Lemmatization :

La lemmatization est le processus de grouper ensemble les différentes inflexions possibles d'un mot. Les inflexions possibles sont les accords, les conjugaisons ou autres transformations. Les mots sont ainsi regroupés sous la forme qu'ils ont dans le dictionnaire, appelé lemme. Ainsi étudiants, étudiante, étudiants et étudiant sont ramenés au mot étudiant. Ou encore les mots étudier, étudie, étudies, étudions, étudierais sont regroupés sous la forme étudier. Le point faible de cette technique est que certains mots peuvent être liés à plusieurs lemmes. Ainsi cours peut correspondre à cours ou cour.

Loi de Estoup-Zipf :

La loi d'Estoup-Zipf stipule que la fréquence d'un terme apparaît inversement proportionnellement à son rang.

Log-vraisemblance :

La log-vraisemblance est le logarithme népérien de la probabilité que les paramètres obtenus

d'un modèle explique effectivement les observations étudiées. Plus elle est grande, plus elle marque la qualité relative du modèle.

Matrice termes-documents :

La matrice termes-documents a pour colonnes les termes et pour lignes les documents. Elle peut être représentée sous forme graphique. La case à l'intersection d'une colonne et d'une ligne représente la fréquence du mot dans le document. Dans cette matrice, en cas d'une absence du mot dans un document, la couleur de la case à l'intersection du mot et du document est grise. Si le terme est présent, nous avons coloré la case en échelle de bleu du clair au foncé avec le foncé représentant un nombre important d'apparitions et le clair un nombre faible.

Méthode de Ward :

La méthode de Ward consiste à regrouper les groupes dont les éléments sont les plus semblables. Elle permet de déterminer quelle fusion de deux groupes parmi les groupes présents donnera un I:4groupe contenant le moins de variabilité intragroupe possible.

Partitionnement de données :

Le partitionnement de données (« clustering » ou « cluster analysis ») a pour but de classer les sujets en groupes pour qu'ils soient, au niveau de leurs caractéristiques, le plus proche possible des autres membres de leur groupe et le plus éloigné possible des membres des autres groupes. En termes mathématiques, la proximité entre deux sujets se définit comme la distance entre ces deux sujets dans un repère à n dimensions où chaque dimension représente une des caractéristiques considérées.

Partitionnement de données hiérarchique :

Le partitionnement de données hiérarchique consiste, à partir de k groupes constitués chacun d'un seul élément de base, à fusionner ces groupes deux à deux. La manœuvre est répétée ensuite avec les groupes nouvellement créés et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un seul groupe.

Probabilité postérieure :

La probabilité postérieure mesure la probabilité qu'un événement se produise étant donné qu'un événement connexe a déjà eu lieu. Ici la probabilité postérieure désigne la probabilité d'appartenance au thème latent sachant qu'il a déjà été déterminé.

Racinisation :

La racinisation est le processus qui permet de regrouper des mots en les réduisant à leur racine. Ainsi les mots étudiants, étudiantes, études, étudier sont regroupés à la racine étud. Le point faible de cette technique est le changement de racine qu'il peut subvenir lors des conjugaisons et le fait que des mots de sens différents aient des racines identiques.

Index des Tableaux

Tableau 1 : Recherches des références pour les besoins sociétaux.....	9
Tableau 2 : Références pour les besoins sociétaux.....	10
Tableau 3 : Caractéristiques du corpus non préparé et du corpus lemmatisé.....	41
Tableau 4 : Termes les plus fréquents et leurs caractéristiques.....	42

Index des Figures

Figure 1 : Modèle de l'enseignement.....	7
Figure 2 : Diagramme de flux du traitement des documents.....	39
Figure 3 : Nuage de mots.....	42
Figure 4 : Graphique en bâton des mots.....	42
Figure 5 : Evolution de la fréquence des termes en fonction du rang des termes dans espace \log_{10} - \log_{10}	44
Figure 6 : Matrice termes-documents.....	45
Figure 7 : Graphique en bâton du nombre d'apparition multiplié par l'IDF.....	46
Figure 8 : Position des documents dans un espace défini par une analyse factorielle des correspondances multiples.....	48
Figure 9 : Dendrogramme représentation le partitionnement de données hiérarchique.....	49
Figure 10 : Corréléogramme des associations entre les mots organisé en fonction du partitionnement de données hiérarchique.....	50
Figure 11 : Réseau de mots en fonction de la coprésence dans des phrases des mots.....	51
Figure 12 : Evolution de la log-vraisemblance en fonction du nombre de classes latentes pour des modèles LDA.....	52
Figure 13 : Nuage de mots illustrant la composition des classes latentes par des termes.....	53
Figure 14 : Graphique en barre représentant la répartition des thèmes dans les documents.....	54
Figure 15 : Graphique k-NN distance.....	55
Figure 16 : Positionnement sur les deux premières composantes de l'analyse en composantes principales des mots triés sur leur groupe au DBSCAN.....	56

Index des Termes

analyse numérique de texte.....	23, 27, 39, 109
besoins sociétaux.....	7, 9 sv, 90, 97, 101
cadre réglementaire.....	9, 12, 84
clairsemage.....	24 sv, 40 sv
compagnonnage.....	5
contrôle des performances.....	8, 20, 22, 32, 87, 89 sv, 93 sv, 97, 103, 107
corréléogramme.....	26, 49 sv, 109
CREDAH.....	6, 15 sv, 20, 22 sv, 29 sv, 38, 84 sv, 87 sv, 92, 96 sv, 106
DBSCAN.....	27, 54 sv, 109
dendrogramme.....	26, 48, 110
DES.....	6, 13 sv, 30, 67, 77, 83, 85, 88, 92, 97, 102, 107
diagramme de flux.....	24, 40
documents officiels.....	10
encadrant.....	5, 15, 30, 32, 34, 37, 45, 47, 52 sv, 88, 90, 94, 96, 98 sv, 103, 105, 107
enseignement...5, 7 sv, 12 sv, 16 sv, 19, 22 sv, 29, 31 sv, 38, 46, 61, 77, 83 sv, 89 sv, 92, 94, 96, 99, 105	
Estoup-Zipf.....	25, 43, 110
étudiant..5, 8, 12, 14 sv, 22 sv, 29, 33 sv, 36 sv, 43, 45 sv, 53, 77, 83 sv, 88, 90, 92, 96, 99, 105, 110, 112	
Formations spécialisées transversales.....	13
IDF.....	25, 42, 46
interne.....	5 sv, 8 sv, 12 sv, 19 sv, 29 sv, 41 sv, 45, 49 sv, 55, 84 sv, 96 sv, 117
LDA.....	26, 51 sv
lemmatization.....	24, 27, 40, 110
manque de moyens.....	10 sv
modalités.....	6 sv, 14, 16, 22 sv, 30, 80, 84, 88, 98
modèle.....	7 sv, 22 sv, 26, 51 sv, 103 sv, 110 sv
nuage de mots.....	25, 27
objectif intermédiaire.....	7, 30, 89
objectifs intermédiaires.....	7, 17, 85, 92
objectifs opérationnels.....	7 sv, 17, 22, 85, 92, 101
Options.....	13
partitionnement de données.....	26 sv, 48 sv, 54 sv, 109 sv
Phase d'approfondissement.....	13
Phase de consolidation.....	13
phase socle.....	6, 8 sv, 13, 16, 22, 29, 34, 84, 87 sv, 90, 92, 96, 99
Phase socle.....	12
Productions médiatiques.....	9
questionnaire.....	22 sv, 32, 34, 36 sv, 39
racinisation.....	24, 40, 112
rapport du sénat.....	10
senior.....	5, 13, 17, 21, 30, 35, 38, 47, 52, 85, 87 sv, 94, 96, 99, 101 sv, 104, 106 sv
stage.....	5 sv, 9, 13 sv, 19 sv, 22 sv, 26, 29 sv, 32 sv, 41 sv, 45, 48 sv, 55, 84 sv, 92 sv, 96 sv
supervision.....	5 sv, 19 sv, 29 sv, 36, 38, 41, 43, 47 sv, 52, 86 sv, 94, 96 sv, 99 sv, 106 sv, 117
thèse.....	13 sv, 20, 87, 107
token.....	24

troisième cycle des études médicales.....	6, 12, 16, 84
TTR.....	24, 40 sv
rapport parlementaire.....	11

Résumé :

Introduction : Le stage hospitalier pour un interne en médecine est un lieu où les connaissances sont mises en pratiques et où de nouveaux aspects sont acquis. Notre objectif était d'évaluer l'encadrement d'un interne de Psychiatrie en phase sociale au CREDAH au centre hospitalier Charles Perrens à Bordeaux.

Méthode : Nous avons tout d'abord décrit l'enseignement prévu. Nous avons ensuite élaboré un questionnaire sur le stage. Ce questionnaire a été rempli en auto-évaluation, en évaluation par l'étudiant et en évaluant par un pair enseignant. Nous avons réalisé sur les réponses à ce questionnaire une analyse numérique de texte.

Résultats : L'interne devait être encadré par 2 seniors universitaires. Il devait réaliser des bilans diagnostiques des troubles neurodéveloppementaux. La finalité du stage devait être la maîtrise de cette pratique. L'encadrement devait se faire à travers une supervision, des cours et des présentations faites par les internes. Le contrôle devait se faire lors des présentations des cas, par le visionnage d'une vidéo d'une consultation et par l'observation directe d'un rendu diagnostique. Malgré des perturbations et des éléments non complètement réalisés comme le contrôle des connaissances, l'encadrement est globalement jugé comme satisfaisant et adapté. L'analyse numérique démontre des points de vue différents avec des thématiques diversement abordées.

Discussion : L'encadrement a été jugé globalement adapté avec des points améliorables. Il peut servir de base à la réflexion sur l'encadrement des internes dans des stages en consultation.

Mots clefs :

Stage, interne, supervision, encadrement, psychiatrie, enfant

Abstract:

Introduction : In hospital internships, medical interns apply their knowledges and learn new things. Our aim was to assess the supervision of a new intern in the CREDAH department at Charles Perrens hospitals in Bordeaux.

Method : At first, we described the planned supervision. Next, we created an assessment questionnaire for the placement. This questionnaire has been completed in self-evaluation, in student-evaluation and by a peer teacher. On the questionnaire returns we applied a text mining analysis.

Results : The intern should be supervised by two seniors. He should perform a diagnostic assessment of neuro-development disorders. The placement finality should be the proficiency of this assessment. The supervision should consist in discussion on cases, lessons and oral presentation by interns. The knowledges check should consist in the viewing of the video of a consultation, the cases presentation and the observation of a diagnostic restitution. Despite disturbances and items not fully completed, the supervision is considered as adequate and satisfying in its entirety. Text mining shown different point of view and topics covered variously.

Discussion : The supervision has been found to be generally appropriate. It can be used as a basis for thinking about interns int placement with consultations.

Key words:

Placement, intern, supervisory, educational support, psychiatry, child

Travail effectué au Centre de Référence Déficit de l'Attention Hyperactivité de Bordeaux

Pôle universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Chef de pôle : Pr Manuel Bouvard
Responsable : Pr Cédric Galéra, Centre Hospitalier Charles Perrens
121 rue de la Béchade - CS 81285, 33076 Bordeaux Cedex